

Die Schuldbriefe in den Briefprotokollen des Landgerichts Griesbach von 1604 bis 1629

Ulrich Demlehner¹

Zusammenfassung

Diese Studie analysiert alle rund 2900 Schuldbriefe, die zwischen 1604 und 1629 in den Briefprotokollen des altbayerischen Landgerichts Griesbach dokumentiert wurden. Sie stellt somit die umfangreichste mit Regesten erschlossene Sammlung von Kreditverträgen aus dem ländlichen Altbayern der frühen Neuzeit vor. Die Schuldbriefe folgen einem standardisierten Aufbau und enthalten zentrale Regelungen zu Bürgen, Zinsterminen, Kündigungsfristen sowie, falls relevant, zur Mithaftung für Ehefrauen.

Die numerische Analyse zeigt, dass Kredite über Schuldbriefe ausschließlich an Schuldner mit Grundbesitz vergeben werden – ihr Grundbesitz diene analog zu einem Hypothekendarlehen als Sicherheit, ohne dass dies im Vertragstext ausdrücklich vereinbart wird. Der deutlich größere Teil der Bevölkerung, der über keinen Grundbesitz verfügt, erscheint daher nicht in den Schuldbriefen und war im Rahmen der „Economy of Obligations“ auf informelle mündlich vereinbarte Kredite angewiesen. Die Besicherung der Kredite erfolgt weit überwiegend durch Bürgen und nur in wenigen Fällen durch dingliche Sicherheiten, was die Bedeutung persönlicher Netzwerke unterstreicht.

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Beschreibung der drei Kategorien von Gläubigern und ihrer unterscheidbaren Strategien bei der Kreditvergabe. Die wichtigste Kategorie stellt Mündelgut (Erbe minderjähriger Kinder) dar, das Vormünder als Kredit ausreichen, um sichere Zinserträge für die Kinder zu erzielen. Institutionelle Gläubiger (weit überwiegend Kirchen) vergeben Kredite aus Überschüssen, wobei sie ersichtlich eine lokal fokussierte konservative Vergabestrategie verfolgen. Private Kreditgeber dagegen verfolgen auch risikoreichere Ansätze und greifen teilweise deutlich über das Netzwerk der persönlichen Bekanntschaft hinaus.

Die Studie belegt, dass schriftlich vereinbarte Kredite ergänzend zu den in der Literatur viel diskutierten informellen Kreditbeziehungen ein zentraler und flächendeckender Bestandteil des wirtschaftlichen Lebens in der bäuerlichen Gesellschaft der frühen Neuzeit waren. In dieser Gesellschaft existierten zwei Ebenen der Kreditvergabe und in zahlreichen Schuldbriefen werden Fälle greifbar, in denen die informelle Ebene der mündlichen Vereinbarungen verlassen und zur schriftlichen Ebene übergewechselt wird. Dies bedeutet zwangsläufig, dass nicht jeder Schuldbrief mit einem Geldfluss verbunden war.

¹ Anschrift des Verfassers: Dr. Ulrich Demlehner, Atzinger Allee 47, 84375 Kirchdorf am Inn; ulrich.demlehner@gmail.com

Abstract

This study analyzes all approximately 2900 notarized credit contracts (Schuldbriefe) documented between 1604 and 1629 in the notarial records (Briefprotokolle) of the south-eastern Bavarian district court of Griesbach. It presents the most comprehensive collection of credit contracts from rural Bavaria in the early modern period available with summaries (Regest). The credit contracts adhere to a standardized structure and contain central regulations on guarantors, interest terms, periods of notice and, where relevant, joint liability for wives.

The numerical analysis shows that loans via credit contracts were granted exclusively to landowners - their landed property served as collateral in the same way as a mortgage loan, without this being explicitly agreed in the text of the contract. Therefore, the much larger proportion of the population, who did not own land, does not appear in the credit contracts and had to rely on informal, verbally agreed loans as part of the "Economy of Obligations". The loans were predominantly secured by guarantors and only in a few cases by real collateral, which underlines the importance of personal networks.

A key finding of the study is the description of the three categories of creditors and their different strategies for granting loans. The most important category is wardship property (inheritance funds of minors), which guardians extend as credit in order to generate secure interest income for the children. Institutional creditors (predominantly churches) grant loans from surpluses, whereby they evidently pursue a conservative lending strategy focused on the local community. Private lenders on the other hand, also pursue riskier approaches and sometimes reach far beyond the network of personal acquaintances.

The study shows that in addition to the informal credit relationships much discussed in the literature, loans agreed in writing were a central and widespread component of economic life in early modern peasant society. Consequently, in this society existed two levels of lending and many notarized credit contracts point to cases where the informal level of oral agreements was abandoned in favor of the level of formal credit contracts. Consequently, a credit contract is in many cases not connected to the flow of money.

Inhalt

Zusammenfassung.....	1
Abstract	2
Inhalt.....	3
1 Einleitung.....	4
2 Schuldbriefe in den Briefprotokollen	4
2.1 Überblick.....	4
2.2 Schuldner.....	5
Exkurs: Die Einwohnerzahlen der Märkte	8
Exkurs: Wer von den Einwohnern des Landgerichts ist kreditwürdig?	8
2.3 Anweiser	9
2.4 Gläubiger	10
2.4.1 Mündelgut (Kinder als Gläubiger)	11
Exkurs: Ein Schuldbrief, der kassiert werden soll.....	14
2.4.2 Institutionelle Kreditgeber (Kirchen, Bruderschaften, Spitäler).....	15
2.4.3 Private Kreditgeber (Einzelpersonen bzw. Ehepaare).....	21
2.4.4 Geografische Aspekte der Darlehensvergabe	22
2.5 Darlehensbetrag, Zinstermin, Kündigungsfrist.....	24
2.6 Bürgen	25
2.7 Haftungsklausel der Ehefrau	28
2.8 Gründe für den Schuldbrief.....	29
2.9 Fehler und unklare Formulierungen.....	30
2.10 Spezielle Schuldbriefe.....	31
3 Einordnung der Schuldbriefe	33
3.1 Quellen für Altbayern	33
3.2 Nur die Spitze des Eisbergs?.....	39
4 Exkurs: Die Gläubiger-Kategorien und ihr Verhalten als Darlehensgeber	44
5 Exkurs: Trends und Saisonalität der Kreditvergabe	48
6 Literatur und Quellen	50
7 Danksagung	54
8 Digitaler Anhang.....	54
9 Versionshistorie.....	54

1 Einleitung

Die Briefprotokolle des Land- oder Pfliegerichts Griesbach geben Einblicke in das Alltagsleben und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bewohner des Landgerichts, die auf keinem anderen Weg gewinnbar sind (Demlehner, 2024a). Bei deutlich mehr als einem Drittel aller Einträge in den Briefprotokollen handelt es sich um Schuldbriefe, welche es erlauben, den Kreditmarkt im Landgericht am Anfang des 17. Jhdts. zu studieren. Soweit ersichtlich handelt es sich bei diesen Schuldbriefen um den größten Bestand an Dokumenten zur Kreditwirtschaft im ländlichen Altbayern zu Beginn der Neuzeit, der in Form von Regesten veröffentlicht wurde und in einem Open Research Repository (Zenodo) frei zugänglich ist.

Schlumbohm weist in einer Einführung zu einem von ihm herausgegebenen Sammelband darauf hin, dass die wirtschaftshistorische Forschung über lange Zeit einseitig auf Institutionen wie Banken und Leihhäuser in städtischen Umgebungen fokussiert war (Schlumbohm, 2007). Häberlein bezeichnet in diesem Sammelband Deutschland zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert kreditgeschichtlich gar als *terra incognita*² (Häberlein, 2007). Beide weisen auf die Ergebnisse aus der Forschung seit den 1990er Jahren hin, wonach die Gesellschaft der frühen Neuzeit von einem Netzwerk an Kreditbeziehungen durchzogen war, das nur zu einem Teil in schriftlicher Form durch entsprechende Darlehensverträge definiert wurde. Ein großer Teil dieser Kreditbeziehungen wurde ausschließlich mündlich vereinbart und fand, wenn überhaupt, seinen Niederschlag nur in Dokumenten wie Nachlassinventaren oder Gerichtsakten, wenn es zu juristischen Auseinandersetzungen zum Kredit kam. Diese Forschung hatte ihren regionalen Schwerpunkt weitgehend in England und Frankreich und dort primär in städtischen Umgebungen, an deren Einwohnerzahl die Märkte des Landgerichts Griesbach nicht im Ansatz heranreichten.

Wir stehen also vor der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Erkenntnisse der vorstehend kurz referierten Forschung auf die ländliche Gesellschaft des Landgericht Griesbach zu Beginn des 17. Jhdts. übertragbar sind. Die nachstehenden Ausführungen sollen einen ersten Beitrag dazu liefern.

2 Schuldbriefe in den Briefprotokollen

2.1 Überblick

Wie Abb. 1 zeigt, ist mehr als jedes dritte Dokument³ in den Bänden P 1 bis P 18 der Briefprotokolle (Laufzeit von 1604-03-10 bis 1629-08-16) ein Schuldbrief. Nahezu alle Schuldbriefe sind nach dem

² Wörtliche Zitate aus der Literatur, buchstabengetreue Transkriptionen aus archivalischen Quellen sowie die eindeutigen Identifizier von Dokumenten in den Briefprotokollen werden nachstehend immer kursiv gesetzt. In diesem Text werden Zahlen immer im US-Format geschrieben. Das Dezimaltrennzeichen ist der Punkt, das Tausendertrennzeichen ist, falls es verwendet wird, das Komma.

³ Als Dokument wird hier und im Folgenden jeder Eintrag in den Briefprotokollen bezeichnet. Dabei wird nicht unterschieden, ob dieser Eintrag vollständig ist, ob er gestrichen wurde, oder ob er durch einen Zusatz als ungültig markiert wurde. Die Definition der Typen folgt dem bereits beschriebenen Ansatz (Demlehner, 2024a). Im Original wird das Dokument in wenigen Fällen nicht als Schuldbrief bezeichnet, obwohl es sich beim beschriebenen Rechtsgeschäft um einen Schuldbrief in spezieller Konstellation handelt.

7916 Dokumente in Bänden P 1 - P 18

Abb. 1: Typen von Briefprotokollen nach der Art des Rechtsgeschäfts (in Klammern die Anzahl der Dokumente des jeweiligen Typs sowie ihr Anteil an der Gesamtzahl)

gleichen Muster aufgebaut, das wie in einem vorgedruckten Formular strikt eingehalten wird (Abb. 2):

Abb. 2: Die Strukturierung von Schuldbriefen am Beispiel des Dokuments P18b_303r -- 1629-07-05 -- Schuldbrief

- Schuldner
- Anweiser
- Gläubiger
- Darlehensbetrag
- Zinstermin, Kündigungsfrist
- Bürgen
- Haftungsklausel
- Zeugen

Mit Ausnahme der Zeugen werden die einzelnen Elemente nachstehend diskutiert. Für die Zeugen ist nicht ersichtlich, dass die Aussagen, welche für die Briefprotokolle des Landgericht Griesbach generell formuliert wurden, modifiziert werden müssten (Demlehner, 2024a).

In der nachstehenden Diskussion sollte immer im Auge behalten werden, dass in den Briefprotokollen nur die Begründung einer Schuld dokumentiert wird, nicht

aber ihre Tilgung. In manchen Schuldbriefen wird Bezug genommen auf frühere Darlehen und daraus lässt sich dann schließen, dass zumindest ein Teil der Darlehen über Jahre und Jahrzehnte nicht getilgt wurden. Ob man davon ausgehen darf, dass Darlehen aus dem Mündelgut von minderjährigen Kindern zu deren Volljährigkeit oder Verheiratung getilgt sind, ist eine unsichere Annahme. Es wäre auch denkbar und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass dies nicht durchgehend der Fall ist und dass Darlehen aus der Kindheit auch von Erwachsenen als Gläubiger weitergeführt wurden.

2.2 Schuldner

Ein Schuldbrief beginnt immer mit der Nennung des Schuldners und ggfs. seiner Ehefrau. Es sind nur sieben Schuldbriefe überliefert, in denen eine Frau Alleinschuldnerin ist. In allen diesen Fällen handelt es sich um Witwen, die augenscheinlich im Besitz des Anwesens oder von Barvermögen sind, so

dass sie als kreditwürdig gelten. In einem weiteren Schuldbrief werden eine Witwe und ihr erwachsener Sohn zusammen als Schuldner genannt.

In den etwa 2900 Schuldbriefen werden knapp 4400 Personen als Schuldner genannt. Diese auf den ersten Blick überraschend hohe Zahl (im Schnitt 1.5 pro Schuldbrief) erklärt sich daraus, dass bei etwas mehr als der Hälfte der Schuldbriefe Ehepaare gemeinsam einen Kredit aufnehmen, so dass die Zahl der genannten Schuldner deutlich höher als die Zahl der Schuldbriefe ist.

Bei den Schuldnern handelt es sich nahezu immer um Grundbesitzer: die Besitzer von Bauernhöfen oder Sölden „auf dem Land“ oder um Bürger der Märkte im Landgericht. Die einzige Ausnahme sind die oben erwähnten wenigen Fälle, in denen Witwen Schuldner sind. Wenn wir die Witwen ausklammern, über deren wirtschaftliche Situation mangels Angaben in den Briefprotokollen hier nur spekuliert werden kann, sind also Schuldner im Kontext eines vor dem Landgericht abgeschlossenen Kreditvertrags nur dann kreditwürdig, wenn sie über Grundbesitz verfügen, der ihnen ihr Einkommen sichert und der beim Ausfall des Kredits zur Rückzahlung liquidiert werden kann. Für Bürger der Märkte, deren Grundbesitz in einem Haus im Markt besteht, gilt diese Aussage ebenfalls. Dazu kommen in manchen Fällen auch Grundstücke außerhalb des Marktes „auf dem Land“ sowie in Abhängigkeit von der ausgeübten Tätigkeit auch Gerätschaften, Warenbestände u. dgl.⁴

Die offensichtliche Konsequenz aus der obigen Feststellung ist, dass in den Schuldbriefen der, wie man abschätzen kann, deutlich überwiegende Teil der Bevölkerung des Landgerichts keine Erwähnung als Schuldner findet, weil er über keinen Grundbesitz und kein Vermögen verfügt. Wie bereits an anderer Stelle (Demlehner, 2024a) ausgeführt wurde, erlauben uns die Briefprotokolle zwar Einblicke in das Leben von sozialen Gruppen (z. B. Bauern, Söldner, ländliche Handwerker), die in anderen Dokumenten kaum oder nicht vertreten sind, aber auch die Briefprotokolle blenden wie andere historische Quellen auch systematisch einen Großteil der Bevölkerung aus.

Nahezu 80 % der Personen, die als Schuldner genannt werden, tauchen in dieser Rolle auch nur in genau einem Schuldbrief auf. Am anderen Ende des Spektrums finden wir auch Personen, die in bis zu 27 Schuldbriefen als Schuldner benannt werden. In fünf Fällen, darunter ein Ehepaar, summieren sich die genannten Darlehensbeträge auf Werte deutlich über fl 1000 und drei dieser Anwesen mussten schließlich aufgrund von Überschuldung aufgegeben werden, wie andere Dokumente belegen.

Tab. 1 fasst die Schuldbriefe von Bürgern der Märkte im oder der Umgebung des Landgerichts zusammen. Es lässt sich abschätzen, dass etwa ein Sechstel der Bevölkerung des Landgerichts Griesbach in diesen Märkten lebte. Man geht außerdem sicher nicht fehl in der Annahme, dass sich die wirtschaftliche Tätigkeit, insbesondere der Handel und die Produktion von Gütern nicht alltäglicher Art und damit tendenziell höheren Preisen, in diesen Märkten konzentrierte, was nach aller Lebenserfahrung auch einen erhöhten Kreditbedarf zur Folge hat.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen muss der niedrige Anteil sowohl an der Anzahl der Schuldbriefe wie auch an dem Gesamtbetrag der darin angegebenen Kreditbeträge überraschen. Diese Beobachtung scheint darauf hinzuweisen, dass Kreditgeschäfte von Bürgern dieser Märkte in einem signifikanten Anteil nicht beim Landgericht dokumentiert wurden. Es wäre in diesem Kontext primär an

⁴ An dieser Stelle sollte daran erinnert werden, dass bäuerlicher Grundbesitz bis zur Ablösung der Grundherrschaften im 19. Jhdt. in aller Regel kein Eigentum gemäß heutigem juristischem Verständnis war, sondern im Kern ein Nutzungsrecht mit variierenden juristischen Rahmenbedingungen. Dieses Nutzungsrecht und nicht Eigentum stellte die Besicherung für das Darlehen, weshalb auch immer die jeweilige Grundherrschaft von einem Kreditvertrag betroffen war und dem Kreditvertrag zustimmen musste.

Markt	Schuldbriefe		Kredithöhe		Einwohner in 1794
	Anzahl	Anteil [%]	Betrag [fl]	Anteil [%]	
Griesbach	147	5.2	9897	4.7	772
Rotthalmünster	13	0.5	1044	0.5	808
Kößlarn	4	0.1	570	0.3	484
Hartkirchen a Inn	2	0.1	300	0.1	390
Vilshofen	1	0.0	20	0.0	1593
Summe	167	5.9	11831	5.6	-

Tab. 1: Schuldbriefe und deren Darlehensbeträge von Schuldnern aus Märkten.
(Anteil = Anteil in % an allen Schuldbriefen)
Die Einwohnerzahl von 1794 wird als Anhaltspunkt für den Größenvergleich der Märkte genannt (Hoffmann, 2015, S. 454; Zahlenangaben nach Hazzi, 1805)

die Verschriftlichung beim Rat des Marktes als der örtlich zuständigen und gegenüber dem Landgericht „autonomen“ Behörde⁵ oder auch an Kreditgeschäfte außerhalb des Landgerichts zu denken. Daneben ist natürlich wie immer nicht auszuschließen, dass Kre-

ditgeschäfte nur mündlich vereinbart wurden und daher kein Schuldbrief dazu existiert.

Betrachtet man die Einwohnerzahlen für 1794, die in Tab. 1 wiedergegeben werden, ist es auch schwer erklärbar, warum Bürger aus Griesbach in den Schuldbriefen von Marktbewohnern so stark gegenüber Rotthalmünster und Kößlarn dominieren⁶. Hartkirchen am Inn unterscheidet sich von den anderen Märkten insofern, dass die Vogtei Hartkirchen dem Landgericht Pfarrkirchen und nicht Griesbach zugeordnet war (Louis, 1973; Blickle, 1970), so dass es nach der Verwaltungslogik der Zeit denkbar, wenn auch nicht unbedingt wahrscheinlich erscheint, dass Schuldbriefe, die nicht vor der Verwaltung des Marktes selbst aufgenommen wurden, beim Gericht in Pfarrkirchen und nicht in Griesbach zu suchen wären.

Ein Beleg für die Annahme, dass Schuldbriefe nur teilweise vor dem Landgericht aufgesetzt wurden, ist *P10b_0128 I -- 1616-10-12 -- Schuldbrief*. Ein Bauer, welcher der Jurisdiktion des Landgerichts unterliegt, hat als Schuldner einen Schuldbrief bei der

ordenlichen Obrighkait zu Khazenperg

aufgerichtet, offensichtlich weil seine Gläubiger minderjährige Kinder eines anderen Bauern mit dieser Grundherrschaft Hofmark Katzenberg waren. Von diesem Schuldbrief würden wir in den Briefprotokollen nichts erfahren, wenn nicht als Ergänzung des Schuldbriefs beim Landgericht Gericht ein weiteres Dokument aufgesetzt worden wäre, in denen der Schuldner seinen Bürgen sein gesamtes Hab und Gut verschreibt. Man darf die rechtliche Situation wohl so verstehen, dass diese Ergänzung sicherstellen soll, dass die Bürgen Zugriff auf das Vermögen des Schuldners haben, was die Hofmark Katzenberg selbst nicht sicherstellen kann, weshalb der Landesherr mit seinem Landgericht in den Schuldbrief einbezogen werden muss⁷.

Grunduntertänige Bauern, die als Schuldner in Schuldbriefen benannt werden, benötigen die Zustimmung ihrer Grundherrschaft (Cohen, 1933). Diese Vorgabe betrifft aufgrund der geringen Anzahl an Eigengütern die deutliche Mehrzahl der Bauern. Schuldner, die zu einer Hofmark gehören, müssen also beim Hofmarkbesitzer bzw. seiner Verwaltung eine entsprechende Genehmigung einholen,

⁵ In Abschn. 2.4.3 werden Belege für Schuldbriefe vor dem Rat in Schärading präsentiert.

⁶ Der einzige Schuldbrief eines Bürgers aus Vilshofen ist ein Sonderfall, der vermutlich auf das Problem der Jurisdiktion zurückzuführen ist.

⁷ Wir werden in Abschn. 2.4.3 sehen, dass ähnliche Konstruktionen bei Gläubigern aus Schärading belegt sind, weil sich diese einem analogen Problem gegenübersehen.

bevor sie einen Schuldbrief vor dem Landgericht aufrichten können, und diese Genehmigung muss dem Landgericht vorgelegt werden. Wir finden in den Briefprotokollen aber keine Erwähnung einer solchen Genehmigung für Schuldner, dagegen aber vielfach für Bürgen (vgl. Abschn. 2.6). Wir finden auch keinerlei Anzeichen dafür, dass hofmarksangehörige Bauern in geringerer Zahl als andere Bauern als Schuldner genannt werden, so dass wohl davon auszugehen ist, dass diese Zustimmung der Grundherrschaft kein relevantes Hindernis auf dem Kreditmarkt darstellte.

Exkurs: Die Einwohnerzahlen der Märkte

Von allen der oben genannten Märkte sind keine zuverlässigen Bevölkerungszahlen für den Beginn des 17. Jhdts. bekannt. Die hier gewählte Näherung besteht darin, die ersten statistischen Daten aus der Zeit um 1800 (Hazzi, 1805; nach Hoffmann, 2015, S. 454) sowie Uraufnahme und Urkataster vom Beginn des 19. Jhdts. als Ausgangspunkt zu verwenden (Seeberger & Holl, 2001; Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, DE-80538 München, 2024). Das zentrale Argument für diesen Ansatz ist, dass in der Literatur davon ausgegangen wird, dass bis zum Dreißigjährigen Krieg ein merklicher Bevölkerungszuwachs in Altbayern erfolgte. Der Krieg beendete diese Entwicklung und führte zu einem massiven Bevölkerungsrückgang von 30 - 50 %, der zumindest teilweise erst nach der Mitte des 18. Jhdts. wieder aufgeholt wurde (Hoffmann, 2015, S. 127 ff; Rauh, 1988; Scheidl, 1930). Mangels besserer Alternativen erscheint es daher zulässig anzunehmen, dass die Daten um 1800 auch den Zustand zu Beginn des 17. Jhdts. halbwegs korrekt wiedergeben, zumindest in der Relation der Märkte zueinander, auf die es in der Tab. 1 und den daran anknüpfenden Überlegungen zentral ankommt.

Bezüglich des Anteils der gefreiten Märkte und Städte an der Bevölkerung, also dem Verstädterungs- oder Urbanisierungsgrad, gibt Schlögl für das Ende des 17. Jhdts. einen Wert von 19 % in Altbayern an, was etwa einem Sechstel der Bevölkerung entspricht (Schlögl, 1988, S. 51).

Exkurs: Wer von den Einwohnern des Landgerichts ist kreditwürdig?

Im Landgericht Griesbach lassen sich für den Beginn des 17. Jhdts. etwa 2300 Anwesen ausreichend zuverlässig belegen (Demlehner, 2024b). Dazu ist eine unbekannt Zahl an Leerhäusern und kleinen Sölden zu addieren, die sich nicht ausreichend zuverlässig belegen lassen, sowie die Häuser in den Märkten. In der Summe lässt sich grob abschätzen, dass zu dieser Zeit auf dem Gebiet des Landgerichts um die 3000 Anwesen bzw. Häuser existierten. Nimmt man mit Hartinger an, dass pro Anwesen/Haus im Schnitt von 5 – 7 Bewohnern auszugehen ist und berücksichtigt, dass die Angaben von Kultscher für eine vergleichbare kleinstädtische Umgebung in Niederösterreich diesen Schnitt bestätigen, lässt sich eine Bevölkerungszahl von 15.000 - 20.000 Einwohnern abschätzen (Hartinger, 1976; Kultscher, 2018). Schlögl zitiert diverse Zählungen, die für die Zeit um 1670 und die Gegend um Rosenheim zu einer Zahl von 5 – 6 Bewohnern kommen (Schlögl, 1988, S. 150 f.). Beck nennt für den Anfang des 18. Jhdts. in DE-86923 Unterfinning etwas niedrigere Zahlen von 4 – 5 (Beck, 1986, S. 16). In beiden Fällen ist der Bevölkerungseinbruch nach dem Dreißigjährigen Krieg zu berücksichtigen.

Von diesen 5 – 7 Bewohnern pro Anwesen/Haus sind in aller Regel nur der Besitzer und seine Ehefrau kreditwürdig, weshalb nur 1 – 2 Bewohner pro Anwesen/Haus als Schuldner in Schuldbriefen genannt werden können. Wenn wir in beiden Fällen der Einfachheit halber die Mittelwerte 6 bzw. 1.5⁸ des angegebenen Bereichs verwenden, dann können wir den Schluss ziehen, dass die in Abschn. 2.2 genannten 4400 Personen, die als Schuldner belegbar sind, recht genau mit der Obergrenze der Zahl der möglichen Schuldner (1.5 x 3000 Anwesen = 4500) übereinstimmt. Mit anderen Worten: nahezu jeder Bewohner des Landgerichts, der prinzipiell als Schuldner in Frage kommt, wird auch in einem

⁸ Der Mittelwert 1.5 wird dadurch gerechtfertigt, dass in etwa der Hälfte der Schuldbrief Ehepaare als Schuldner auftreten, was genau zu diesem Mittelwert 1.5 führt.

Schuldbrief als solcher genannt. Diese gute Übereinstimmung belegt, dass Schulden und Kredite einen essenziellen und flächendeckenden Bestandteil des Wirtschaftslebens im Landgericht Griesbach darstellten und auch hier im ländlichen Bereich nicht wegzudenken waren (Fouquet, 2016). Diese Beobachtung zeigt auch, dass Aussagen wie (Wunder, 1987)

The general creditworthiness of the peasants was not established until the agrarian reforms at the beginning of the nineteenth century; these gave the individual peasant ownership of the land, which he could mortgage.

differenzierter gesehen werden müssen. Selbstverständlich eröffnete das Eigentum an Land im 19. Jhd. neue Finanzierungsmöglichkeiten über Hypothekenkredite, wie wir sie heute kennen, aber auch lange davor stand den Grundbesitzenden ein Finanzmarkt zur Verfügung, der extensiv genutzt wurde.

Der besitzende Teil der Bevölkerung war folglich eingebunden in ein Netzwerk aus *Schulden vnnnd Gegenschulden*, wie es in manchen Erbverträgen explizit heißt. Im Umkehrschluss können wir abschätzen, dass drei Viertel der Bevölkerung des Landgerichts nicht kreditwürdig waren und daher auch nicht in Schuldbriefen in Erscheinung treten. Dies betrifft unter den Erwachsenen primär die sozialen Gruppen der Dienstboten und Inwohner, aber auch ein kreditwürdiger Bauer fiel aus der Kreditwürdigkeit in dem Moment hinaus, in dem er sein Anwesen abgab oder abgeben musste.

Eine weitere nicht kreditwürdige soziale Gruppe sind aus offensichtlichen Gründen (minderjährige) Kinder, die wir allerdings als Gläubiger genannt finden, wenn ihr Mündelgut als Darlehen ausgereicht wird. Diese Kinder müssen zwangsläufig Kinder von Besitzenden sein und sie gehören zur selben sozialen Gruppe wie die Schuldner.

2.3 Anweiser

In allen Fällen, in denen ein Ehepaar als Schuldner genannt wird, wird auch immer ein sogenannter *Anweiser* aufgeführt. Dieser ist im Kontext des Schuldbriefs eindeutig der Ehefrau zugeordnet, wobei seine Aufgaben nirgendwo explizit beschrieben werden. In der weit überwiegenden Zahl der Schuldbriefe stammt dieser Anweiser aus einer von drei Gruppen:

- Er ist einer der Gerichtsprocuratoren, also eine Person, die in Rechtsfragen sachverständig und von Amts wegen zur Neutralität verpflichtet ist oder zumindest sein sollte;
- Er gehört zu einer kleinen Gruppe von Bürgern von Griesbach oder (seltener) den anderen Märkten. Alle bekannten Informationen deuten darauf hin, dass es sich um angesehene Bürger mit Erfahrung im Wirtschaftsleben handelt.
- Er gehört zur Gruppe der Grundbesitzer (Bauern oder Söldner „auf dem Land“) und ist insofern vergleichbar mit den oben beschriebenen angesehenen Bürgern. In manchen Fällen wird der Anweiser aus dieser Gruppe ausdrücklich als Verwandter der Ehefrau identifiziert, in anderen Fällen lässt sich die Verwandtschaft aus anderen Daten rekonstruieren, aber in den meisten Fällen bleibt unklar, ob und welche Verbindung zwischen Anweiser und Ehefrau existiert.

Aus diesen Beobachtungen lässt sich der Schluss ziehen, dass die primäre Aufgabe des Anweisers die neutrale Unterstützung und Beratung der Ehefrau ist. Es sollte augenscheinlich verhindert werden, dass die Ehefrau unter Ausnutzung ihrer Unerfahrenheit im Wirtschaftsverkehr von ihrem Mann „über den Tisch gezogen“ wird und für Schulden haftet, die gar nicht in ihrem wirtschaftlichen Interesse liegen. Eine ergänzende Sichtweise auf diese Situation wäre, dass mit dem Einbezug des

Anweisers späteren Einsprüchen der Ehefrau vorgebeugt werden sollte, dass sie ihre Mithaftung ablehnt, weil ihre Unerfahrenheit ausgenützt wurde.

Diese Interpretation wirft die Frage auf, ob wir einen Anweiser oder eine ähnliche Funktion auch bei anderen Rechtsgeschäften finden. Das ist in der Tat der Fall, allerdings nur in vier Dokumenten. In diesen wird diese Person immer *Beistand* genannt (in einem Fall auch *Anweiser vnd Beistand*), und es wird ausdrücklich vermerkt, dass er auf Wunsch der Ehefrau bzw. Witwe beigezogen wurde. Man wird diesen Unterschied so interpretieren dürfen, dass der Anweiser bei Schuldbriefen durch eine entsprechende gesetzliche oder gewohnheitsrechtliche Vorschrift verpflichtend war, während für sonstige Rechtsgeschäfte eine derartige Vorgabe nicht existierte und die Mitwirkung eines Anweisers daher optional war. In diesem Fall musste daher die Mitwirkung des Beistands auch vermerkt werden.

Die Funktion des Anweisers war offensichtlich auch in anderen Rechtsgebieten bekannt. So wird beschrieben, dass ein Anweiser die Witwe bei der Verhandlung über den Nachlass ihres verstorbenen Mannes 1780 im Pustertal unterstützt (Donabaum & Maegraith, 2022).

2.4 Gläubiger

Die Gläubiger lassen sich in fünf Kategorien einteilen:

- *Kind*: im Regelfall unmündige Kinder, deren Erbe von den Vormündern (bzw. seltener dem noch lebenden Vater, der als Vormund agiert) als Darlehen ausgereicht wird, um Zinserträge auf das Erbe (Mündelgut) zu erwirtschaften. Mitunter treffen wir auch auf bereits volljährige Kinder, die ihr Erbe anscheinend nicht benötigen und es daher als Darlehen verleihen.
- *Kirche* bzw. *Bruderschaft* bzw. *Spital*: institutionelle Gläubiger wie Kirchen und Bruderschaften im Landgericht oder Spitäler außerhalb davon, die ihre Überschüsse aus Abgaben, Spenden, Zinseinnahmen etc. als Darlehen ausreichen.
- *Bürger*: Bürger und vermögende Personen bzw. Ehepaare⁹ der Märkte im Landgericht bzw. von einigen Märkten/Städten in angrenzenden Regionen außerhalb des Landgerichts (Ortenburg, Vilshofen, Schärding, Passau).
- *Diverse*: Den obigen Kategorien nicht zuordenbare Einzelpersonen oder Ehepaare aus dem Landgericht bzw. sehr selten außerhalb des Landgerichts.
- *Domkapitel*: Das Domkapitel Passau wird separat kategorisiert, weil in allen fünf Fällen der Schuldner unter der Grundherrschaft des Domkapitels steht und daher die Vermutung auf der Hand liegt, dass der Schuldbrief kein ausgereichtes Darlehen, sondern rückständige Abgaben dokumentieren und absichern soll. Dies wird in einem dieser Schuldbriefe auch ausdrücklich festgehalten¹⁰. Damit ist die Beziehung zwischen Schuldner und Gläubiger nicht vergleichbar mit den anderen Kategorien.

⁹ Ein Beispiel für solche vermögende Personen, die keine Bürger sind, ist Veit Stegenmayr, um 1620 Gegenschreiber am Kasten und Pfliegericht Griesbach. Als hochrangiger Verwaltungsangestellter des Landesherrn kann er offensichtlich das Bürgerrecht von Griesbach nicht erhalten (Ferchl, 1908, S. 278).

¹⁰ Dokument P11a_38v -- 1617-04-13 – *Schuldbrief*: Schuldbrief fl 100 so er umb erkhauffte Leibgeding ausstennndtige Stiffth unnd Zinßungen schuldig verbliben mit Gläubiger Domkapitel zu Passau als seiner ordenlichen Grundtherrschaft.

Gläubiger-Kategorie	Schuldbriefe		Darlehensbeträge		Pro Schuldbrief [fl]
	Anzahl	Anteil [%]	Summe [1000 fl]	Anteil [%]	
Kind	1115	39.1	83.9	40.0	75.2
Kirche	1037	36.4	62.1	29.6	59.9
Diverse	487	17.1	43.9	20.9	90.2
Bürger	127	4.5	14.2	6.8	111.6
Bruderschaft	79	2.8	4.3	2.1	54.6
Domkapitel	5	0.2	1.4	0.6	272.0
Summe	2850	100.0	209.7	100.0	-

Tab. 2: Gläubiger-Kategorien und ihre Schuldbriefe und Darlehensbeträge. (Anzahl = Anzahl der Schuldbriefe; Summe = Summe der von der Gläubiger-Kategorie ausgereichten Darlehensbeträge in 1000 fl; Pro Schuldbrief = mittlerer Darlehensbetrag pro Schuldbrief)

Abb. 3: Box-Plot für die Höhe der Darlehen für die einzelnen Gläubiger-Kategorien. (Die Darstellung folgt den Definitionen in („Box-Plot“, 2025). Die Breite der Boxen ist proportional zur Wurzel aus der Zahl der Schuldbriefe in der Kategorie, d.h. der Fallzahl in der Kategorie)

Tab. 2 und Abb. 3 fassen die Ergebnisse dieser Kategorisierung zusammen¹¹. Beide belegen auch eindeutig die Sonderstellung der Schuldbriefe des Domkapitels Passau¹². In den 25 Jahren von 1604 bis 1629 wurden also Kredite in einer Höhe von fast fl 210,000 beim Landgericht Griesbach erfasst.

2.4.1 Mündelgut (Kinder als Gläubiger)

Wie Tab. 2 und Abb. 3 belegen, spielen minderjährige Kinder mit ihrem Mündelgut, also ihrem Erbe, das unter Verwaltung der Vormünder steht, eine zentrale Rolle als Kreditgeber in der Finanzwirtschaft des Landgerichts Griesbach zu Beginn des 17. Jhdts. Üblicherweise finden wir dies abgebildet in Formulierungen wie (*P18a_101r -- 1628-07-05 – Schuldbrief*¹³)

Gibt, Weillandt Sebastiani Gilgen von Pfalsa, G: Ghts seligen, hinderlassenen fünf khündern, alß Tobiaß, Thomas, Carolusen, Sophia, Vnd Maria genannt Verordnete

¹¹ Nicht alle Schuldbriefe konnten in Bezug auf die Gläubiger eindeutig ausgewertet werden, weshalb die Anzahl hier von der Anzahl in Abb. 1 abweicht.

¹² Bezüglich der Darlehensbeträge muss daran erinnert werden, dass nur die Aufnahme eines Darlehens, nicht dagegen seine Tilgung in den Briefprotokollen dokumentiert wird. Gerade bei der Gruppe der Kinder ist damit zu rechnen, dass der gleiche Darlehensbetrag mehrfach ausgereicht und zurückgezahlt wurde und folglich in der Spalte „Summe der Darlehensbeträge“ mehrfach gezählt wird. Für die Darlehen von Kirchen erscheint dies dagegen unwahrscheinlich.

¹³ Die Transkription ist teilweise auf der Basis anderer Dokumente interpoliert, wo Fehlstellen im Original den Text unlesbar machen.

Vnd gesezte Vormundern Georg Schechtl Zu besagtem Pfalsa, Thoman Mayr Zu khemaden, einen schuldtbrief P .100. f

Es werden also nicht die Kinder, sondern ihre Vormünder als Gläubiger angesprochen. In diesem Fall können wir anhand anderer Dokumente die Situation sehr gut rekonstruieren. Die Kinder stammen aus der dritten Ehe des Vaters, der um den Jahreswechsel 1617/18 verstorben sein muss¹⁴. In seinem Erbvertrag (*P11b_166r -- 1618-02-03 -- Erbvertrag*) werden seine neun lebenden Kinder aus drei Ehen mit ihren Erbteilen aufgeführt, darunter die oben genannten fünf Kinder. Auf diese entfallen jeweils fl 50 Vatergut, zusammen fl 250, die gemäß der üblichen Regelung von der Witwe, ihrer Mutter und Hofübernehmerin, ausbezahlt werden müssen, sobald die Kinder zwölf Jahre alt sind und von ihnen wirtschaftliche Selbständigkeit erwartet wird. Der Vormund Thomas Mayr ist der Ehemann der Schwester der Mutter, er vertritt also die mütterliche Seite. Dementsprechend ist zu vermuten, dass der Vormund Georg Schechtl die väterliche Seite vertritt, aber diese verwandtschaftliche Verbindung lässt sich nicht rekonstruieren.

Auf die anderen Kinder, die schon volljährig sind, so dass ihr Erbteil binnen eines Jahres zur Auszahlung fällig ist, entfallen weitere fl 440, was zu einer Gesamtsumme von fl 690 führt. Dieser Betrag bedeutet auch für einen ganzen Hof, wie es der Gilg Igl-Hof z Pfalsau (Pfr Höhenstadt - DE-94081) [1/1 Kl Vornbach a Inn] ist, eine immense finanzielle Belastung, welche die Witwe neben anderen Gründen zu einer sofortigen Wiederverheiratung zwingen, mit der ihr entsprechende Finanzmittel über das Heiratsgut des neuen Ehemanns zufließen.

Das Alter der Kinder ist im Erbvertrag angegeben und teilweise auch über entsprechende Taufeinträge belegbar. Das jüngste Kind Maria würde demgemäß in 1629 das Alter für die Auszahlung ihres Erbes erreichen, während ihren älteren Geschwistern Tobias und Sophia die Auszahlung in 1620 zugesagt wurde. Bis 1620 sind also Zahlungen in Höhe von fl 790 durch die Witwe fällig, während der Rest von fl 150 über die Zeit bis 1629 gestreckt werden kann. Interessanterweise werden die fünf Kinder aber bereits in 1621 (*P14a_20v -- 1621-02-01 -- Schuldbrief*) als Gläubiger in einem Schuldbrief über fl 100 genannt:

Gibt weillenndt Sebastian Gilgens Zu Pfalsa seligen hinterlassenen fünf khindern, Thobias, Thomas, Carol, Sophia Vnnd Maria genant, Verordneten Vormunden, Georgen Schechtl Zu Pfalsa, Vnd Thoman Mair Zue Khematen, ain Schuldtbrief P. 100 f.

Zu diesem Zeitpunkt ist ihre Mutter nach sehr kurzer zweiter Ehe erneut verwitwet und seit 1618-07-10 in dritter Ehe verheiratet. Aus der zweiten Ehe der Mutter haben die genannten fünf Kinder einen nach dem Tod seines Vaters geborenen Halbbruder, dem, falls er überlebt, väterliches Erbgut zusteht. In der dritten Ehe folgen zwischen 1621 und 1624 noch drei weitere Halbgeschwister.

In dieser Situation ist es wenig wahrscheinlich anzunehmen, dass das Erbe der genannten fünf Kinder vorzeitig ausbezahlt wurde, weshalb sich die Frage stellt, ob in dem Schuldbrief von 1621 die Nennung aller fünf Kinder als Gläubiger korrekt ist oder ob in Wirklichkeit nur Tobias und Sophia die Gläubiger sind, die beide das Alter für die Auszahlung ihres Erbteils bereits erreicht haben. Der Darlehensbetrag in Höhe von fl 100 entspricht genau den zwei Erbteilen, die auf Tobias und Sophia entfallen würden, was als Indiz für diese Lesart gewertet werden kann. Alternativ wäre die Interpretation des Schuldbriefs als Kreditrahmen oder Letter of Credit denkbar: es fließt kein Bargeld, das sowieso knapp ist, von den Gläubigern bzw. ihren Vormündern zum Schuldner, sondern der Schuldner erhält mit dem Schuldbrief quasi einen Kreditrahmen eingeräumt, mit dem er dann wiederum seine Kreditwürdigkeit in seinen Geschäften untermauern kann. Für diesen Kreditrahmen muss der Schuldner

¹⁴ Der Sterbeeintrag fehlt aufgrund einer Lücke im Kirchenbuch der Pfarrei Höhenstadt.

dann jährliche Zinsen an das Mündelgut der Kinder bezahlen. Es sei angemerkt, dass diese Interpretation genau dieses einen Schuldbriefs natürlich nicht postuliert, dass alle Schuldbriefe aus Mündelgut so zu interpretieren sind ¹⁵.

Eine alternative Formulierung zu den oben zitierten finden wir beispielsweise in *P11b_185v -- 1618-03-05 -- Schuldbrief*:

Geben Iren .2. Stiefkhindern, Georg, vnnnd Magdalena genannt, und deren verordneten Vormundern Blasien Schuester Zu Hänreching, vnd Ambrosien Nömair Zu Aschbach, ein Schuldtbrief Per. 88. f 40 kr

Im Gegensatz zu den obigen Beispielen werden hier die Kinder zusammen mit ihren Vormündern explizit als Gläubiger benannt. Der „krumme“ Betrag weist auch auf den Grund hin: in diesem Fall handelt es sich um einen Schuldschein zur Absicherung des Erbes der Kinder, was durch die anderen Dokumente zur Familie bestätigt wird. Die leibliche Mutter der beiden Kinder war in 1617 verstorben. Ihr Witwer war bereits der Stiefvater der Kinder und hatte wie üblich umgehend wieder geheiratet, so dass die Kinder Georg und Magdalena jetzt Vollwaisen und Stiefkinder von beiden Elternteilen waren. Es liegt die Vermutung auf der Hand, dass es die Vormünder in dieser Situation für angebracht hielten, einen verzinnten Schuldbrief über das von den Stiefeltern auszuzahlende Erbe aufzurichten, um die Rechtsposition der Kinder, ihrer Mündel, zu festigen. Ähnliche Motivationen lassen sich auch zwischen den Zeilen anderer Schuldbriefe erschließen, explizit ausgesprochen werden diese aber nie. Dieser Schuldbrief ist ein weiterer Beleg dafür, dass Schuldbriefe nicht zwingend mit einem echten Geldfluss verknüpft waren.

Eine immer wieder anzutreffende Variante dieser beiden Formulierungen ist, dass ein Kind genannt wird, das von seinem Vater vertreten wird, ohne dass dieser als Vormund bezeichnet und ohne dass ein weiterer Vormund genannt wird. Es steht zu vermuten, dass der Vater in diesem Fall als (Einzel-) Vormund agiert, ohne dass ein weiterer Vormund benannt worden war. In den Situationen, in denen der (biologische) Vater noch lebte, scheint die Bestellung von Vormündern optional gehandhabt worden zu sein, so lange z.B. die Verwandtschaft der verstorbenen Mutter dies nicht einforderte (Demlehner, 2024a). Das bayerische Landrecht von 1616 schrieb die Bestellung von Vormündern nur beim Tod des Vaters verpflichtend vor (Schlögl, 1988, S. 331).

Wir finden auch Schuldbriefe, in denen als Gläubiger nur ein Kind ohne weitere Angaben zu seinen Vertretern genannt wird. Es liegt auf der Hand zu vermuten, dass das Kind bereits volljährig ist, so dass es keine Vertreter benötigt, verifizieren lässt sich diese Vermutung aber in aller Regel nicht. Wovon man sich nur spekulieren lässt ist, ob der verliehene Betrag wie in den oben diskutierten Fällen ein Erbe ist, das momentan nicht benötigt und daher gegen Zins verliehen wird. Genauso gut ist denkbar, dass der Schuldbrief mit einem Erbe überhaupt nichts zu tun hat, sondern beispielsweise gestundeten Lohn absichern soll. Ein Beispiel dafür (*P6b_0081 I -- 1611-01-28 -- Schuldbrief*):

¹⁵ Schlögl geht in seiner Diskussion der Kredite aus Mündelgut offensichtlich von Bargeldflüssen aus. Als Lösung für das Problem des Bargeldmangels und der wirtschaftlichen Überbeanspruchung des elterlichen Anwesens der Kinder beschreibt er, dass in den Erbverträgen Ratenzahlungen an die Erben bzw. ihre Vormünder vereinbart werden (Schlögl, 1988, S. 332 f). Ratenzahlungen haben aber den offensichtlichen Nachteil, dass das Mündelgut erst über die Laufzeit dieser Ratenzahlungen aufgebaut wird und daher entsprechend weniger Darlehen aus dem Mündelgut ausgereicht werden können. Regelungen zu Ratenzahlungen finden sich in den Briefprotokollen des Landgerichts Griesbach nicht. Die vorstehend geschilderte zeitliche Staffelung entsprechend dem Alter der Erben darf nicht mit einer Ratenzahlung verwechselt werden, weil die Auszahlung von Erbe an Kinder bzw. ihre Vormünder prinzipiell erst bei wirtschaftlicher Selbständigkeit der Kinder im Alter von zwölf Jahren fällig war. Ein Grund für diese Diskrepanz zwischen dem Landgericht Griesbach und Schlögl's Angaben ist nicht ersichtlich.

Jacob dickelhueber Zu Nidernpaurn Aurischer nach Cleberg Vnderthon, gib [sic!] Sebastian Schifferer, des auch Sebastian Ruehaimers Khnecht Vnd Vrsula seiner hausf: ein Schuldtb: P .46. f.

Verleiht hier der Sebastian Schifferer sein Erbe gegen Zins oder, was der „krumme“ Betrag von fl 46 vermuten lässt, hat der Jakob Dickelhuber Schulden aufgrund von ausstehendem Lohn, die mit dem Schuldbrief dokumentiert und abgesichert werden sollen? Heißt der Vater des Sebastian auch Sebastian oder ist mit dem Einschub *auch Sebastian* der Ruehaimer gemeint, der, wie wir wissen, auch Sebastian heißt?

Wie das obige Beispiel zeigt, gibt es den Briefprotokollen immer auch unsaubere oder schlicht fehlerhafte Formulierungen, die dann viel Raum für Spekulationen lassen. So fehlen beispielsweise die Namen der Kinder oder ihre Aufzählung ist unvollständig, so dass sich die Frage stellt, welche der Kinder noch leben und/oder bereits volljährig bzw. verheiratet sind. Mitunter wird von den Vormündern nur einer genannt. In manchen Fällen ist das belegbar darauf zurückzuführen, dass der andere Vormund der Schuldner ist (d.h. ein Vormund leiht sich Geld von seinen Mündeln), oder dass der andere Vormund verstorben ist und man sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht hat, einen Nachfolger zu benennen, weil die Kinder sowieso nahe an der Volljährigkeit sind. In den verbleibenden Fällen lässt sich weder die eine noch die andere Erklärung belegen, so dass zwangsläufig offenbleiben muss, ob es sich um einen Fehler des Schreibers handelt oder nicht.

Schlögl fasst die Darlehen aus Mündelgut wie folgt treffend zusammen (Schlögl, 1988, S. 331):

Ein Teil dieser Sparleistungen [für ihre Kinder und Erben], die sich die bäuerliche Wirtschaft in der Vorsorge für die künftige Generation abverlangte, wurde in den Vormundchaftskassen als Kreditpool allen Bauern zugänglich gemacht.

Dieser Kreditpool war, wie bereits in Abschn. 2.2 bemerkt, im Prinzip für alle Bauern zugänglich, nicht dagegen für den Teil der Bevölkerung, der über keinen Grundbesitz verfügte. Wenn man will, kann man in diesem Kreditpool einen frühneuzeitlichen Vorläufer des Genossenschaftskonzepts des 19. Jhdts. sehen.

Exkurs: Ein Schuldbrief, der kassiert werden soll

Als Beispiel für einen Schuldbrief, der die Situation fehlerhaft wiedergibt, sei *P18a_5r x1 -- 1628-02-24 -- Schuldbrief & Ergänzung* im Detail beschrieben. Aufgrund vieler Fehlstellen ist dieser Schuldbrief nur zusammen mit anderen Dokumenten und bekannten Informationen zu den Beteiligten zu verstehen und zu interpretieren – eine Situation, die uns immer wieder begegnet. Nach dem Wortlaut des Schuldbriefs leiht Jakob Bruckmaier, Besitzer des Pruckmayr auf der Edt Pruckmayr-Hof z Bruckhof (Pfr Hartkirchen a Inn - DE-94060) [1/4 Kl Vornbach a Inn], fl 80 von seinen Stiefkindern Barbara, Ursula und Margaretha, deren Vormund er ist. Diese Kinder sind gemäß dem Schuldbrief die Kinder seines Vorgängers als Hofbesitzer Gregor Bruckmaier, der Mitte 1624 verstorben ist, und dessen Witwe Jakob geheiratet hatte.

Diese geschilderte Situation wäre „business as usual“ und nicht außergewöhnlich, nur sind die Kinder des Gregor aus dessen Erbvertrag (*P15c_247r -- 1624-09-27 -- Erbvertrag*) als Adam, Bernhard und Agnes bekannt. Wurden also im Schuldbrief falsche Namen für die Kinder eingetragen, die Situation aber ansonsten korrekt beschrieben? Das ist prinzipiell denkbar, aber in der Zusammenschau mit anderen Dokumenten lässt sich eine andere wahrscheinlichere Erklärung rekonstruieren. Eine Halbschwester des oben genannten Gregor Bruckmaier namens Walburga heiratete um 1600 auf die Doferl Dosterl-Sölde z Haar (Pfr Hartkirchen a Inn - DE-94060) [1/8 DK Passau] und hatte dort gemäß ihrem Erbvertrag (*P7a_0009 r -- 1611-12-02 -- Erbvertrag*) drei Kinder namens Barbara, Ursula und

Margaretha. Deren Vormund von mütterlicher Seite ist bis zu seinem Tod der obige Gregor Bruckmaier, der Halbonkel und Vetter der Kinder. Es ist üblich und gemäß dem Nachstehenden auch anzunehmen, dass Jakob Bruckmaier bei der Heirat mit Gregors Witwe im Herbst 1624 auch die Vormundschaft für die nahezu volljährigen Kinder übernommen hatte. Der Vormund von der väterlichen Seite ist ein Halbbruder Jakob der Kinder, der die Sölde nach dem Tod des gemeinsamen Vaters Christoph im Frühjahr 1621 übernommen hatte.

Dieser Jakob Dofferl erklärt in einer Ergänzung zum Schuldbrief von 1628

daß sein mitvormundt oberernanter Jacob Pruckhmair vf der Pruckhedt alls Principalschuldtnr, dise .80 f. sambt Zünß ... Vellig richtig gemacht Vnd bezalt hat

weshalb er den Schuldbrief, der ohnedies noch nicht geschrieben sei, zu *cassiern begert*. Diese Ergänzung ist datiert auf den 1633-04-29, was bedeutet, dass der Schuldbrief mehr als fünf Jahre nach seiner Erfassung in den Briefprotokollen noch nicht in eine Urkunde überführt worden war. Damit bietet sich die Erklärung an, dass die Namen der Kinder im Schuldbrief von 1628 korrekt sind, während ihr Verwandtschaftsverhältnis zum Jakob Bruckmaier falsch beschrieben wird. Es handelt sich in Wirklichkeit nicht wie behauptet um die Kinder des Gregor und Stiefkinder des Jakob, sondern um seine Mündel, die Kinder der Walburga. Die Ergänzung von 1633 lädt auch zu der Spekulation ein, dass bei der Abrechnung der Vormundschaft für Barbara, Ursula und Margaretha, die um 1625 volljährig geworden sein müssen, offenbar wurde, dass entweder Gregor oder Jakob Bruckmaier Geld aus dem Mündelgut entnommen hatte. Der Schuldbrief von 1628 sollte diese augenscheinlich nicht dokumentierte Entnahme in ein formelles Schuldverhältnis überführen und für die Kinder juristisch absichern. Anscheinend wurde dann zwischen 1628 und 1633 die Angelegenheit aus der Welt geschafft, so dass der Schuldbrief obsolet wurde und mit der Ergänzung für ungültig erklärt werden sollte.

2.4.2 Institutionelle Kreditgeber (Kirchen, Bruderschaften, Spitäler)

Institutionelle Kreditgeber wie Kirchen mit ihrer „*fabrica ecclesiae*“ (Kirchenfabrik)¹⁶ und in wesentlich geringerem Umfang Bruderschaften und Spitäler stellen gemäß Tab. 2 die zweite zentrale Säule der Kreditwirtschaft im Landgericht dar. Sie verfügen über regelmäßige Einnahmen aus diversen Abgaben und vermutlich auch Spenden und Erbschaften, so dass sie ihre erwirtschafteten Überschüsse als Darlehen auf dem Kreditmarkt anbieten können.

Analog zu minderjährigen Kindern benötigen institutionelle Gläubiger Vertreter mit Handlungsvollmacht. Bei Spitälern werden diese im Landgericht Griesbach in aller Regel *Verwalter* genannt, bei Kirchen und Bruderschaften Zech- oder Kirchenpropste (*P1b_0120 r -- 1605-01-27 -- Schuldbrief*):

geben dem würdigen Vnnsrer lieben frauen Gozhauß Zu Münsster Vnnd derselben Verordneten Kürchbröbsten Jacoben Walthör Vnnd Jheronimusen Reischl beede Gasstgeb Vnnd burger Zu Münsster, auch Geörgen Reithmair am Reith Vmb .60 f. haubtsach ain schuldbrief

¹⁶ Diese „*fabrica ecclesiae*“ ist für den Unterhalt der Kirche bestimmt und daher getrennt vom Unterhalt des Pfarrers (Thoma, 1996; Bünz, 2016). Der Pfarrer hatte in aller Regel ein oft ansehnliches landwirtschaftliches Anwesen (den Pfarrhof bzw. Wittum, oft mit Hoffuß ½), das er mit allen damit verbundenen Risiken eines Bauern (Rößler, 2001) betreiben musste und von dessen Erträgen er zu leben hatte („Wittum“, 1909; Seider, 1996a, S. 63). Daneben standen ihm u.U. zumindest Anteile der Einkünfte aus Pfründen (Benefizien), Gebühren (Stolgelder) u.dgl. zu („Fabrikgut“, 2022; „Pfründe“, 2025).

No	Kreditgeber	Anzahl	Ausgereichter Betrag [1000 fl]	Pro Schuldbrief [fl]	Anteil Betrag [%]	Kum. Anteil [%]
1	Gotteshaus Weihmörting	217	14.69	67.7	22.1	22.1
2	Gotteshaus Karpfham	194	13.51	69.6	20.4	42.5
3	Gotteshaus Ruhstorf a d Rott	90	5.63	62.6	8.5	51.0
4	Gotteshaus Hartkirchen a Inn	69	3.98	57.8	6.0	57.0
5	Bruderschaft Kirchham	51	3.14	61.6	4.7	61.7
6	Gotteshaus St Wolfgang	55	3.04	55.3	4.6	66.3
7	Gotteshaus Grieskirchen	49	2.88	58.9	4.3	70.6
8	Gotteshaus Rotthalmünster	44	2.79	63.4	4.2	74.8
9	Gotteshaus Oberindling	40	2.16	54.0	3.3	78.1
10	Gotteshaus Mittich	32	1.99	62.2	3.0	81.1
11	Gotteshaus Reutern	38	1.79	47.1	2.7	83.8
12	Gotteshaus Höhenstadt	16	1.46	91.2	2.2	86.0
13	Gotteshaus Griesbach	27	1.37	50.7	2.1	88.0
14	Gotteshaus Kühnham	23	1.11	48.2	1.7	89.7
15	Gotteshaus Hader	23	1.04	45.4	1.6	91.3
16	Bruderschaft Weng	24	0.99	41.3	1.5	92.8
17	Gotteshaus Uttlau	17	0.64	37.5	1.0	93.7
18	Gotteshaus Berg	16	0.58	36.2	0.9	94.6
19	Gotteshaus Weng	19	0.52	27.6	0.8	95.4
20	Gotteshaus Inzing	14	0.49	35.0	0.7	96.1
21	Gotteshaus Huckenham	7	0.36	51.4	0.5	96.7
22	Gotteshaus Kößlarn	5	0.35	70.0	0.5	97.2
23	Gotteshaus Irsham	4	0.24	60.0	0.4	97.6
24	Gotteshaus Grongörgen	7	0.22	32.1	0.3	97.9
25	Gotteshaus Engertsham	5	0.22	44.0	0.3	98.2
26	Bruderschaft Karpfham	4	0.18	45.0	0.3	98.5
27	Gotteshaus Kirchham	4	0.17	42.5	0.3	98.8
28	Gotteshaus Lengham	3	0.16	53.3	0.2	99.0
29	Kloster St Salvator	2	0.15	76.0	0.2	99.2
30	Gotteshaus Würding	5	0.13	26.0	0.2	99.4
31	Gotteshaus Holzkirchen	5	0.12	25.0	0.2	99.6
32	Gotteshaus Rotthof	3	0.12	41.7	0.2	99.8
33	Gotteshaus St Veit	2	0.06	30.0	0.1	99.9
34	Gotteshaus Rottersham	1	0.05	50.0	0.1	100.0
35	Gotteshaus Eggersham	1	0.02	20.0	0.0	100.0
-	Summe	1116	66.38	-	-	-
-	Mittel	32	1.90	49.7	-	-
-	Median	16	0.58	50.0	-	-

Tab. 3: Institutionelle Kreditgeber in den Schuldbriefen geordnet nach den von ihnen ausgereichten Darlehensbeträgen (No = laufende Nummer; Kreditgeber = Name des institutionellen Kreditgebers; Anzahl = Anzahl der Schuldbriefe, in denen der Kreditgeber als Gläubiger benannt wird; Ausgereichter Betrag = Gesamtbetrag in 1000 fl, der vom Kreditgeber ausgereicht wird; Pro Schuldbrief = mittlerer Darlehensbetrag pro Schuldbrief in fl; Anteil bzw. Kum. Anteil = Anteil bzw. kumulierter Anteil des ausgereichten Betrags am Gesamtbetrag für die institutionellen Kreditgeber)

In aller Regel rotieren die Zechpröpste regelmäßig durch, wobei in den Briefprotokollen kein Hinweis enthalten ist, nach welchem Verfahren diese Rotation abläuft. Üblicherweise vertreten zwei Zechpröpste (oder Verwalter) nach dem Vieraugen-Prinzip den institutionellen Gläubiger.

Das Gotteshaus Rotthalmünster stellt, wie das obige Zitat zeigt, eine Ausnahme dar, weil dieses im hier untersuchten Zeitraum von 1604 bis 1629 immer von drei Zechpropsten vertreten wird. Zwei davon sind Bürger von Rotthalmünster, der dritte Zechpropst ist ein Hofbesitzer aus dem ländlichen Teil der Pfarrei. Es lässt sich spekulieren, dass es sich bei dieser Konstellation um ein Beispiel von „Proportionalpolitik“ handelt. Die Pfarrei Rotthalmünster umfasste neben dem Markt Rotthalmünster auch signifikante Teile des ländlichen Umlands, so dass diese 2:1-„Quotierung“ der Zechpropste als Versuch des Interessenausgleichs zwischen diesen beiden Teilen, zwischen der Bürgerschaft des Markts und den Anwesenbesitzern „auf dem Land“, interpretiert werden kann. Warum aber in der benachbarten Pfarrei Kößlarn, die ebenfalls aus dem Markt und einem weiten ländlichen Umland bestand, ausschließlich Zechpropste aus der Bürgerschaft von Kößlarn belegt sind, kann diese Spekulation nicht beantworten¹⁷.

Die Konstellation in Rotthalmünster erinnert an die Situation der Dorfkirchen im Umkreis von München, wobei aber natürlich die örtliche Situation kaum vergleichbar ist. Diese Dorfkirchen hatte der Rat von München spätestens im 16. Jhd. offensichtlich unter seine Kontrolle gebracht und die Zechpropste waren Bürger von München. Diese waren dem Rat und nicht, wie es eigentlich Vorschrift gewesen wäre, dem Pfleger des Landgerichts als Aufsicht über die Landkirchen rechenschaftspflichtig. In einem Kirchenverzeichnis von 1557 werden Bürger oder Ratsmitglieder als *Khirchenbröbst auf dem Lanndt* genannt mit dem Zusatz *und zwen Paurn*. Diese zwei Bauern waren anscheinend für die Stadt München so irrelevant, dass auf die Nennung ihrer Namen verzichtet wird. Die Kirchen in den Städten und Märkten unterstanden dagegen unbestritten der Aufsicht des Rates, was in einem Visitationsprotokoll von 1560 der Diözese Freising auch beschrieben wird. Anscheinend ist das auch die Situation, die wir in Kößlarn finden: die Zechpropste sind dem Rat rechenschaftspflichtig (Thoma, 1996; Rößler, 2001).

Die obige Tab. 3 schlüsselt die institutionellen Kreditgeber mit ihrem Anteil am Kreditmarkt des Landgerichts Griesbach auf. Von den insgesamt 37 belegten Kreditgebern decken die Gotteshäuser in Weihmörting und Karpfham, in deutlichem Abstand gefolgt vom Gotteshaus Ruhstorf, gut die Hälfte der verliehenen Darlehenssumme ab. 31 Kirchenfabriken im Landgericht Griesbach versorgen den Kreditmarkt im Landgericht mit gut 62,000 Gulden (vgl. Tab. 2) an ausgereichten Krediten¹⁸. Es ist nach dem Wortlaut der Schuldbriefe davon auszugehen, dass der allergrößte Teil dieser Schuldbriefe mit einem tatsächlichen Geldfluss verbunden war.

Wir kennen die Kirchen, die im Landgericht über den größten Grundbesitz verfügen (Demlehner, 2024b, Abb. 4). In erster Näherung könnte man annehmen, dass eine Kirche mit mehr Grundbesitz auch eine größere Rolle als Kreditgeber spielen würde. Diese Annahme wird einzig und allein für Gotteshaus Karpfham (No 2 in Tab. 3) als dem größten Grundbesitzer von allen Kirchen im Landgericht bestätigt, während andere bedeutende Grundbesitzer wie die Gotteshäuser Rotthalmünster (No 8), Tettenweis (kein Schuldbrief bekannt), Birnbach (kein Schuldbrief bekannt), Uttlau (No 17), Berg (No 18) keine Rolle als Kreditgeber spielen. Umgekehrt verfügen weder die Gotteshäuser Weihmörting (No 1 in Tab. 3) noch Ruhstorf (No 3) oder Hartkirchen (No 4) über nennenswerten Grundbesitz, der ihre auffällige Rolle als Kreditgeber erklären würde. Die erwartete Korrelation zwischen Grundbesitz

¹⁷ In den beiden anderen Märkten auf dem Territorium des Landgerichts (Griesbach, Hartkirchen am Inn) war die Situation grundlegend verschieden von Rotthalmünster und Kößlarn. Die Pfarrei Griesbach bestand nur aus dem Markt und einigen wenigen bäuerlichen Anwesen um den Markt herum, während die Pfarrei Hartkirchen genau das Gegenteil darstellte, nämlich eine bäuerlich geprägte Region rund um einen kleinen Markt. In beiden Pfarreien stellen Bürgerschaft und Hofbesitzer der Umgebung die Zechpropste, ohne dass irgendeine systematische „Quotierung“ erkennbar ist.

¹⁸ Zum Vergleich: Bünz zitiert Blaschke, der für die Mitte des 16. Jhdts. eine ausgereichte Darlehenssumme von etwa einer halben Million Gulden von den etwa 1050 Kirchen (Mittel ca. fl 500 pro Kirche) in Sachsen abschätzt (Blaschke, 1987; Bünz, 2016). Diese Zahlen stammen augenscheinlich aus den Unterlagen der Kirchenfabriken, stellen also mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächliche Geldflüsse dar. Im Landgericht Griesbach errechnet sich ca. fl 2000 pro Kirche.

und Marktanteil als Kreditgeber existiert also eindeutig nicht.

In Tab. 3 fällt weiter auf, dass das Kloster St. Salvator (No 30) als einziges Kloster in zwei Schuldbriefen als Kreditgeber auftritt. Der eine Schuldbrief (*P12a_6r -- 1618-03-27 -- Schuldbrief*) wird von einem Grunduntertan des Klosters ausgestellt, so dass wie im oben diskutierten Fall des Domkapitels Passau zu vermuten ist, dass mit dem Schuldbrief kein Darlehen ausgereicht, sondern Zahlungsrückstände dokumentiert werden sollen. Den anderen Schuldbrief (*P17c_265r -- 1628-02-11 -- Schuldbrief*) stellt der Wirt von DE-94542 Grongörgen mit der ungewöhnlichen Maßgabe aus, dass der Betrag von fl 52 innerhalb eines Jahres mit Zins zu tilgen ist. Gemäß dem *Historischen Atlas Bayern* (Blickle, 1970, S. 72) war der Wirt einer Stiftung in Schärding grundbar, während in einem Kaufvertrag von 1605 das Domkapitel Passau als Grundherr der Tafern in Grongörgen genannt wird (*P2a_0105 I -- 1605-09-22 -- Besitzwechsel & Schuldbrief*). Nachdem denkbar ist, dass Tafernrecht und Wirtshof verschiedene Grundherrschaften hatten, lässt sich dieser scheinbare Widerspruch nicht auflösen und die Frage nicht klären, in welchem Verhältnis der Wirt zum Kloster St. Salvator stand. Die vorgeschriebene Tilgung innerhalb eines Jahres lässt allerdings vermuten, dass es sich auch bei diesem Schuldbrief um die Dokumentation von Zahlungsrückständen und nicht um die Gewährung eines Darlehens durch das Kloster handelt.

Die vorstehende Diskussion lässt das Fehlen der anderen Klöster (Fürstzell, Vornbach am Inn, Asbach) als Gläubiger in den Schuldbriefen umso bemerkenswerter erscheinen. Es ist unrealistisch anzunehmen, dass deren Grunduntertanen nicht ebenfalls in Rückstand mit Zahlungen gerieten, so dass sich die offensichtliche Frage stellt, warum dies keine Schuldbriefe beim Landgericht Griesbach zur Folge hatte. Wurden diese „Probleme“ ausschließlich intern im jeweiligen Kloster geregelt und, wenn dies der Fall war, warum gingen dann das Kloster St. Salvator und das Domkapitel Passau den Weg vor das Gericht des Landesherrn? Vielleicht als Versuch, den Druck auf den Schuldner zu erhöhen und einen Rechtstitel für eine Zwangsmaßnahme zu erhalten? Im Falle des Domkapitels würde Letzteres naheliegen, weil dieses als Institution des Fürstbistums Passau reichsrechtlich eine „ausländische Einrichtung“ war, die mit einem Schuldbrief vor dem Landgericht ihre rechtliche Position stärken würde.

Eine weitere Auffälligkeit ist das Gotteshaus Höhenstadt (No 12 in Tab. 3) durch die Höhe seiner Darlehensbeträge. Mit im Mittel fl 91.2 pro Schuldbrief werden ganz untypisch hohe Beträge ausgereicht. Den Rekord hält dabei ein Schuldbrief (*P16a_13v x2 -- 1625-02-10 -- Schuldbrief*), in dem fl 200 als Darlehen genannt werden. Ein Grund für dieses spezielle Verhalten in Höhenstadt ist nicht erkennbar. Vergleichbar mit Höhenstadt sind die beiden Spitäler in Schärding (No 34) bzw. Passau (No 21), die auffällig hohe Beträge verleihen. In Abschn. 4 wird eine Erklärung für dieses Verhalten diskutiert.

Das Gotteshaus Grieskirchen (No 7 in Tab. 3) gehört mit einer Darlehenssumme von nahezu fl 3000 zur „oberen Mittelklasse“ der institutionellen Kreditgeber. Es ist aber unwahrscheinlich, dass die Kirche zu Beginn des 17. Jhdts. überhaupt noch als aktive Kirche existierte. Im Schematismus des Bistums Passau von 1867 wird das Gotteshaus nur nebenbei als „*ehemals zu Grieskirchen bestandene Kirche*“ erwähnt, ohne dass weiter auf ihre Geschichte eingegangen wird (Rottmayr, 1867, S. 126). In den Kirchenbüchern der Pfarrei Griesbach, zu der Grieskirchen gehört, findet das Gotteshaus Grieskirchen keinen identifizierbaren Niederschlag, und in der modernen Beschreibung der Pfarrei Heilige Familie in Bad Griesbach wird sie nicht genannt (*Heilige Familie in Bad Griesbach*, o.D.). Ein Mesner für die Kirche Grieskirchen ist nicht belegt. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich beim Kreditgeber „Gotteshaus Grieskirchen“ bereits in der Realität des beginnenden 17. Jhdts. um eine Kirchenfabrik ohne aktive Kirche handelt, die ausschließlich als „Darlehenskasse“ der Bauern und Bürger im Umkreis dient.

Eine ähnliche Situation finden wir augenscheinlich in Inzing (No 20 in Tab. 3). Das Gotteshaus ist in 14 Schuldbriefen als Gläubiger belegt, wenn auch immer nur mit vergleichsweise niedrigen Darlehensbeträgen. Der Schematismus von 1867 (Rottmayr, 1867, S. 70) erwähnt keine Kirche in Inzing, weder ehemals noch existierend. In den Kirchenbüchern der Pfarrei Hartkirchen oder im Urkataster findet sich ebenfalls kein Hinweis auf eine Kirche. Der Historische Atlas nennt im 9. Jhd. Kaiser Ludwig den Deutschen als Eigenkirchenherrn einer Kapelle in Inzing (Blickle, 1970, S. 103), in der wohl die Ursprünge dieses Gotteshauses zu suchen sind. Die Kapelle wurde 1805 abgerissen (Rutz, o.D.). Als Zechpropste sind nur Bauern aus Inzing selbst belegt, so dass diese „*fabrica ecclesiae*“ augenscheinlich als eine interne Angelegenheit des Dorfes behandelt wurde.

Bünz beschreibt, dass die Bauern das Vermögen ihrer Kirche mit dem (zutreffenden) Argument für sich in Anspruch nahmen, dass es schließlich von ihnen selbst stammt. Dies führte wenig verwunderlich zu Spannungen mit dem zuständigen Pfarrer, die mitunter in Körperverletzung und Totschlag endeten (Schlögl, 1988; Bünz, 2016). Ob der Pfarrer Bartholomäus Mair in Engertsham einem solchen Konflikt zum Opfer fiel, ist nicht überliefert, aber gemäß einer Quittung seiner Brüder, die in 1605/06 den Pfarrhof des (*P3a_0003 r -- 1606-09-12 -- Quittung*)

erschlagenen Erwierdgen und Geistlichen Herrn Bartholomeen Mair gewester Pfarrers zu Engerzheim

verkauften, wäre es denkbar. In Inzing hatten die Bauern diese Konfliktsituation offensichtlich zu ihrem Vorteil gelöst und die Kirchenfabrik völlig unter ihre alleinige Kontrolle gebracht, wann genau und wie auch immer. Ähnlich wie in Grieskirchen gibt es keine Indizien dafür, dass die Kirche zu Beginn des 17. Jhdts. noch als Kirche aktiv war.

Auch das Gotteshaus Kößlarn (No 23 in Tab. 3) verwundert durch seine vernachlässigbare Rolle als Kreditgeber. Im 15. Jhd. war Kößlarn der meistbesuchte Wallfahrtsort im bayerischen Unterland, was auch zur Markterhebung in 1483 führte¹⁹. Auch wenn die Reformation dann im 16. Jhd. zu einem Einbruch bei der Wallfahrt führte, hätte man erwartet, dass das Gotteshaus Kößlarn, das auch über beachtlichen Grundbesitz verfügte, eine größere Rolle als Kreditgeber spielen würde. Möglicherweise haben die umfangreichen Baumaßnahmen in 1515/18 die Kasse der Kirchenfabrik geleert (*Geschichte des Marktes Kößlarn*, o.D.). Es ist auch, wie bereits oben erwähnt, daran zu denken, dass das Vermögen der Kirchenfabrik Kößlarn, welches unter der Kontrolle des Marktrates stand, fast ausschließlich an Marktbürger ausgereicht wurde und die Aufrichtung der entsprechenden Schuldbriefe vor der Verwaltung des Marktes und nicht vor dem Landgericht stattfand. Letztere Erklärung würde wohl auch bedeuten, dass die Bürgen aus den Reihen der Bürger von Kößlarn kamen und daher ein Einbezug des Landgerichts wie im Fall der Bürger aus Schärding (vgl. Abschn. 2.4.3) nicht notwendig war. Konsequenterweise wäre in dieser Situation der Kreditmarkt von Kößlarn de facto weitgehend abgeschottet vom Kreditmarkt des umgebenden Landgerichts und unter alleiniger Kontrolle des Marktrats.

Beginnend im Oktober 1616 (*P10b_0138 | x1 -- 1616-10-26 -- Schuldbrief* bzw. *P10b_0138 | x2 -- 1616-10-26 -- Schuldbrief*) enthalten nahezu alle Schuldbriefe von Kirchenfabriken einen Nachweis, woher die ausgereichte Kreditsumme stammt²⁰. Einige Beispiele dafür sind (*P10b_0138 | x1 -- 1616-*

¹⁹ Daran lässt sich die Spekulation anschließen, dass diese Situation dazu führte, dass es der Bürgerschaft gelang, die Bauernschaft der Umgebung erfolgreich aus dem Amt des Zechpropst zu verdrängen.

²⁰ Es sei darauf hingewiesen, dass das Fehlen eines solchen Nachweises im Fall der zwei oben diskutierten Schuldbriefe des Klosters St. Salvator die Vermutung stützt, dass es sich bei den Schuldbriefen nicht um Darlehen mit „frischem Geld“, sondern um die Dokumentation ausständiger Zahlungen an das Kloster handelt.

10-26 -- Schuldbrief, P10b_0156 r -- 1616-11-23 -- Schuldbrief, P13b_132r -- 1620-04-06 -- Schuldbrief):

geben dem wierdigen St: Marthins Gotshauß Zu Weichenmertting ... ein Schuldtbrief Per .20. f. welche sein Vormaister Hanns Weger, auch gewester Burger Vnd Schneider Zu bemeltem Griespach Innhendig gehebt

gibt dem wierdigen Vnnsen lieben Frauen Gotshauß Zu Kharpfhaim ... ein Schuldtb: Per .50. f so hieuer bej hannsen Taxen Burgern Zu Griespach, gelegen

geben dem würdigen St: Wolfgangs Gotshaus Vorm Stainkhart ... ain Schuldtbrief Per .40. f. so vom Resst Anno .1619. außgelichen werden

Diese Erklärung zur Herkunft des Betrags wurde in der Folge wohl irrtümlich in einigen wenigen Schuldbriefen ausgelassen, ist aber ansonsten fast immer vorhanden. Eine entsprechende Erklärung findet sich in Schuldbriefen von anderen Kreditgebern nur sehr sporadisch und wenn, dann meistens mit der Erklärung, dass Bürgen, die in der Zwischenzeit verstorben sind oder verkauft bzw. übergeben haben und daher nicht mehr bürgen können, ersetzt werden sollen (P14a_149r -- 1621-11-29 -- Schuldbrief):

Geben weillenndt Leonharden Obernhuebers Zue Piessting, seeligen, hinderlassenen Tochttern Catharina genannt, ... ein Schuldtbrief, Per .100. f. welche sy hieuer in hänn-den gehebt, Vnnd Jetzt Vf ein Neues Vmbporgen thuen

Die Briefprotokolle enthalten keinen Hinweis darauf, warum oder mit welchem Ziel diese Nachweise in 1616 eingeführt wurden. Es liegt die Vermutung auf der Hand, dass die Einführung der Nachweise auf den Codex Maximilianeus (auch Landespolizeiordnung LPO genannt) von 1616 (*Codex Maximilianeus*, 1616) zurückgeht und der Landesherr mit dieser Regelung die Geldflüsse der kirchlichen Einrichtungen, die seiner weltlichen Aufsicht unterstanden, transparent machen wollte. Heydenreuter weist auf Folgendes hin (Heydenreuter, 1979):

Der Landesherr als supremus ecclesiae tutor hatte die Aufgabe, die Vermögensverwaltung der Kirchen zu überwachen, evtl. auftretende Mißbräuche bei der Verleihung zu steuern und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kirchenvermögen zu erhalten. Buch 1 Tit. 9 Art. 15 der LPO 1616 verlangte die Zustimmung der Gerichtsobrigkeit zur Anlegung der Kirchengelder und deren Absicherung durch hypothekarische Verpfändung und Stellung von Bürgen.

Cohen weist darauf hin, dass die LPO von 1616 die Vorschrift einführte, dass Kirchen nur noch

auf gewisse genugsame Versicherung

Geld verleihen dürfen (Cohen, 1906, S. 228). In der Praxis des Landgerichts Griesbach änderte diese Vorschrift wohl wenig, weil auch die Schuldscheine vor 1616 unter der Aufsicht des Landgerichts aufgerichtet wurden und ausnahmslos die Sicherung des Darlehens durch Bürgen enthalten. Cohen weist auch darauf hin, dass es zu Beginn des 17. Jhdts. zahlreiche Klagen der Kirchen gab, dass ihnen die weltliche Obrigkeit in Person der Pfleger, Hofmarksherren, Richter oder Gerichtsschreiber ihre erwirtschafteten Überschüsse abpressen würde. Man könnte also darüber spekulieren, dass die Nachweise nicht nur die Kirchen, sondern auch die weltliche Obrigkeit in ihrer mannigfaltigen Gestalt im Auge behalten wollte.

Bestrebungen, die „*fabricca ecclesiae*“ der Aufsicht des Landesherrn zu unterwerfen, finden sich für Niederbayern in einer Weisung für einen Pfleger von 1486 sowie für Oberbayern im Landgebot von

1488 (Thoma, 1996). Ein Versuch des Herzogs, in 1611 die Rechnungslegung der Zechpröpste in Städten und Märkten vor seinem Pfleger zwingend vorzuschreiben, scheiterte am Widerstand dieser Städte und Märkte, während die landesherrliche Aufsicht über die Landkirchen (Kirchen außerhalb von Städten und Märkten) im 16. Jhdt. anscheinend akzeptierte Praxis war. Der Widerstand der Städte und Märkte geht natürlich darauf zurück, dass diese als Aufsichtsinstanz in der Lage waren, entscheidenden Einfluss auf die Kirchenfabrik und damit auch auf die Kreditvergabe der Zechpröpste auszuüben. Man darf nach allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgehen, dass das Vermögen der Kirchenfabriken eine Verlockung für den Landesherrn, der immer knapp bei Kasse war, darstellte, was dann auch in späterer Zeit zu Zwangsanleihen führte, welche die Kirchen an den Landesherrn abgeben mussten.

2.4.3 Private Kreditgeber (Einzelpersonen bzw. Ehepaare)

Die Kategorien Bürger und Diverse der Tab. 2 werden nachstehend zusammen diskutiert. Tab. 2 sowie Abb. 3 zeigen, dass diese beiden Kategorien zwar nur etwa ein Fünftel des Kreditmarkts abdecken, dafür aber merklich höhere Kredite ausreichen als die Kategorien der Kinder mit ihrem Mündelgut und der (kirchlichen) institutionellen Kreditgeber. So ist der höchste dokumentierte Darlehensbetrag in diese Kategorie einzuordnen (*P15b_85r -- 1623-03-27 -- Schuldbrief*²¹):

Hanns Orttner, Jeziger Wierth Zu Kharpfhaim, Barbara sein Eheliche hausfrau, ... Geben Irem freundlichen lieben Schwechern Vnnd Vattern, Stephan huetstockher an der huetstockhermüll, Scherdinger Lanndtgerichts, Vnnd seinen Erben, ein Schuldtbrief per .1100. f.

Auch der Schuldbrief mit der zweithöchsten Darlehenssumme fällt in diese Kategorie (*P9b_0138 r -- 1615-07-17 -- Schuldbrief*):

Christoph Hueber aufm Reschenguet Zu Munzing, Rosina sein Hausf: ... geben Irem fl: lieben Vattern Vnd Schwehern, hannsen Hueber zu hehenstat, vnnd seinen Erben, ein Schuldtbrief vmb .900. f.

In diesem Schuldbrief wird auch ausnahmsweise der Grund für den Schuldbrief genannt: die beiden Schuldner haben den Resch Resch-Hof z Munzing (Pfr Höhenstadt - DE-94081) [1/3 DK Passau] von seinem Vater und ihrem Schwiegervater Hans Huber übernommen (*P8b_0172 l -- 1614-08-10 -- Besitzwechsel*). Der Kaufpreis von fl 900 wurde ihnen augenscheinlich gestundet und der Schuldbrief dokumentiert die offene Verbindlichkeit. In beiden Fällen werden übrigens keine Bürgen benannt, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass für Darlehen in dieser Größenordnung niemand bürgen konnte oder wollte. Stattdessen haften in beiden Fällen die Schuldner mit ihrem gesamten Hab und Gut.

Als Gläubiger mit Wohnsitz außerhalb des Landgerichts werden oftmals Bürger in Schärding genannt. In diesem Kontext fällt dann auf, dass zu einem Schuldverhältnis mehrmals zwei Schuldbriefe dokumentiert werden: einer in Schärding und ein weiterer mit sogenannten *Gegenporgen* vor dem Landgericht Griesbach. Ein Beispiel dafür ist *P8a_0029 l -- 1613-05-08 -- Schuldbrief*. Sebastian Schiel, der Besitzer des Schroll Schroll-Hof Schiel z Hartham (Pfr Mittich - DE-94152) [1/4 KI Vornbach a Inn], leiht sich zusammen mit seiner Ehefrau von den Kindern des verstorbenen Schärddinger Ratsherrn Hans Henepeck fl 100. Seine Bürgen sind drei Bürger aus Schärding. Es ist zu vermuten, dass dieser Schuldbrief vor dem Schärddinger Magistrat als zuständiger Behörde für die Kinder und die Bürgen aufgerichtet wurde. In der Folge lässt Sebastian Schiel vor dem Landgericht Griesbach einen *Schadtloßbrief*

²¹ Die Vorgeschichte dieses Schuldbriefs wird ausführlich in (Demlehner, 2024a) beschrieben.

dokumentieren, in dem er als *Gegenporgen* drei Hofbesitzer aus dem Gebiet des Landgerichts benennt. Die Bezeichnungen *Schadtloßbrief* und *Gegenporgen* stellen das Ziel dieses zweiten Dokuments klar: die Bürgen aus Schärding, die ja keine Untertanen des Landgerichts Griesbach sind, erhalten damit einen durch das Landgericht gesicherten unmittelbaren Zugriff auf das Vermögen der *Gegenporgen*. Der Magistrat der Stadt Schärding konnte mangels Jurisdiktion einen Zugriff weder auf das Vermögen der Schuldner noch auf das der Gegenbürgen sicherstellen, und die Schärdingen Bürgen müssten ohne Gegenbürgen bei einem Ausfall des Kredits wohl einen langwierigen und unsicheren Klageweg beschreiten, um an ihr Geld zu kommen.

P10b_0114 r -- 1616-08-25 -- Schuldbrief löst das Jurisdiktionsproblem auf andere Weise. Hier geben Bartholome Tembl, Besitzer des Demml Demmel-Hof z Niederreisching (Pfr Neukirchen a Inn - DE-94127) [1/4 Kl Vornbach a Inn], und seine Ehefrau dem

Edlen vnd hochgelerten beder Rechten doctorn, Fldh: Zu Passau etc rath vnnd seinen Erben Johann Cognadt ain Schuldtbrief P .80. f.

und stellen als Sicherheit all ihr Hab und Gut, aber keine Bürgen. Im Gegensatz zu den Bürgern aus Schärding ist der Gläubiger in diesem Fall juristisch sogar ein Ausländer, weil er ein Rat des reichsrechtlich souveränen Fürstbischofs von Passau ist und nicht dem bayerischen Landesherrn untersteht. Der entscheidende Unterschied zu den Schärdingen Gläubigern ist aber, dass dieser Schuldbrief vor dem Landgericht Griesbach aufgerichtet wurde, welches die zuständige Jurisdiktion für die Schuldner ist. Der Gläubiger hat daher unmittelbaren Zugriff auf das Vermögen der Schuldner, abgesichert durch einen Schuldbrief des für die Schuldner zuständigen Gerichts.

Der obige Schuldbrief wirft die offensichtliche Frage auf, wie Schuldner und Gläubiger zueinander gefunden haben. War beispielsweise eine Verwandte der Schuldner Dienstmagd bei dem fürstbischöflichen Rat in Passau und stellte den Kontakt her? Oder wäre vielleicht daran zu denken, dass es mehr oder weniger professionelle Kreditvermittler gab, die, vermutlich gegen Provision, solche Kontakte vermittelten? Schließlich war es auf dem ländlichen „Heiratsmarkt“ bis weit ins 20. Jhd. üblich, dass beispielsweise Vieh- oder Getreidehändler auch als Heiratsvermittler fungierten. Im Fall der Gläubiger in Schärding können wir aufgrund der zahlreichen überlieferten Schuldbriefe davon ausgehen, dass es ein etabliertes Finanzmarkt-Netzwerk gab, in dem Bauern aus dem Landgericht und Bürger aus Schärding, möglicherweise mit Hilfe Dritter, zueinander fanden. Für Kreditgeber aus Passau können wir von einem solchen Netzwerk nicht ausgehen. Leider enthalten die Briefprotokolle keinerlei Informationen zu diesen Fragen ²².

2.4.4 Geografische Aspekte der Darlehensvergabe

Abb. 4 zeigt die Entfernung (Luftlinie) zwischen Schuldner und Kreditgeber für die obigen drei Gläubiger-Kategorien. Abb. 5 detailliert den Box-Plot in Abb. 4 weiter und zeigen die Verteilung der Entfernung (Luftlinie) zwischen Schuldner und Kreditgeber. Das Domkapitel Passau wird aufgrund der obigen Diskussion nicht berücksichtigt und die beiden Spitäler in Schärding bzw. Passau werden aufgrund ihrer auffällig hohen Darlehen und der Lage außerhalb des Landgerichts abweichend vom

²² In einer Studie zum Kreditmarkt im Paris des 17. bis 19. Jhdts. wird die spezielle Rolle der Notare und ihres Netzwerks beschrieben (Hoffman et al., 2000). Diese nahmen nicht nur die Schuldbriefe auf und archivierten sie, sondern sie vermittelten auch zwischen potenziellen Schuldnern und Gläubigern. Durch ihre Tätigkeit verfügten sie über entscheidendes Wissen im Finanzmarkt, was die Bonität von Schuldnern und die Leistungsfähigkeit und Risikobereitschaft von Kreditgebern anging. Vergleichbares wird für Norditalien (De Luca & Lorenzini, 2025), das ländliche Frankreich (Hoffman et al., 2018) sowie das Rheinland (Clemens & Reupke, 2009; Fouquet, 2016) beschrieben. Ist es denkbar, dass die Schreiber oder andere Beschäftigte des Landgerichts bzw. anderer Behörden am Beginn des 17. Jhdts. eine ähnliche Vermittlerrolle einnahmen, womöglich als Teil eines Netzwerks aus „Behördenmitarbeitern“ (Häberlein, 2007; Lanzinger, 2022)?

Abb. 4: Box-Plot für die Entfernung (Luftlinie) zwischen Schuldner und Kreditgeber für drei Gläubiger-Kategorien (Konventionen für den Box-Plot wie in Abb. 3)

Abb. 5: Verteilung der Entfernung (Luftlinie) zwischen Schuldner und Kreditgeber für die Gläubiger-Kategorien

Obigen zu den privaten Kreditgebern gezählt.

Alle drei Kreditgeber-Kategorien vergeben ihre Kredite weit überwiegend im Nahbereich von 3 - 4 km Entfernung²³. In diesem Nahbereich, der etwa einer Stunde Fußweg entspricht, kennen sich Schuldner und Gläubiger bzw. Zechpropste und Vormünder persönlich und können daher das Risiko für die Kreditvergabe einschätzen. In diesem Nahbereich erscheint es realistisch anzunehmen, dass Kredite durch direkte persönliche Kontakte zwischen den beiden Parteien angebahnt werden.

Deutlich mehr als 75 % der Kredite werden im erweiterten Nahbereich bis 10 km vergeben. Für institutionelle Kreditgeber und Kredite aus Mündelgut ist eine Entfernung von 15 km de facto der „Verga-behorizont“. Private Kreditgeber sind über diese Grenze hinaus für den Finanzmarkt im Landgericht Griesbach verfügbar, aber der Anteil am Kreditmarkt, der über diese Distanzen abgedeckt wird, ist sehr gering. Diese geografische Verteilung kann als typisch für Gesellschaften betrachtet werden, in denen es abgesehen von direkten Kontakten und der persönlichen Kenntnis über das Verhalten Anderer keine Möglichkeit gibt, das Risiko einer Kreditvergabe einzuschätzen.

²³ Die Unterschiede zwischen den drei Kategorien sind im Nahbereich statistisch nicht signifikant. Der Kruskal-Wallis-Test für die Median-Werte des Box-Plot in Abb. 4 mit $\chi^2 = 2$, $df = 2$ ergibt $p = 0.3679$, also weit außerhalb der Signifikanz.

Wie bereits in Abschn. 2.4.3 thematisiert, stellt sich hier die Frage, wie in dieser Situation Kredite angebahnt werden können und wie Gläubiger zu einer realistischen Einschätzung des Kreditrisikos gelangen können. Es ist wenig realistisch anzunehmen, dass sich der oben erwähnte Rat des Fürstbischofs von Passau auf den Weg nach Niederreising gemacht hat, um mit seinem prospektiven Schuldner eine Art „Bewerbungsgespräch“ für das Darlehen zu führen. Eher realistisch ist, dass sich Bartholome Tembl auf den Weg nach Passau gemacht und dort beim Rat vorgesprochen hat, aber es darf füglich bezweifelt werden, dass der Rat auf der Basis eines Gesprächs imstande war, das Risiko für seinen Kredit fundiert einschätzen zu können. Dazu kommt, dass das soziale Gefälle zwischen Gläubiger und Schuldner so groß war, dass jegliche realistische Einschätzung der wirtschaftlichen Situation des Schuldners durch den Gläubiger schwer vorstellbar erscheint – er und sein Schuldner lebten schlichtweg in verschiedenen Welten. In dieser Situation erscheint es fast zwingend, die Existenz von Vermittlern anzunehmen, die den Kontakt herstellen und für den Gläubiger das Kreditrisiko einschätzen können.

2.5 Darlehensbetrag, Zinstermin, Kündigungsfrist

Die Klauseln zu Darlehensbetrag, Zinstermin und Kündigungsfrist sind in aller Regel stark standardisiert (*P15b_91r -- 1623-04-03 -- Schuldbrief*):

ein Schuldbrief Per .150. f. Giltzeit Zu Lichtmessen, Vnnd Ao .1624. Erste gilltraichung, die Vfsagung ein halb Jar

Es werden also im obigen Beispiel fl 150 verliehen, wobei der erste Zins fällig ist an Lichtmess 1624, was vom Datum des Schuldbriefs etwa ein Jahr in der Zukunft liegt. Dieser Zeitabstand von etwa einem Jahr zwischen Aufrichtung des Dokuments und erster Fälligkeit des Zinses ist fast immer zu beobachten. Der Schuldbrief ist mit einer Frist von einem halben Jahr kündbar. Die Kündigungsfrist variiert von einem Vierteljahr bis zu einem Jahr. Ungewohnt für den modernen Leser ist, dass der Zinssatz nie angegeben wird. Das ist aber unnötig, weil die Schuldbriefe immer vom standardisierten „landesüblichen Zinssatz“ von 5 %²⁴ ausgehen (Cohen, 1906, S. 227 bzw. 246). Auf der Basis einiger Schuldbriefe und Quittungen, die sogenannte „verfallene Gülden“, also bereits fällig gewesene Zinszahlungen, aufführen, lässt sich tatsächlich auf einen Zinssatz von 5 % zurückrechnen.

Von diesen stark standardisierten Regelungen wird nur selten abgewichen. Im obigen Fall des Schuldbriefs über fl 1100 (*P15b_85r -- 1623-03-27 -- Schuldbrief*) wird beispielsweise bestimmt, dass der Schuldbrief zinsfrei sein soll. In anderen Fällen wird festgelegt, dass der Schuldbrief nur bei entsprechender Bedürftigkeit des Gläubigers kündbar sein soll. Solche Erleichterungen für den oder die Schuldner finden sich typischerweise bei innerfamiliären Schuldbriefen, in denen der Schuldbrief augenscheinlich keinen Geldfluss vom Gläubiger zum Schuldner beschreibt, sondern eine bestehende Schuld dokumentiert.

Einige der oben diskutierten Beispiele werfen die Frage auf, ob ein Schuldbrief tatsächlich der Beleg für einen Bargeldfluss vom Gläubiger zum Schuldner ist. Soweit ersichtlich besteht unter Wirtschaftshistorikern Konsens, dass die frühe Neuzeit aus verschiedenen Gründen eine Zeit des massiven Bargeldmangels war. Vor diesem Hintergrund erscheint es dem Autor dieser Zeilen durchaus denkbar, dass viele der Schuldbriefe, möglicherweise sogar die Mehrzahl, zu keinem Bargeldfluss führten, sondern dass sie, wie bereits oben ausgeführt, eher als Kreditrahmen und Nachweis von Kreditwürdigkeit für den Schuldner dienten. Man kann durchaus davon ausgehen, dass der

²⁴ Seider zeigt, dass gegen Ende des 18. Jhdts. dieser feste „landesübliche“ Zinssatz von 5 % aufgegeben wurde und die Zinsen, die das Gotteshaus Gottsdorf berechnete, auf 3 - 4 % sanken (Seider, 1996a, S. 31).

fürstbischöfliche Rat in Passau fl 80 in barer Münze zur Verfügung hatte, aber ob beispielsweise die zahlreichen Schuldbriefe auf Mündelgüter tatsächlich auf entsprechenden Bargeldflüssen basierten, ist deutlich weniger klar. Sicher ausschließen kann man einen solchen Bargeldfluss bei Schuldbriefen, die ersichtlich der Dokumentation von bereits existierenden Schulden dienen.

2.6 Bürgen

Wie Tab. 4 zeigt, werden weitaus die meisten Schuldbriefe mit Bürgen besichert. In knapp 6 % der Schuldbriefe wird der Schuldbrief mit dem gesamten Hab und Gut des oder der Schuldner abgesichert (*P18a_91r -- 1628-07-08 -- Schuldbrief*):

Besicherung	n	Anteil [%]
Bürgen	2642	93.0
Hab und Gut	168	5.9
Pfand	29	1.0
Hab und Gut und zusätzlich Bürgen	3	0.1
Summe	2842	100.0

Tab. 4: Besicherung der Schuldbriefe (n = Anzahl der Schuldbriefe, Anteil = Anteil an den Schuldbriefen in %)

verschreiben ... Vf allen Vnnd jeden haab Stuckh Vnnd güttern ligenndt Vnnd Vorenndt Jezig Vnd Khonfftig, khaine dauon besonndert noch Außeschlossen

Diese Art der Besicherung findet man vorwiegend bei innerfamiliären Schuldbriefen.

Kaum eine Rolle spielt die Besicherung durch ein Pfand (z.B. die Nutzung einer Wiese durch den Gläubiger während der Laufzeit des Schuldbriefs), wobei in aller Regel keine reine Besicherung vorgenommen, sondern die volle wirtschaftliche Nutzung des Pfands abgetreten wird. Damit

werden gleichzeitig Zinszahlung und Darlehenstilgung zumindest teilweise aus der Pfandnutzung erwirtschaftet.

Die Besicherung durch Abtretung der Nutzung eines Pfandes zeigt Parallelen zu dem Vorgehen, das im Vinschgau (Südtirol) Ende des 14. Jhdts. üblich war und könnte somit auf eine ältere Art der Besicherung verweisen (Köhler, 2020; Nicolussi-Köhler, 2024). Hier wurde dem Kreditgeber das Grundstück oder Objekt (z.B. eine Kuh), das zur Besicherung dienen sollte, zu einem Preis deutlich unter dem aktuellen Marktwert verkauft. Der Kaufpreis stellte den Darlehensbetrag dar und der Verkauf war mit dem Recht auf *Wiederlösung* verbunden. Der Schuldner hatte das Recht, das verkaufte Gut innerhalb eines definierten Zeitrahmens durch Rückzahlung des Darlehensbetrags wieder zurückzukaufen²⁵. Geschah das nicht, musste der Kreditgeber die Differenz zwischen Darlehensbetrag und Marktpreis nach Ablauf der Rückkauffrist an den Schuldner zahlen, um ein dauerhaftes Recht auf das Grundstück oder Objekt zu erhalten. Im Landgericht Griesbach finden wir einige Kaufverträge, in denen auch das Recht auf Rückkauf festgehalten wird, aber in keinem dieser Verträge finden sich Hinweise darauf, dass es sich in Wirklichkeit um einen Darlehensvertrag wie im Vinschgau handelt.

Es finden sich auch einige wenige Schuldbriefe, in denen sowohl Bürgen gestellt werden als auch das Darlehen mit dem gesamten Vermögen der Schuldner abgesichert wird. Im Landgericht Rosenheim war diese doppelte oder sogar dreifache Besicherung (Generalhypothek auf das gesamte Vermögen, Spezialhypothek auf benannte Teile davon, Bürgen) in der zweiten Hälfte des 17. Jhdts. anscheinend die Regel (Schlögl, 1988, S. 327). Dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Bürgschaft im 17. Jhd. im Kern als Ausfallbürgschaft nach § 765 BGB verstanden wurde, d.h. dass auf die Bürgen erst dann zugegriffen werden konnte, wenn alle Möglichkeiten des Zugriffs auf den Schuldner ergebnislos

²⁵ Es liegt die Vermutung auf der Hand, dass es den Parteien durch passende Gestaltung des Kauf- und des Wiederlösungspreises sehr leicht möglich war, das kirchliche Zinsverbot zu umgehen.

ausgeschöpft waren. Bei anderen Formen der modernen Bürgschaft (selbstschuldnerische Bürgschaft, Bürgschaft auf erstes Anfordern, Globalbürgschaft) würde eine solche doppelte oder dreifache Besicherung kaum Sinn machen.

Es wurde bereits beschrieben, dass die Briefprotokolle eine Vielzahl von Anmerkungen in Form von eingeschriebenen Nachträgen oder eingeklebten Notizen enthalten (Demlehner, 2024a). Speziell im Kontext der Schuldbriefe und ihrer Bürgen enthalten diese Anmerkungen interessante Informationen. *P16a_127v -- 1625-12-18 -- Schuldbrief* führt als Bürgen auf

- *Philipp Bachel von Hundthaubten G:G:*²⁶ [Pächl z Hundshaupten (Pfr Tettenweis - DE-94086) [1/4 Kl Fürstenzell]];
- *Hanns Mitterpaur zu Rueprechting mit der Grundherrschaft nach Cleberg gehörig* [Mittermayr in Rueprechting Mitterbauer z Grund (Pfr Höhenstadt - DE-94099) [1/4 Auersches Bnfzm Münster]]²⁷;
- *Hanns Hueber zu Hausmaning Neuhauserischer Untertan* [Huber z Hausmaning (Pfr Tettenweis/Hader - DE-94099) [1/2 HM Schönburg]]²⁸;
- *Michael Mayr zu Thalhaimb G:G:* [Mayr z Thalham (Pfr Reutern - DE-94086) [1/1 HM Tettenweis]]²⁹

Am Seitenrand finden sich die Anmerkungen:

hanns Mitterpaur Zu Rueprechting Vnd hanns hueber Zu hausmaning müessen Schein bringen

NB: der Mayr ist bey Verbittung dises briefs nit gewest

Die beiden Bürgen, die keine Untertanen des Landgerichts sind, sondern zu Hofmarken gehören, müssen also einen Schein nachreichen, der bei der Verschriftlichung des Schuldbriefs augenscheinlich nicht vorgelegt wurde. Es liegt nahe anzunehmen, dass es sich bei diesem Schein um die Genehmigung ihrer Grundherrschaft handelt, dass die Betroffenen als Bürgen agieren dürfen. Nachdem die Bürgen de facto mit ihrem Anwesen haften, war die Grundherrschaft daran interessiert, Risikomanagement bezüglich des Anwesens zu betreiben und das Auftreten ihres Untertans als Bürge von ihrer Genehmigung abhängig zu machen. Bei Bürgen, die dem Landgericht unterstanden, hatte dieses bei der Aufrichtung des Schuldbriefs die Möglichkeit, entsprechend Einfluss zu nehmen. Anmerkungen dieses Inhalts finden sich in zahlreichen Schuldbriefen und zwar immer mit Bezug auf Bürgen, die keine Untertanen des Landgerichts sind. Leider ist der Inhalt von keinem dieser Scheine überliefert. Wir finden auch immer wieder Schuldbriefe, in denen Bürgen ausgestrichen und durch andere ersetzt wurden. Handelt es sich zumindest teilweise um Fälle, in denen die Genehmigung der Grundherrschaft, egal ob Hofmark oder Landgericht, versagt wurde und daher ein Ersatzbürge gestellt werden musste?

²⁶ G:G: = Griesbacher Gericht. Diese Abkürzung wird in den Briefprotokollen verwendet, wenn ein Anwesen dem Landgericht Griesbach als Niedergericht untersteht (Demlehner, 2024b).

²⁷ Das Anwesen gehörte, wie mehrere Dokumente belegen, zu Beginn des 17. Jhdts. zur Hofmark Kleeberg bzw. zum Sitz Dobl und unterstand daher nicht dem Landgericht.

²⁸ Das Anwesen gehörte, wie mehrere Dokumente belegen, zu Beginn des 17. Jhdts. zur Hofmark Guteneck, die im Besitz der Familie des herzoglichen Pflegers von Neumarkt Hilpold von Neuhaus war. Das Anwesen unterstand daher nicht dem Landgericht.

²⁹ Das Anwesen gehörte, wie mehrere Dokumente belegen, zu Beginn des 17. Jhdts. mit der Grundherrschaft hälftig den Gotteshäusern Karpfham und St Wolfgang „vorm Steinkart“ und unterstand daher dem Landgericht Griesbach, worauf sich das „G:G:“ bezieht.

Die Anmerkung zum Michael Mayr belegt, dass solche Schuldbriefe offensichtlich auch aufgesetzt wurden, ohne dass die darin genannten Bürgen anwesend waren. Die Anmerkung belegt auch, dass dies wenig verwunderlich als problematisch eingeschätzt wurde. Schließlich ist ein solcher „Bürge vom Hörensagen“ ein rechtlich problematischer und unsicherer Bürge. Auch solche Anmerkungen finden wir am Rand zahlreicher Schuldbriefe, so dass wir davon ausgehen können, dass „Bürgen vom Hörensagen“ eine weit verbreitete Praxis darstellten. In *P10b_0138 l x2 -- 1616-10-26 -- Schuldbrief* finden wir auch einen Hinweis darauf, wie mit dieser Situation umgegangen wurde:

Wolf Peurbeckh ist nit erschienen, soll aber mit negsten Zur Verbittung gestellt werden

Der Bürge Wolf Peurbeckh soll also bei nächster Gelegenheit vor dem Landgericht erscheinen und seine Bereitschaft, als Bürge zu fungieren, bestätigen.

Wir finden auch *Gegenporgen*, welche die Bürgen absichern sollen. In *P11b_179v -- 1618-03-03 -- Schuldbrief & Bürgschaft* nehmen Michael Paur zu Khaina und seine Ehefrau Ursula ein Darlehen in Höhe von fl 100 beim Marktkämmerer von Rotthalmünster und seiner Ehefrau auf. Sie stellen wie üblich zwei Bauern als Bürgen. Unmittelbar nach dem Schuldbrief folgt ein *Schadtloßbrief*:

Enntgegen sezen die Selbschuldtnr, Vnnd Anweiser, Innen den Porgen, Vmb mehrer Versicherung Wegen, Zue einem Gegenporgen, Iren Frl: lieben Schwechern Vnnd Vatern, hansen Schez, am Schezenhof, GGhts:

Der Vater der Ursula sichert also den Bürgen zu, dass er bei einem Zahlungsausfall einspringen wird. Es liegt die Vermutung auf der Hand, dass die Kreditwürdigkeit der Schuldner als nicht besonders hoch eingeschätzt wurde, so dass die Bürgen die Rückendeckung durch den Schwiegervater bzw. Vater Hans Schez verlangten. Warum aber dieser nicht gleich als Bürge agierte, muss eine offene Frage bleiben.

Nur in Ausnahmefällen wird die Zahl von zwei Bürgen unterschritten. Insbesondere bei höheren Darlehensbeträgen kann die Zahl der Bürgen aber auch deutlich ansteigen.

Wir finden nach der Aufzählung der Bürgen immer den Nachsatz (*P11b_179v -- 1618-03-03 -- Schuldbrief & Bürgschaft*):

Vnuerschaidennlich

Herkunft	Anzahl	Anteil
Landbewohner	2212	91.9
Griesbach	110	4.6
Rotthalmünster	42	1.7
Kößlarn	22	0.9
Schärding	13	0.5
Hartkirchen	8	0.3
Mauerkirchen	1	0.0
Summe	2408	100.0

Tab. 5: Herkunft der Bürgen in den Schuldbriefen. Jeder Bürge wird in der Tabelle auch bei mehrfacher Nennung nur einmal gezählt.
(Mauerkirchen = AT-5270 Mauerkirchen)

Was dieser Begriff im Rechtsverständnis zu Beginn des 17. Jhdts. genau impliziert, wird in den Briefprotokollen nirgends definiert, war also anscheinend wie der Zinssatz eine Selbstverständlichkeit und selbsterklärend. Es liegt die Vermutung nahe, dass damit gemeint ist, dass die Bürgen ununterscheidbar, d.h. gesamtschuldnerisch haften: jeder Bürge haftet für den gesamten Darlehensbetrag und nicht nur für den rechnerisch auf ihn entfallenden Anteil (Cohen, 1906, S. 252).

Tab. 5 fasst die Herkunft der Bürgen, die in den Schuldbriefen genannt werden, zusammen. Den Effekt, den wir bereits bei den Schuldnern beobachtet haben, nämlich dass die Bürger der diversen Märkte deutlich unterrepräsentiert sind, beobachten wir auch unter den Bürgen. Die naheliegende Erklärung ist: Landbewohner und

Bürger greifen auf verschiedene Netzwerke von Bürgen zurück. Bei den Landbewohnern besteht das Netzwerk primär aus anderen Landbewohnern (z.B. Verwandte, Nachbarn), bei den Bürgern aus anderen Bürgern. Es gibt durchaus Fälle, in denen „überkreuz“ gebürgt wird, nur sind diese Fälle Ausnahmen und nicht die Regel.

Nur in einem einzigen Fall verfügt der Bürge mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht über Grundbesitz. Dieser Bürge wird als Baumann aus DE-94060 Eggersham bezeichnet. Der Begriff wird üblicherweise für den ranghöchsten Knecht auf einem größeren Bauernhof verwendet (Schmeller & Frommann, 1872, Spalte 186) und es wäre sehr ungewöhnlich, wenn auch nicht völlig undenkbar, wenn dieser Baumann eine eigene Sölde, wie klein auch immer, besitzen würde. Es lässt sich aber nicht ausschließen, dass der Begriff Baumann an dieser Stelle irrtümlich anstelle des Begriffs Baumeister gebraucht wird, was für den Verwalter des Eigenbetriebs der Hofmark Eggersham stehen würde, der mit hoher Wahrscheinlichkeit über eine eigene Sölde verfügen würde.

Im Exkurs „Wer von den Einwohnern des Landgerichts ist kreditwürdig?“ (Abschn. 2.2) wurde abgeschätzt, dass im Landgericht Griesbach (Märkte und Landbewohner) am Beginn des 17. Jhdts. etwa 3000 Anwesen bzw. Häuser in den Märkten existierten. Nur der Besitzer eines solchen kommt als Bürge in Frage, was bedeutet, dass im Landgericht maximal ca. 3000 verschiedene Bürgen zur Verfügung stehen können. Die tatsächlich genannten nahezu 2400 Bürgen stellen also um die 80 % der maximal möglichen Anzahl dar, wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass die Bürger der Märkte in den Schuldbriefen systematisch unterrepräsentiert sind. Unter den Landbewohnern werden diese 80 % daher eher merklich überschritten werden. Auch diese Abschätzung, so grob sie auch sein mag, belegt eindeutig, wie umfassend dieses Netzwerk aus Schuldnern und Bürgen war.

2.7 Haftungsklausel der Ehefrau

In Fällen, in denen ein Ehepaar als Schuldner auftritt, finden wir am Ende des Schuldbriefs nach der obigen gesamtschuldnerischen Klausel für die Bürgen immer den Nachsatz (*P11b_179v -- 1618-03-03 -- Schuldbrief & Bürgschaft*):

neben Weiblichen Verzicht

Diese Klausel zielt offensichtlich auf die rechtliche Stellung des Vermögens der Ehefrau (z.B. ihr eingebrachtes Heiratsgut) ab. Dieses Vermögen ist nach dem Rechtsverständnis der Zeit immer gesondert vom Vermögen des Ehemanns oder vom gemeinsamen Vermögen zu sehen und zu führen, auch wenn der Ehemann dieses Vermögen in seiner Verwaltung hat. Damit verknüpft ist wohl auch, dass die Ehefrau Priorität gegenüber allen anderen Gläubigern ihres Ehemannes hat (Donabaum & Magraith, 2022). Mit dieser Klausel scheint die Ehefrau auf die juristische Trennung ihres Vermögens und/oder auf die Priorisierung gegenüber anderen Gläubigern zu verzichten, so dass die beiden Eheleute de facto als Gesamtschuldner agieren. Analog zu den Bürgen haften beide für das Darlehen im ganzen Umfang und nicht nur für den rechnerisch auf sie entfallenden Anteil.

Wie bei den oben diskutierten „Bürgern vom Hörensagen“ finden wir auch immer wieder Anmerkungen des Inhalts, dass die Ehefrau noch *verbitten* muss, d.h. dass sie bei der Aufrichtung des Schuldbriefs nicht anwesend war, so dass sie auch nicht ihre Zustimmung geben konnte. Dies muss nachgeholt werden.

2.8 Gründe für den Schuldbrief

Die Schuldbriefe enthalten nur in wenigen Fällen Informationen darüber, warum der Schuldbrief aufgerichtet wurde. Wie die oben diskutierten Beispiele zeigen, finden wir solche Informationen noch am ehesten in innerfamiliären Schuldbriefen, die daraus resultieren, dass die Schuldner ein Anwesen übernommen haben und der Preis dafür gestundet wurde. In solchen Fällen ist es offensichtlich, dass der Schuldbrief diese Stundung dokumentieren soll. Im oben beschriebenen Fall des Christoph Huber, der von seinem Vater den Resch Resch-Hof z Munzing (Pfr Höhenstadt - DE-94081) [1/3 DK Passau] für fl 900 übernimmt, ist auch der Grund für die Dokumentation offensichtlich: der Verkäufer hat weitere erbberechtigte Kinder, so dass der Schuldbrief für diese ihre Ansprüche auf den Kaufpreis dokumentiert und absichert.

In anderen Fällen lässt sich eine solche Situation aus dem Schuldbrief und bekannten weiteren Daten zumindest wahrscheinlich machen. In *P9b_0152 l -- 1615-09-03 -- Schuldbrief* stellt Bernhard Perndl auf dem Prendl Perndl-Hof Berndl z Weihmörting (Pfr Sulzbach a Inn - DE-94152) [1/4 DK Passau] einen Schuldbrief über fl 580 aus. Der Gläubiger ist seine Grundherrschaft, das Domkapitel Passau. Der ungewöhnlich hohe Betrag weist darauf hin, dass es sich wohl um die Stundung des Kaufpreises für das Anwesen handelt. Wir wissen aus anderen Dokumenten, dass ein Vorgänger Thomas Bernl als Besitzer bis Ende 1613 auf dem Anwesen belegt ist. Es ist folglich davon auszugehen, dass Bernhard in 1614/15 das Anwesen übernommen hat und den Kaufpreis vom Domkapitel gestundet bekam, was dann mit dem Schuldbrief dokumentiert wurde. In Abschn. 2.4 wurden weitere Schuldbriefe mit dem Domkapitel als Gläubiger diskutiert, bei denen ebenfalls davon auszugehen ist, dass mit dem Schuldbrief offene Verbindlichkeiten dokumentiert werden sollen.

Eine ganze Reihe von Schuldbriefen nennt als Grund für den Schuldbrief, dass die Liste der Bürgen überarbeitet werden muss (*P14b_216v -- 1622-04-13 -- Schuldbrief*):

[Schuldbrief über fl 40] *welches gelt sie hievor in handen gehöbt, vnd an Jezt gebierlicher weiß Versichern thuen*

Dass die Liste der Bürgen im Lauf der Zeit überarbeitet werden muss, ist naheliegend, Gründe dafür gibt es zahlreiche. Bürgen versterben oder sie geben ihre Anwesen ab und es kann nicht per se angenommen werden, dass der Nachfolger auf dem Anwesen auch als Bürge fungieren will und kann. Die Bonität von Bürgen kann sich im Lauf der Zeit verschlechtern, so dass der Gläubiger darauf dringt, Bürgen mit besserer Bonität zu stellen. In jedem Fall hat die Überarbeitung der Bürgen keinen erneuten Geldfluss zur Folge. Im obigen Beispiel erscheint es gemäß dem Wortlaut (die Schuldner hatten den Darlehensbetrag bereits in Händen gehabt) und dem Gläubiger (ein unverheirateter Knecht) wahrscheinlich, dass das Darlehen ursprünglich nur mündlich vereinbart worden war und erst nach unbekannter Zeit in eine schriftliche Form überführt wird. Für diese Interpretation spricht auch, dass kein früherer Schuldbrief mit diesen Beteiligten in den Briefprotokollen identifizierbar ist.

Eine Situation, die sporadisch auftritt, beschreibt *P9b_0089 r -- 1615-04-13 -- Schuldbrief*. Eine ganze Reihe von miteinander verwandten Schuldnern errichten gemeinsam einen Schuldbrief über fl 115 mit ihrem

freundlichen lieben bruedern, Schwagern Vnnd Vettern, hannsen, weil: Egidien Paurns Zu Leüten, vnd Ursula seiner Eewiertin beder seligen, eheleiblichem Sohne so schon 26. Jar ausser Lanndts

als Gläubiger. Offensichtlich geht es um eine Erbschaft, die dem Hans aufgrund seines unbekanntem Aufenthaltsorts aber nicht zugestellt werden kann. In ähnlichen Fällen wird dann mitunter auch

ergänzt, dass niemand weiß, ob der Betreffende überhaupt noch lebt. Diese Situation wird pragmatisch damit gelöst, dass die Miterben einen Schuldbrief über den Erbanteil des Hans ausstellen

dergestalt, wann [der Hans] vber khurz oder lang, wider Zu landt khomen wurde, Sy die thail, Yeder sein empfangene haubtsach, sambt allen Verfalnen gülten, widerum heraus Zegeben vnd Zubezallen schuldig: aber auf dessen absterben, Ir Ererbts guet sein solle

Der Hans wird also auf der Basis dieses Schuldbriefs ausbezahlt, falls er eines Tages wieder auftauchen sollte, und falls dies nicht der Fall ist, behalten die Schuldner seinen Anteil als ihr Erbe ein.

Geradezu ein Exot ist *P11a_27v -- 1617-03-13 -- Schuldbrief*. Der Bäcker zu Karpfham Dionys Gämbel und seine Frau Maria stellen einen Schuldbrief über die ungewöhnlich hohe Summe von fl 260 aus. Der Gläubiger ist der Pfleger von Griesbach Hans Sigmund Riederer von Paar, Hofmarksbesitzer von Pillham, Rottau, Eggersham und Afham, und als Grund wird genannt:

Vmb aberkhaufft Neün schaf waizen, Vnd Vier schaff khorn, jedes P.20. f thuet 260 f ... ab dem Cassten Egkhershaim

Der Pfleger hat ihnen in seiner Eigenschaft als Hofmarksbesitzer also 13 Schaff Weizen bzw. Korn verkauft und stundet ihnen den Kaufpreis. Heute würden wir dies wohl als Betriebsmittelkredit bezeichnen.

2.9 Fehler und unklare Formulierungen

Wie schon andernorts ausführlich dargelegt, muss in den Briefprotokollen immer mit Fehlern oder unklaren Formulierungen gerechnet werden, die durch den Abgleich mit anderen Dokumenten aufzudecken und zu korrigieren sind (Demlehner, 2024a). Die Schuldbriefe stellen diesbezüglich keine Ausnahme dar. Ein bezeichnendes Beispiel ist *P8b_0108 I -- 1614-02-18 -- Schuldbrief*:

Geörg häring Wierth Zu härgerzhaim, Säldenauscher Vnderthon,

gibt dem Gotteshaus zu Karpfham einen Schuldbrief über fl 50. Es gibt tatsächlich einen Georg Häring in Hörkertsham, aber dieser ist vielfach belegt als Besitzer des Häring Häringgut Hager-Hof z Hörkertsham (Pfr Höhenstadt - DE-94099) [1/4 Kl St. Salvator]³⁰ und nicht als Wirt. Vielfach als Wirt belegt ist dagegen ein Georg Huber und diese beiden Personen werden in mehreren Dokumenten nebeneinander genannt, so dass sicher ist, dass es sich wirklich um zwei verschiedene Personen handelt. Hat sich tatsächlich Georg Häring die fl 50 geliehen und der Schreiber hat irrtümlich die Standesbezeichnung als Wirt notiert? Oder ist in Wirklichkeit der Wirt Georg Huber der Schuldner und beim Namen Häring handelt es sich um eine Verschreibung? In vielen Fällen kann man eine solche Frage auf der Basis der genannten Bürgen entscheiden, weil diese ein Netzwerk bilden und der Schuldner auf dieses Netzwerk zurückgreift. In diesem Fall aber haben wir keine Möglichkeit, dies zu entscheiden oder auch nur eine wahrscheinlichere Variante zu wählen, weil beide Georg als Teil des Bürgennetzwerks, das im Schuldbrief genannt wird, belegt sind.

³⁰ Gemäß dem Historischen Atlas Bayern (Blickle, 1970, S. 179 [Fußnote 373]) gehörten sowohl der Wirt wie auch der Häring zu Beginn des 17. Jhdts. zur Hofmark Söldenau und wurden von Graf Friedrich Casimir von Ortenburg in 1647 testamentarisch an das Kloster St Salvator abgetreten.

2.10 Spezielle Schuldbriefe

Einer speziellen Erwähnung wert sind die Schuldbriefe *P1a_0060 r -- 1604-08-15 -- Schuldbrief*, *P4a_0102 r -- 1608-10-05 -- Schuldbrief*, *P5b_0138 r -- 1610-01-25 -- Schuldbrief* und *P15c_253r -- 1624-10-21 -- Schuldbrief*. Hier nehmen die

Viermaister aines gannzen Hanndtwercks [der Schneider bzw. Schuster] für sich selbst und anstat aines gannzen Handtwercks

einen Kredit auf. In diesen Schuldbriefen wird die Zunftorganisation der Handwerker, welche augenscheinlich das gesamte Landgericht und nicht nur die Märkte abdeckt, greifbar, die in den Briefprotokollen auch in den wenigen Lehrbriefen erkennbar wird³¹. Zunftorganisationen sind der einzige weltliche institutionelle Schuldner, der uns in den Schuldbriefen begegnet, wobei aber nach dem Wortlaut der obigen Schuldbriefe wenig Zweifel daran besteht, dass die genannten *Viermaister* mit ihrem persönlichen Vermögen für den Schuldbrief haften.

Diese Zunftorganisation ist anscheinend in einer regional orientierten Hierarchie gegliedert, wie *P15c_253r -- 1624-10-21 -- Schuldbrief* vermuten lässt. In diesem Schuldbrief nehmen die *Viertlmaister* des Schneiderhandwerks im Amt Münsster des G:G: ein Darlehen auf. Allerdings ist einer dieser Meister Schneider zu *Minichheim* (DE-94140 Münchham) und damit in der Herrschaft Malching ansässig, die weder zum Amt Rotthalmünster noch zum Landgericht Griesbach gehört. Auch hier haften die Meister mit ihrem kompletten Vermögen.

Bezüglich der Haftung treffen wir in *P17a_35v -- 1627-01-21 -- Schuldbrief* (vier Leinweber nehmen im Namen des Handwerks fl 100 auf) auf eine andere Situation. Hier ist zur Frage der Bürgschaft ausdrücklich vermerkt

eines ganzen hanndt werchs habennenden Stuckh vnd Güttern

was augenscheinlich so interpretiert werden muss, dass nicht die vier benannten Meister, sondern die Mitglieder des Handwerks mit ihrem Warenbestand haften.

Ein weiterer interessanter Schuldbrief ist *P10b_0116 l -- 1616-09-01 -- Schuldbrief*. Mit ihm nehmen vier Bauern aus DE-94152 Mittich bzw. dem benachbarten Afham gemeinsam einen Schuldbrief über fl 200 auf. In dem Schuldbrief werden sie bezeichnet als

als von ainer gannzen Gmain wegen der stritbaren Mitticher Au instituierte und abgeordnete volmechtige Gwaldthaber

und als Verwendungszweck für die Summe wird genannt

Zu ... volfürung anhengiger langwieriger Action

Sie sind also die Vertreter der dörflichen Gemein und betreiben in deren Auftrag offensichtlich einen langwierigen Rechtsstreit zu Rechten in den Innauen bei Mittich. Als Bürgen werden weitere der größeren Bauern aus Mittich benannt, so dass sich das Ausfallrisiko auf einen Großteil der größeren Bauern der Gemein erstreckt.

³¹ Es sei angemerkt, dass diese Beobachtung im Widerspruch zu diversen Literaturstellen zu stehen scheint, in denen betont wird, dass die Zünfte in den Städten und Märkten in scharfem Gegensatz zu ihren Berufskollegen „auf dem Land“ standen und heftig gegen den Wildwuchs der Konkurrenz dort kämpften, der sich nicht ihrer Zunftordnung unterwarf.

In Schuldbrief *P12a_47v -- 1618-06-21 -- Schuldbrief* nehmen vier der größeren Bauern der Pfarrei Karpfham gemeinsamen einen Schuldbrief über fl 100 auf und zwar nicht für sich selbst, sondern als Bürgen für den

Erwürdigen vnd Geistlichen Herrn Mathes Zeler Pfarhern daselbst.

Warum der Pfarrer den Schuldbrief nicht selbst aufnimmt, ist unklar, weil sein Amtsbruder in Reutern Augustin Obernberger, der selbst in den 1580ern Kaplan in Karpfham war, als Schuldner in zehn Schuldbriefen zwischen 1605 und 1611 genannt wird.

Ein schönes Beispiel für die überlappenden Zuständigkeiten im Staatsaufbau der frühen Neuzeit ist *P5a_0051 I [SNr: 100] -- 1609-06-10 -- Schuldbrief*. Hier nimmt der Besitzer der Hofmark Birnbach und des Sitz Neudau, die beide auf dem Territorium des Landgerichts Pfarrkirchen/Reichenberg liegen, einen Kredit bei einem Bauern in DE-84364 Untertattenbach, ebenfalls in diesem Landgericht gelegen, auf. Warum wird der Schuldbrief beim Landgericht Griesbach und nicht beim Landgericht Pfarrkirchen, in dem Schuldner und Gläubiger ansässig sind, verschriftlicht? Zur Lösung der Frage führen die Sicherheiten, die der Hofmarksbesitzer einbringt. Es handelt sich um diverse Zehnten von Anwesen, die im Landgericht Griesbach liegen und diesem untertan sind. Diese Tatsache bestimmt über den Gerichtsort und es ist irrelevant, dass sowohl Schuldner wie auch Gläubiger keine Griesbacher Untertanen sind (*Codex Maximilianeus*, 1616; Schlögl, 1988, S. 48):

Urkunden mußten in dem Gerichtsbezirk verzeichnet werden, in dem sich das zum Gegenstand des Rechtsgeschäftes gemachte Vermögen [die Zehnten] befand.

Derselbe Bauer in Untertattenbach fungiert als Gläubiger auch in *P14a_29v -- 1621-02-18 -- Schuldbrief*. In dem Schuldbrief über fl 100 werden ganz unüblich drei Bauern aus dem Landgericht Griesbach als gemeinsame Schuldner genannt. Nach unüblicher ist aber der Vermerk

*welche Suma sy dann Volgennts Paulusen Hischenauer, Riederischen Zu Äfhaim gehe-
rigen hofmarchswirth hinumb auß Iren händen, gelassen*

Dieser Vermerk ist wohl so zu interpretieren, dass die drei Schuldner die fl 100 an den Hofmarkswirt zu DE-94086 Afham weitergeben werden. Leider schweigt sich der Schuldbrief darüber aus, welche Rolle der Wirt in der Beziehung zwischen Schuldner und Gläubiger genau spielt. Es wäre daran zu denken, dass die drei Bauern Schulden bei dem Hofwirt haben, die sie jetzt mit dem Darlehensbetrag begleichen.

Ein weiterer spezieller Schuldbrief ist Teil von *P8b_0137 I -- 1614-06-04 -- Ehevereinbarung & Schuldbrief*. Der erste Teil des Dokuments ist die Ehevereinbarung zwischen Thomas Schindl zu Kühnham und seiner Ehefrau Margareta, die gemäß diesem Dokument ein ansehnliches Heiratsgut in Höhe von fl 200 eingebracht hat. Auf die Ehevereinbarung folgt ein Schuldbrief des Thomas Schindl über fl 330. Gläubigerin ist die genannte Ehefrau Margareta und als Grund wird angegeben, dass diese zusätzlich zum Heiratsgut fl 140 als Erbe von ihrem Vater und fl 190 als Erbe von ihrem Bruder als

frei eigenthomblich ... Paraphernalguet

eingebracht hat („Paraphernalgut“, o.J., Band 10 Sp 507). Diese fl 330 stellt also Margareta ihrem Ehemann als Darlehen zur Verfügung. Er wiederum stellt als Sicherheit sein gesamtes Hab und Gut, so dass bei einem Zahlungsausfall das Anwesen auf sie übergehen würde.

3 Einordnung der Schuldbriefe

Nachstehend soll versucht werden, die Schuldbriefe in den Briefprotokollen des Landgericht Griesbach vor dem Hintergrund der (dünnen) einschlägigen Literatur einzuordnen und dabei herauszuarbeiten, ob und welche Besonderheiten die Schuldbriefe und damit der Finanzmarkt im Landgericht Griesbach aufweisen.

3.1 Quellen für Altbayern

Reindel-Schedl nennt als Inhalt der Notelbücher des Markts Teisendorf auch Schuldbriefe, merkt allerdings an (Reindel-Schedl, 1995):

Den Hauptinhalt der Notelbücher jedoch bilden die Kauf- und Übergabsbriefe.

Man muss also annehmen, dass Darlehen, die mit Schuldbriefen verschriftlicht wurden, in Teisendorf im Gegensatz zu Griesbach eine untergeordnete Rolle spielten. Dementsprechend geht sie auch nicht auf die Schuldbriefe ein, so dass kein Abgleich mit dem Landgericht Griesbach möglich ist.

Heydenreuter nennt in seiner zusammenfassenden Darstellung zur *Entwicklung des gerichtlichen und grundherrlichen Amtsbuchwesens* in Altbayern nur die Kategorie der *Kirchenschuldbriefprotokolle* (Heydenreuter, 1979). Er stellt fest, allerdings ohne Belege zu nennen:

Bis ins 19. Jahrhundert war die Kirche die größte Darlehensgeberin des allgemeinen Rechtsverkehrs ... Der Großteil der Darlehen wurde auf dem Lande von den Kirchen und Klöstern an die eigenen Grunduntertanen ausgegeben, insbesondere dann, wenn diese wegen schlechter Ernten, Brandunglücke usw. in finanzielle Schwierigkeiten gekommen waren.

Für das Landgericht Griesbach zu Beginn des 17. Jhdts. lässt sich diese Aussage nicht aufrechterhalten, wie die obige Diskussion zu den Gläubigern (Abschn. 2.4) zeigt. Die Kirchen waren in der Tat ein sehr bedeutender Darlehensgeber, aber nicht der größte, wie die Zahlen der Tab. 2 belegen. Die Klöster spielen aus unbekanntem Gründen in den Schuldbriefen des Landgerichts Griesbach überhaupt keine Rolle. Die Schuldbriefe zeigen auch eindeutig, dass die Darlehen der Kirchen breit gestreut wurden und die eigenen Grunduntertanen nicht bevorzugt bedacht wurden.

Cohen stellt in seiner Untersuchung zur Verschuldung des bäuerlichen Grundbesitzes in Bayern mit Bezug auf das 17. Jhd. fest (Cohen, 1906, S. 215):

Der Zweck der Schatzbildung war ... nicht die Erzielung von Gewinn durch rentierliche Anlage, sondern die Sicherung von Hilfsmitteln im Falle der Not. Die Ersparnisse wurden zunächst thesauriert. Der Kredit war noch so unentwickelt, daß Viele den Hauptzweck der Schatzbildung durch Ausleihung gefährdet erachteten.

Auch diese Aussage lässt sich vor dem Hintergrund der obigen Diskussion kaum aufrechterhalten. Das Landgericht Griesbach und seine Bevölkerung verfügten über einen augenscheinlich gut etablierten Finanzmarkt, der imstande war, auch Beträge in Höhe von einigen Hundert Gulden zugänglich zu machen. Zum Vergleich: der in den Briefprotokollen genannte Kaufpreis von Sölden und Viertelhöfen (Hoffuß $\frac{1}{4}$), zum Teil auch von Huben (Hoffuß $\frac{1}{2}$), lag vielfach in diesem Bereich von einigen Hundert Gulden. Diese Beträge sind also nicht ein geringfügiger „Dispokredit“, wie wir heute sagen würden, sondern ermöglichten massive Investitionen. Wie vorstehend gezeigt wurde, war dieser Finanzmarkt

auch imstande, Gelder in dieser Größenordnung von Gläubigern außerhalb des Landgerichts wie beispielsweise aus Passau oder Schärding verfügbar zu machen.

Cohen führt weiter aus (Cohen, 1906, S. 225):

Die typischen Repräsentanten des beweglichen Kapitals auf dem Lande waren schon damals, wie auch heute noch, die Wirte, Müller und Krämer.

In den Schuldbriefen des Landgerichts Griesbach tauchen diese Berufsgruppen als Gläubiger kaum auf. Zur Rolle der Klöster als Kreditgeber stellt er fest (Cohen, 1906, S. 227):

... daß die Klöster, deren Reichtum hauptsächlich auf Spenden von Vornehmen beruhte, als Kreditgeber des Adels, die Barschaften der Dorfkirchen und örtlichen Stiftungen dagegen als Kreditfonds der bäuerlichen Bevölkerung galten, wenigstens wurde diese Differenzierung der Aufgaben allseits respektiert und als selbstverständlich angesehen.

Dies mag durchaus so gewesen sein³² und würde auch eine willkommene Erklärung dafür anbieten, dass die Klöster in den Schuldbriefen des Landgerichts de facto völlig fehlen. Man sollte allerdings im Auge behalten, dass die vier Klöster auf dem Gebiet des Landgerichts (Fürstzell, Vornbach am Inn, Asbach, St. Salvator) in der beginnenden Neuzeit eher zu den armen als zu den reichen Klöstern zählten. Oder in den Worten des Historischen Atlas Bayern (Blickle, 1970, S. 152):

Wie die übrigen Klöster des Landgerichts Griesbach, so gehörte auch Fürstzell niemals zu den bedeutenden monastischen Zentren Bayerns.

Das Kloster Fürstzell stand beispielsweise um die Mitte des 16. Jhdts. aufgrund der desolaten wirtschaftlichen Lage und des Verlusts eines Großteils des Konvents durch die Reformation unter der Zwangsadministration des Mutterklosters Aldersbach (Riedl-Valder, o.D.). Erst gegen Mitte des 18. Jhdts. besserte sich die wirtschaftliche Situation, so dass wir wohl davon ausgehen können, dass Fürstzell und die anderen Klöster des Landgerichts als Kreditgeber für Adlige um 1600 kaum zur Verfügung standen.

Auch Cohen wiederholt die obige Aussage von Heydenreuter, ohne Belege dafür zu nennen (Cohen, 1906, S. 231):

Jedenfalls bildeten die Kirchengelder die Hauptmasse des im Lande zerstreut vorhandenen Leihkapitals und die wichtigste unter den Kreditquellen, aus denen die bäuerliche Bevölkerung schöpfte.

Er geht dann auf die Mündelgelder ein und stellt fest (Cohen, 1906, S. 233):

Immerhin bewährten sich die Mündelgelder als die zweite große Gruppe von Leihkapitalien, die dem bäuerlichen Grundbesitzer bei Bedarf zu billigen Bedingungen zur Verfügung stand.

Cum grano salis decken sich diese Aussagen weitgehend mit den oben diskutierten Ergebnissen aus dem Landgericht Griesbach, die zeigen, dass Mündelgelder und Darlehen von kirchlichen Darlehensgebern zusammen etwa 3/4 des in den Schuldbriefen dokumentierten Kreditvolumens abdecken. Es

³² Wunder (1987) gibt an, dass insbesondere Klöster in Norddeutschland Kredite an Adelige ausreichten, so dass wohl eine regionale Differenzierung bei Cohens Aussage angebracht ist.

stellt sich allerdings die Frage, warum es Cohen nicht in den Sinn kam, dass diese Aussagen seine oben zitierte Einschätzung zum unentwickelten Kreditwesen in einem eher fragwürdigen Licht erscheinen lassen.

In der Folge analysiert Cohen einige Briefprotokolle und die darin enthaltenen 60 Schuldbriefe diverser Gerichte sowohl des Landesherrn wie auch von Hofmarksbesitzern aus dem heutigen Oberbayern (Cohen, 1906, S. 237 ff). Diese Schuldbriefe fallen in die Zeit zwischen 1630 und 1690, wurden also etwa ein halbes Jahrhundert später als die des Landgerichts Griesbach verschriftlicht. Seine Ergebnisse decken sich weitgehend mit dem oben Diskutierten, auch wenn die geringe Zahl der Schuldbriefe, die er in den Briefprotokollen findet, doch überrascht:

- Den Schuldbriefen ist nur selten eindeutig zu entnehmen, ob es sich um die Verschriftlichung eines bereits existierenden Schuldverhältnisses handelt oder ob wirklich „frisches Geld“ vom Gläubiger zum Schuldner fließt. Im Einzelfall kann man diese oder jene Situation wahrscheinlich machen, aber eine eindeutige Aussage im Dokument ist eher die Ausnahme als die Regel.
- In immerhin 14 der Schuldbriefe wird ein Anlass für die Schuldenaufnahme genannt, auch wenn nur in der pauschalen Form einer *Hausnotdurst*, also einer allgemeinen Notlage.
- In fünf der Schuldbriefe wird der Zweck der Darlehensaufnahme präziser genannt. Im Landgericht Griesbach finden wir eine solche Information nur in Ausnahmefällen.
- Als Kreditgeber werden in 19 der 60 Schuldbriefe *Gotteshäuser und andere pia corpora* genannt. Weitere 19 Darlehen werden von Vormundschaften ausgereicht, 17 von Privatleuten und fünf von den Grundherrschaften. Diese Zahlenverhältnisse stimmen recht gut mit den Zahlen der Tab. 2 überein.
- Die Darlehensbeträge reichen von fl 9 bis fl 152 in 52 Schuldbriefen. Man kann sich die Frage stellen, ob die Kosten eines Schuldbriefs über fl 9 nicht prohibitiv sind, was darauf hindeutet, dass der Schuldbrief ein bereits bestehendes Schuldverhältnis dokumentieren soll, aber dieser Bereich deckt sich weitgehend mit den Schuldbriefen im Landgericht Griesbach.
- In den Schuldbriefen finden sich Vorgaben zu Kündigungsfristen, wie sie auch im Landgericht Griesbach üblich waren. Auch die Haftungsklausel für die Ehefrau (vgl. Abschn. 2.7) findet sich, allerdings nur in etwa der Hälfte der Schuldbriefe, in denen ein Ehepaar als Schuldner genannt wird. Was genau die Rolle der Ehefrau in den anderen Schuldbriefen ist, muss offenbleiben, aber es würde doch sehr verwundern, wenn der Gläubiger akzeptieren würde, dass seine Ansprüche nachrangig gegenüber den Ansprüchen der Ehefrau behandelt werden.
- In auffälliger Abweichung zum Landgericht Griesbach werden in nur 32 der 60 Schuldbriefe Bürgen gestellt. Während in den Schuldbriefen des Landgericht Griesbach die Bürgen ohne weitere Ausführungen aufgezählt und sie ausnahmslos als Gesamtschuldner identifiziert werden, beschreibt Cohen eine Reihe von Ausdifferenzierungen: in 20 der 32 Schuldbriefe werden sie als Gesamtschuldner definiert, in 15 der 32 Schuldbriefe verzichten die Bürgen auf *die Einrede der Vorausklage*, d.h. nur in diesen 15 Schuldbriefen haften sie sofort und unmittelbar mit ihrem Vermögen, was wir heute als selbstschuldnerische Bürgschaft bezeichnen würden. Die restlichen 17 der 32 Schuldbriefe implementieren folglich Ausfallbürgschaften nach heutigem Verständnis.
- Auch die Besicherung mit dem gesamten Hab und Gut des Schuldners nimmt deutlich differenziertere Formen als im Landgericht Griesbach an. Es wird unterschieden zwischen derzeitigem und künftigem Hab und Gut, zwischen beweglicher und unbeweglicher Habe, während in Griesbach immer formelhaft alles derzeitige und zukünftige Hab und Gut ohne jegliche Ausnahme aufgeführt wird. Es wird also ein Unterschied gemacht zwischen General- und Spezialhypothek, was im Landgericht Griesbach nicht üblich ist.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl deutliche Parallelen zwischen dem Landgericht Griesbach zu Beginn des 17. Jhdts. und den von Cohen analysierten oberbayerischen Gerichten in der zweiten Hälfte des gleichen Jahrhunderts als auch auffällige Unterschiede auszumachen sind. Ob diese Unterschiede insbesondere bei der Besicherung (Bürgen, Verpfändung von Hab und Gut) dem Zeitablauf geschuldet sind oder andere Ursachen haben, muss derzeit offenbleiben.

Seider hat, soweit bekannt, bisher die einzige Studie vorgelegt, die im Detail eine „*fabrica ecclesiae*“ aus Altbayern als Kreditgeber analysiert³³ (Seider, 1996a, auch 1996b). Er befasst sich mit dem Gotteshaus St. Jakobus Major in DE-94107 Gottsdorf und wertet dafür diverse Quellenkategorien aus, darunter auch die Schuldurkunden, die im Bistumsarchiv Passau aufbewahrt werden (Wurster, 1996). Die von ihm untersuchten Schuldurkunden datieren ab Mitte des 17. Jhdts. bis ins 20. Jhd., also merklich später als die Briefprotokolle des Landgericht Griesbach. Er beschreibt die typische Struktur einer solchen Schuldurkunde und nennt dabei als wesentliche Inhalte neben anderen:

- Verschuldungsgrund;
- Zinssatz
- Besicherung (er schreibt *durchweg Generalhypotheken*);
- Bekräftigung des Vollstreckungsrechts des Gläubigers bis zur vollständigen Tilgung der Schuld;
- Verweis auf die Rechtsgrundlage der Urkunde;
- Hinweis auf die ausstellende „Behörde“ (er nennt als Beispiel die Kanzlei der Herrschaft Ranriedl) (Veit, 1978, S. 265 ff);
- Bekräftigung, dass die grundherrschaftlichen Rechte durch die Schuldurkunde und die Bestellung der Hypothek nicht beeinträchtigt werden.

Diese Auflistung legt die Vermutung nahe, dass sich in der Zeit zwischen dem Beginn des 17. Jhdts. und dem Zeitpunkt der Erstellung dieser Schuldurkunden die Verwaltungspraxis deutlich verfeinert und differenziert hat. Wo im Landgericht Griesbach viele Inhalte nicht ausbuchstabiert, sondern als allgemein bekannt vorausgesetzt wurden, wird jetzt eine Verwaltungspraxis sichtbar, die merklich näher an einem modernen Notariatsdokument liegt, das alle für den Vertrag wesentlichen Punkte auch explizit aufführt und so Konfliktpotenzial von vorneherein reduziert. Die Tatsache, dass die ausstellende „Behörde“ in der Schuldurkunde genannt wird, unterstreicht die in Abschn. 2.2 beschriebene Einschätzung, dass Schuldbriefe nicht nur vom Landgericht ausgestellt werden.

Seider setzt die Zahl der ausgereichten Darlehen in Relation zu der Zahl der genannten Schuldner, d.h. er berechnet die mittlere Anzahl der Schuldner, die für ein Darlehen genannt werden (Seider, 1996a, S. 155). Interessanterweise ermittelt er dabei im 17. und 18. Jhd. einen Wert nahe bei zwei, was bedeutet, dass praktisch nur Ehepaare gemeinsam als Schuldner auftreten. Im Landgericht Griesbach liegt dieser Wert, wie wir gesehen haben, bei etwa 1.5 und nur bei der Hälfte der Schuldbriefe werden Ehepaare als gemeinsame Schuldner genannt (vgl. Abschn. 2.2). Erst im 19. Jhd. sinkt der Wert in Gottsdorf auf etwa 1.75 und im 20. Jhd. dann auf 1.34 ab. Es liegt nahe zu vermuten, dass dieser Unterschied darauf beruht, dass die finanzielle Basis von Anwesen in Gottsdorf in der frühen Neuzeit schmaler war als im Landgericht Griesbach, so dass Ehefrauen ihr Eigentum als Sicherheit mit einbringen mussten. Alternativ wäre auch daran zu denken, dass sich die Gesamtschuldnerschaft von Ehepaaren im Laufe des 17. Jhdts. als Norm etablierte und folglich die hier diskutierten Ergebnisse

³³ Die Studie von Markmiller zur Kirchenstiftung St. Johannes in Dingolfing analysiert diese Kirchenfabrik sehr detailliert, geht aber auf das hier interessierende Thema der Kredite aus dem Vermögen der Kirchenfabrik nur zusammenfassend ein (Markmiller, 1967, S. 44).

aus dem Landgericht Griesbach vom Beginn des 17. Jhdts. einen von der zeitlichen Entwicklung überholten Stand darstellen.

Die Daten des 19. und 20. Jhdts. bei Seider zeigen auch sehr deutlich, dass die Kirchenfabrik von Gottsdorf ihre Bedeutung als wichtiger Kreditgeber für die bäuerliche Umgebung bis zum Ersten Weltkrieg halten konnte, so wie es auch aus dem Alpenraum bekannt ist (Johler, 1999). Die Inflationsperiode nach dem Ersten Weltkrieg sowie der Aufstieg der Konkurrenz in Form von Sparkassen und Raiffeisenbanken bedeutete de facto das Aus für die „*fabrica ecclesiae*“ als Kreditgeber. Neue Kredite wurden nach 1926 nur noch sporadisch ausgereicht, aber die vollständige Abwicklung aller Kredite zog sich bis 1973 hin.

Seider analysiert auch die geografischen Aspekte der Kreditvergabe der Kirchenfabrik Gottsdorf (Seider, 1996a, S. 181–205). Im 17. Jhdts. (wobei seine Daten nur die Zeit ab der Mitte des Jahrhunderts abdecken) bleiben 70 % der Darlehen innerhalb von 10 km. Dies ist etwas weniger als in Abschn. 2.4.4 für das Landgericht Griesbach ermittelt wurde, was wohl auf die merklich dünnere Besiedelung um Gottsdorf, verglichen mit dem Landgericht Griesbach, zurückzuführen ist. Im 18. Jhdts. weitet sich das Gebiet, in dem Kredite vergeben werden, merklich aus. Dieser Trend hält auch im 19. Jhdts. an, wobei aber über die 20 km-Grenze nur 10 % der Darlehen vergeben werden.

Seider weist auch darauf hin, dass kaum ein Darlehen aus Gottsdorf über die 2 km (Luftlinie) entfernte Donau hinweg ausgereicht wurde. Der Fluss stellte also eine signifikante Grenze im Wirtschaftsleben dar, so wie es auch für Heiratskreise belegt ist (Berg & Schwidetzky, 1989). Analog dazu ist beim Landgericht Griesbach kein einziger Schuldbrief dokumentiert, in dem ein Kredit über den Inn hinaus in das damals bayerische Innviertel vergeben wurde. Der Kreditfluss in die umgekehrte Richtung von Schärding in das Landgericht hinein lässt sich auf die Rolle von Schärding als zentraler bayerischer Handelsstadt am unteren Inn zurückführen.

Aus den Unterlagen der „*fabrica ecclesiae*“ lassen sich auch die tatsächlichen Laufzeiten der ausgereichten Kredite ermitteln, was auf Basis der Briefprotokolle, die keine Rückzahlungen verzeichnen, im Landgericht Griesbach nicht möglich ist. Seider zeigt, dass etwa 67 % der Kredite Laufzeiten über 25 Jahren haben. Er führt auch neun Kredite mit 200 - 300 Jahren Laufzeit auf (Seider, 1996a, S. 212). Es ist kein Grund ersichtlich, warum sich der Kreditmarkt der kirchlichen Kreditgeber im Landgericht Griesbach in Bezug auf die Laufzeiten signifikant von Gottsdorf unterscheiden sollte. Wir können daher schließen, dass die Mehrzahl der durch Schuldbriefe von institutionellen Kreditgebern belegten Darlehen in der hier untersuchten Zeitperiode von 1604 bis 1629 nicht getilgt wurde. Die in Tab. 2 genannten Beträge für institutionelle Kreditgeber enthalten folglich Doppelzahlungen wohl nur in einem geringen Ausmaß.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ergebnisse von Seider auf der Basis der Kirchen-Unterlagen aus Gottsdorf und die Ergebnisse aus den Briefprotokollen des Landgericht Griesbach sehr gut übereinstimmen. Die wenigen Diskrepanzen lassen sich zwanglos mit Unterschieden in den ausgewerteten Zeitperioden und/oder regionalen Gegebenheiten erklären.

Schlögl fasst die Auswertung von 3249 Schuldbriefen des Landgericht Rosenheim für den Zeitraum von der Mitte der 1620er bis zum Ende des 17. Jhdts. dahingehend zusammen, dass im Zeitraum von

1628 bis 1633 Kredite aus Mündelgut einen Anteil von 44 % an den Schuldbriefen hatten. Im Zeitraum von 1680 bis 1699 war dieser Anteil auf 10 % abgesunken (Schlögl, 1988, S. 326 ff)³⁴. Die erste Zahl liegt geringfügig höher als der Anteil, der in Tab. 2 ausgewiesen wird, aber wie der starke Rückgang bis Ende des Jahrhunderts im Landgericht Rosenheim belegt, darf diese Zahl nicht als Naturkonstante missinterpretiert werden. In diesem Landgericht hatten zwischen 1628 und 1633 23 % der Schuldbriefe eine Kirche als Gläubiger (1680–1699: 68 %) und der Rest (33 % bzw. 22 %) einen Rosenheimer Bürger bzw. einen sonstigen Gläubiger, der teilweise als Bauer oder Wirt identifizierbar ist. Schlögl führt den starken Rückgang der Kredite aus Mündelgut darauf zurück, dass die Bauernschaft durch den Dreißigjährigen Krieg und die darauffolgende Wiederaufbauphase finanziell stark unter Druck gekommen war

und daher der von ihm so genannte Kreditpool des Mündelguts entscheidende Einbußen hinnehmen musste und dünner geworden war. Diese Einbußen, die auch im Rückgang der Kredite aus der Kategorie der privaten Kreditgeber greifbar werden, wurden durch den Anstieg der Kredite aus Kirchenfabriken kompensiert.

Im Landgericht Rosenheim spielt die Gläubiger-Kategorie „private Kreditgeber“, zusammengesetzt aus Bürgern von Rosenheim und Bauern des Landgerichts, über das gesamte 17. Jhdt. eine deutlich gewichtigere Rolle als auf dem Kreditmarkt des Landgerichts Griesbach. Offensichtlich verfügten Bürger aus und Bauern um Rosenheim über mehr Vermögen, das sie verleihen konnten, als ihre Standesgenossen im Landgericht Griesbach. Eine überzeugende Erklärung für diesen Befund liegt im ersten Moment nicht auf der Hand, zumal davon auszugehen ist, dass die landwirtschaftliche Tätigkeit im merklich höher und näher am Alpenrand gelegenen Rosenheim deutlich gegenüber dem Rottal und unteren Inntal benachteiligt war (und ist). Es gibt stichhaltige Indizien für die Vermutung, dass zumindest einige Bauern, Wirte und dergleichen im Landgericht Rosenheim durch die Lage am bayerischen Oberlauf des Flusses stark in Handel und Schifffahrt auf dem Inn als der überregionalen Verkehrs- und Logistik-Schlagader involviert waren und so Umsätze und Gewinne realisieren konnten, die am Unterlauf des Inns im Landgericht Griesbach nicht möglich waren. Schlögl nennt Anhaltspunkte für diese Vermutung und weist auch darauf hin, dass im flussabwärts von Rosenheim gelegenen Landgericht Wasserburg keine analogen Einkommensquellen existierten (Schlögl, 1988, S. 310). Fakt ist, dass sich 1602 die Rosenheimer Bürgerschaft in einer dreizehn Positionen umfassenden Liste über die vielfältigen Handelsaktivitäten beschwerte, welche von den

Geywirth und paursleut auf dem landt [sowie den] Schöpmeister

trotz einschlägiger Verbote ausgeübt wurden (Altmann, 1976, S. 70 f)

³⁴ Schlögl nennt auch 211 Schuldbriefe, in denen der Gläubiger eindeutig zu identifizieren war. Davon waren im Zeitraum von 1631 bis 1659 57 % der Gläubiger als *Bauern und Verwandtschaft*, wie er sie beschreibt, einzustufen. Belastbare Schlüsse kann man aus dieser Zahl kaum ziehen.

3.2 Nur die Spitze des Eisbergs?

In der obigen Diskussion wurde bereits die Frage angesprochen, welche Darlehen beim Landgericht verschriftlicht wurden und welche nicht, d.h. welchen Ausschnitt des gesamten Kreditmarktes wir in den Schuldbriefen abgebildet sehen. Wir haben Belege dafür, dass beispielsweise Schuldbriefe von Gläubigern in Schärding im ersten Schritt dort vor dem Magistrat verschriftlicht wurden und erst die *Gegenporgen* zur Rückversicherung der Schärdingen Bürgen in Griesbach notiert wurden. Niemand weiß, ob dieser Rückversicherungsvorgang die Regel oder die Ausnahme war, wobei die obige Diskussion eher für die Regel als die Ausnahme spricht. Wir haben ebenfalls Belege dafür, dass auch die Verwaltungen der Hofmarken Schuldbriefe aufsetzten. Abschn. 2.2 bringt Argumente, wenn auch keine eindeutigen Belege, dafür, dass Vergleichbares auch in den Märkten des Landgerichts vorgenommen wurde, weil die Anzahl der Schuldbriefe von Bürgern dieser Märkte auffällig niedrig ist.

Es lassen sich in diesem Kontext zwei alternative Szenarien formulieren:

- Die Schuldbriefe in den Briefprotokollen sind nur die Spitze eines Eisbergs, der sich ansonsten weitgehend unserem Blick entzieht. Der größte Teil der Darlehen wurde entweder mündlich vereinbart oder nicht beim Landgericht Griesbach verschriftlicht. In diesem Szenario müssten wir schlussfolgern, dass die Schuldbriefe zwar ohne Zweifel interessante Einblicke in den ländlichen Kreditmarkt zu Beginn des 17. Jhdts. erlauben, aber ansonsten Zweifel daran angebracht sind, ob diese Einblicke wirklich repräsentativ für den gesamten Kreditmarkt sind.
- Diese Schuldbriefe sind nicht nur die Spitze des Eisbergs, sondern stehen repräsentativ für einen großen Teil des gesamten Kreditmarkts.

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass ein großer Teil der Kredittransaktionen im Mittelalter und der frühen Neuzeit³⁵ nicht verschriftlicht, sondern ausschließlich mündlich abgesprochen wurden. Diese Einschätzung wird in aller Regel nicht mit Belegen unterfüttert, sondern als in der Fachwissenschaft generell akzeptierte Feststellung ausgegeben (z.B. Häberlein, 2007). Nun haben aber mündliche Absprachen die Angewohnheit, die Jahrhunderte schlecht zu überdauern, sofern sie nicht irgendwann verschriftlicht werden, womit sie dann aber zwangsläufig keine mündlichen Absprachen mehr sind. Mündliche Absprachen lassen sich also nur über Umwege nachweisen. De facto ist die einzige Möglichkeit, solche mündlichen Absprachen zu belegen, dann gegeben, wenn ein späteres Dokument (z.B. ein Inventar oder eine Akte zu einem Verfahren vor Gericht) Bezug auf die Absprache nimmt und dieses Dokument auch überliefert wurde. Im Landgericht Griesbach wurden, soweit bekannt, weder Inventare noch Akten zu Verfahren vor Gerichten überliefert.

In den Schuldbriefen des Landgerichts Griesbach ist an einigen wenigen Stellen die Rede davon, dass der betreffende Schuldbrief ein schon länger bestehendes Schuldverhältnis formalisiert, was nahelegt, dass dieses alte Schuldverhältnis mündlich eingegangen wurde. Zwingend ist diese Schlussfolgerung aber nicht, weil das Schuldverhältnis natürlich auch in der Zeit vor 1604 verschriftlicht worden sein kann. Aus dieser Zeit haben wir aber keine Dokumente. Aus diesen sowieso seltenen Angaben geht nie hervor, wann genau diese erste Vereinbarung getroffen wurde. Es wäre auch daran zu denken, dass ein Darlehen unter der Bedingung ausgereicht wurde, dass bei der nächsten Gelegenheit (z.B. nach der Erntezeit — vgl. unten Exkurs 5) ein „anständiger“ Schuldbrief vor dem Landgericht aufgerichtet wird. Diesen „Vorschuss“ dann als mündlich vereinbartes Schuldverhältnis zu verstehen, ist zwar formal korrekt, erscheint aber zumindest diskutierbar. Viel häufiger finden wir in den

³⁵ Auch wenn hier der Fokus auf der frühen Neuzeit liegt, sollte darüber nicht vergessen werden, dass es in Altbayern bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg auf dem Dorf üblich war, handwerkliche Arbeiten (z.B. Schmied, Wagner) „aufzuschreiben“ und dann in einer Jahresabrechnung zu begleichen. Keiner der Beteiligten hätte darin ein Kreditgeschäft gesehen.

Schuldbriefen Hinweise darauf, dass der Schuldbrief einen älteren Schuldbrief ersetzt. Mit wenigen Ausnahmen ist dieser ältere Schuldbrief auch in den Briefprotokollen identifizierbar, so dass wir eine lückenlose Kette schriftlich definierter Schuldverhältnisse nachweisen können.

Aber: Die beiden oben definierten Szenarien sind in der Realität der frühen Neuzeit gar nicht die unvereinbaren Gegensätze, als die sie zunächst erscheinen. In der Fachwissenschaft ist generell akzeptiert, dass die Wirtschaft der frühen Neuzeit im Europa nördlich der Alpen durch einen massiven Mangel an Bargeld geprägt war (z.B. Vogt, 2000). Altmann referiert in seiner Studie über die Kipper- und Wipperinflation zahlreiche Dokumente aus der frühen Neuzeit, welche diese Knappheit belegen (Altmann, 1976). Der Mangel gilt für die Welt der Bauern noch stärker als für städtische Umgebungen³⁶. Die Ablösung der Scharwerksverpflichtungen durch Geldzahlungen in den 1660er Jahren dürfte den Mangel an Bargeld noch verschärft haben, weil die Obrigkeit damals wie heute selbstverständlich auf ihrer Priorität gegenüber anderen potenziellen Empfängern des Bargelds bestand (Blickle, 1991, 2014).

Wenn wir diese Feststellung des akuten Bargeldmangels akzeptieren, kommen wir notwendigerweise zum Schluss, dass die ländliche Gesellschaft des Landgericht Griesbach am Beginn des 17. Jhdts. tatsächlich eine Gesellschaft gewesen sein muss, deren alltägliches Wirtschaftsleben von mündlich vereinbarten Darlehen dominiert war. Die Teile des täglichen Bedarfs, die nicht selbst produziert werden konnten (z.B. Kleidung, Schuhe, Arbeitsgeräte aus Metall, bei kleineren Anwesen oder Einwohnern ohne Grundbesitz auch die Lebensmittel des täglichen Bedarfs), konnten mangels Bargelds nicht wie heute durch eine einfache Kauftransaktion „Ware gegen Geld“ erworben werden. Stattdessen musste man „anschreiben“ lassen, d.h. eine Zusicherung abgeben, den Kaufpreis zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Gegenleistung (z.B. Überlassung von selbst erzeugten Produkten, Einsatz der Arbeitskraft des Schuldners) zu begleichen³⁷. Es wäre unrealistisch anzunehmen, dass ein solches alltägliches Schuldverhältnis unter normalen Umständen jemals in einem Dokument des Landgerichts Griesbach oder einer anderen Verwaltung auftaucht.

Im Kern ist dieser Vorgang ein Tauschhandel mit zeitlichem Versatz der Tausch-Transaktionen und durch den zeitlichen Versatz wird aus juristischer Sicht automatisch ein Schuldverhältnis begründet³⁸. Die moderne Wirtschaft kennt ein Analogon dazu, nämlich das Zahlungsziel, welches etabliert ist und, mitunter auch zum Leid der Verkäufer, im gewerblichen Bereich ausgiebig genutzt wird. In der heutigen Gesellschaft, in der es in aller Regel eindeutige und klar gerichtete Käufer-Verkäufer-Beziehungen gibt (ich kaufe beim Bäcker, aber der Bäcker kauft nicht bei mir), ist ein Zahlungsziel eindeutig ein Darlehen mit kurzer Laufzeit und standardisierten Bedingungen. In der Gesellschaft der frühen Neuzeit, in der Käufer-Verkäufer-Beziehungen sehr viel weniger eindeutig und klar ausgerichtet waren, weil jeder Marktteilnehmer nach Leibeskräften bemüht war, sowohl als Käufer wie auch als Verkäufer (und wenn nur der eigenen Arbeitskraft) aufzutreten, gehen solche Zahlungsziele ineinander über, so dass am Ende des Tages alles gegen alles verrechnet werden kann und wird. Diese Situation führte in vielen Gegenden zur Etablierung von festen Terminen, an denen nahezu als Ritual abgerechnet werden musste (Johler, 1999 zur Situation im Passeiertal in Südtirol mit einem Zitat aus einer Zeitung von 1890):

³⁶ Vor diesem Hintergrund müssen Aussagen wie *Only leading figures, such as the village priest, usually paid in cash* (Wunder, 1987) kritisch gesehen werden, zumal der frühneuzeitliche Pfarrer zu einem guten Teil auch Bauer war.

³⁷ Schlögl weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Dorfgewerbe (z.B. Schmied, Bader, Dorfhirte) von der Dorfgemeinschaft entlohnt wurden und zwar üblicherweise in Naturalien (Schlögl, 1988, S. 158, 308 f.).

³⁸ Graeber weist darauf hin, dass echter Tauschhandel ohne zeitlichen Versatz nahezu ausschließlich unter Fremden und nicht unter den Bewohnern desselben Dorfs stattfindet (Graeber, 2011, S. 21 ff).

Die Schuldner haben ihre Verpflichtungen [an einem bestimmten Tag und Ort] einzulösen, Zinsen zu bezahlen, mit einem Worte: an diesem Tage müssen alle schwebenden Geschäfte im Thale geordnet werden.

Solche zunehmend ritualisierten und Jahrmarktscharakter annehmenden Abrechnungstage sind im Alpenraum bis zum Ersten Weltkrieg überliefert. Erst danach übernehmen dann die Institutionen, die wir heute als Kreditgeber kennen (Banken, Sparkassen), den Kreditmarkt.

In der vorstehend geschilderten Situation mit vielen überlappenden Zahlungszielen aus zahlreichen Transaktionen wird es nahezu unmöglich sein, ein einzelnes Schuldverhältnis sauber zu analysieren, weil einer Transaktion viele vorangingen und viele folgen werden, in denen zwischen denselben Transaktionspartnern ebenfalls in wechselnder Höhe „angeschrieben“ wurde. So sind beliebig komplexe Transaktionsketten denkbar. Als Beispiel: die Schulden aus einer Transaktion werden durch eine andere Transaktion nicht zu 100 % ausgeglichen, sondern es bleibt ein Rest, der dann mit einer weiteren Transaktion übererfüllt wird, so dass ein neues Schuldverhältnis in umgekehrter Richtung entsteht, das dann auch wieder übererfüllt wird, so dass ein neuer Zyklus beginnt.

Es ist auch zu erwarten, dass diese Schuldverhältnisse personen- und generationenübergreifend sind, d.h. dass beispielsweise der neue Besitzer eines Anwesens in die Schulden und Gegenschulden seines Vorgängers unmittelbar und ohne irgendeinen formalen Akt der Anerkennung eintritt. Als Schuldner in diesem Netzwerk aus gegenseitigen Verbindlichkeiten wird daher weniger die einzelne natürliche Person, z.B. der Hofbesitzer oder seine Ehefrau, sondern vielmehr die juristische Person, nämlich das Anwesen, dessen Sachwalter der Hofbesitzer ist, verstanden. Die beteiligten natürlichen Personen sind Verwalter in diesem Netzwerk von gegenseitigen Verbindlichkeiten, wobei aber das Ansehen dieser Personen großen Einfluss darauf hat, wie ihre Kreditwürdigkeit und damit auch die Kreditwürdigkeit des Anwesens eingeschätzt wird. Diese Situation ist exakt so in den Schuldbriefen greifbar, die zwar immer auf natürliche Personen (Schuldner, Gläubiger) ausgestellt, aber eindeutig wie eine Hypothek als mit dem Anwesen verbunden verstanden werden.

Wir finden zahlreiche Beispiele, in denen die Loslösung der natürlichen Person von der juristischen (z.B. durch Verkauf des Anwesens, Übergabe an Nachfolger oder Tod) dazu führt, dass der Kredit wie ein Hypothekenkredit weiter mit dem Anwesen verbunden bleibt und auf den Besitznachfolger übergeht. Die Aussage von Wunder (1987)

It is possible to distinguish between the ‚modern‘ forms of credit, person credit and mortgage credit.

ist auf das Landgericht Griesbach in der untersuchten Zeit augenscheinlich nicht anwendbar, weil jeder schriftlich dokumentierte Kredit de facto ein Hypothekenkredit ist. Es ist nach Ansicht des Autors dieser Zeilen auch zu bezweifeln, ob den informell vereinbarten Krediten ein stärker personenbezogener Charakter zuzuschreiben ist. Eine Aussage wie (Wunder, 1987)

This is particularly clear in the tendency to commit households to each other through reciprocal credits, so that repayment was understood as a termination of friendship.

unterstreicht den Aspekt des *person credit* zwar, wirft aber die Frage auf, wie sich die Beendigung der Freundschaft im konkreten Fall nachweisen lassen würde.

Die beiden Szenarien lassen sich also zu zwei Ebenen der Kreditwirtschaft verschmelzen:

- eine Ebene der Transaktionen mit Schwerpunkt auf der Deckung des täglichen Bedarfs, auf der mündliche Absprachen ausreichen;

- eine Ebene der Transaktionen, die durch die Schriftlichkeit der Darlehensverträge definiert ist.

Diese beiden Ebenen sind primär durch das Kriterium der Schriftlichkeit voneinander getrennt und nicht zwangsläufig durch Darlehenshöhe oder Gegenstand der Transaktion. Ein weiteres Kriterium ist, dass auf der Ebene der mündlichen Transaktionen keine formalen Zinsen berechnet werden³⁹, während schriftliche Darlehensverträge in aller Regel auch Zinszahlungen und detaillierte Vorgaben zur Kündigung des Darlehens und seiner Rückzahlung⁴⁰ beinhalten (Muldrew, 1998b).

Die Ebene der Schriftlichkeit lässt sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht auf der Basis der obigen Diskussion in zwei Unterkategorien aufteilen:

- Schuldbriefe, welche eine neue Verbindlichkeit begründen;
- Schuldbriefe, welche eine bereits bestehende Verbindlichkeit verschriftlichen.

Die erstgenannte Kategorie verändert die betriebswirtschaftliche Bilanz von Schuldner und Gläubiger, weil sie mit dem Fluss von Bargeld oder anderen Aktiva verbunden ist. Zu dieser Kategorie zählen primär die Schuldbriefe von institutionellen Gläubigern wie Kirchen und Bruderschaften. Auch private Gläubiger werden vorwiegend in dieser Kategorie zu finden sein, wobei es im Einzelfall in aller Regel unmöglich ist, belastbare Belege dafür zu finden. Es ist weitgehend unklar, welcher Anteil der Kredite aus Mündelgut zu dieser Kategorie zu zählen ist. Die oben diskutierten Beispiele, in denen das Erbe von Kindern mittels eines Schuldbriefs abgesichert wird, zeigen die Problematik klar auf.

Die letztgenannten Schuldbriefe erwachsen natürlich direkt aus der Ebene der informellen Kredite. Aus den diversen Gründen, die wir in der obigen Diskussion gestreift haben, ziehen es die Vertragspartner (oder zumindest der Gläubiger) vor, die bereits bestehenden mündlichen Vereinbarungen in schriftliche zu überführen. Der Schuldbrief hat keine Auswirkungen auf die betriebswirtschaftliche Bilanz der beiden Vertragspartner, weil die Aufrichtung des Schuldbriefs keinerlei Fluss von Bargeld oder sonstigen Aktiva zur Folge hat.

Ein Schuldner, dessen Kreditwürdigkeit gelitten hat, muss damit rechnen, dass Transaktionen, die früher mündlich mit ihm vereinbart wurden, auf Verlangen des Gläubigers nun verschriftlicht werden müssen, oder dass sie ihm völlig verweigert werden, falls er nicht mit Bargeld, das er aber mittels eines weiteren Schuldverhältnisses besorgen muss, bezahlen kann. Somit kann jede Transaktion von der informellen mündlichen Ebene in die schriftliche Ebene überwechseln, sobald sich die objektiven oder subjektiven Rahmenbedingungen der Transaktion ändern. Der Wechsel in die andere Richtung erscheint dagegen wenig wahrscheinlich, ist aber per se nicht ausgeschlossen⁴¹.

Das Kriterium der Schriftlichkeit wiederum wird von zahlreichen Parametern beeinflusst. Eine Auswahl:

³⁹ Diese Aussage schließt nicht aus, dass der Wert der „bezahlenden“ Transaktion den Wert der „einkaufenden“ Transaktion übersteigt, so dass de facto ein Zins bezahlt wird. Es liegt auf der Hand, dass die Abstimmung des Werts dieser Transaktionen zum Aufbau klientelistischer Einfluss- und Abhängigkeitsnetzwerke genutzt werden kann (Wunder, 1987 mit dem Beispiel des Bauern Georg Minner aus Kornwestheim). Es liegt ebenfalls auf der Hand, dass soziale Konventionen das „Aufrunden“, d.h. die Übererfüllung einer offenen Verbindlichkeit, nahezu verpflichtend machen können. De facto liegt in dieser Situation dann eine Zinszahlung vor, auch wenn beide beteiligten Parteien dies empört verneinen würden.

⁴⁰ Der beschriebene Abrechnungstag im Passeiertal stellt natürlich einen implizit und über soziale Konventionen exakt definierten Fälligkeitstermin dar.

⁴¹ Der in Abschn. 2.4.1 diskutierte Schuldbrief, der *cassiert* werden soll, könnte ein solches Beispiel darstellen. Es gibt keinen Beleg dafür, dass die offene Schuld des Vormunds in bar beglichen wurde. Sie könnte genauso gut von einer mündlichen Vereinbarung abgelöst worden sein.

- die (mehr oder weniger subjektiv eingeschätzte) Kreditwürdigkeit des Schuldners;
- der (mehr oder weniger subjektive) Bedarf des Gläubigers nach Absicherung;
- politische Vorgaben des Landesherrn, z.B. der Versuch des Landesherrn, wirtschaftliche Transaktionen zunehmend der Schriftform zu unterwerfen und vor seine Gerichte zu ziehen (Wild, 2019) oder sein Versuch, die Aufsicht über die kirchlichen Finanzen zu verstärken (vgl. Abschn. 2.4.2). Und wie immer gilt insbesondere in der frühen Neuzeit: die Vorgabe des Landesherrn und deren Umsetzung in der Realität können auch divergieren.
- Haftungsfragen für die Zechpropste von institutionellen Kreditgebern oder für Vormünder, die Mündelgut als Darlehen ausreichen. Beide sind auf die Schriftform angewiesen, um im Notfall ihr ordnungsgemäßes Handeln belegen zu können.

Zurück zur eingangs gestellten Frage nach dem Eisberg. Diese Frage ist also wie so oft im Leben mit einem entschiedenen „it depends“ zu beantworten. Die Schuldbriefe geben im Landgericht Griesbach einen repräsentativen Querschnitt desjenigen Teils des Finanzmarkts wieder, der primär die nicht alltäglichen und höherpreisigen Transaktionen umfasst, also das, was wir heute im modernen Sprachgebrauch unter dem Begriff „Darlehen“ verstehen. In diesen Dokumenten tauchen keine Schuldbriefe auf, die ausschließlich vor Hofmarks- oder Marktverwaltungen aufgerichtet wurden. Wie die obige Diskussion zeigt, werfen Schuldbriefe vor Hofmarksverwaltungen immer Probleme der Jurisdiktion und der Durchsetzbarkeit auf, was wohl den Schluss erlaubt, dass solche Schuldbriefe eher die Ausnahme als die Regel waren. Im Gegensatz dazu müssen wir aufgrund der auffälligen Unterrepräsentation von Bürgern in Schuldbriefen des Landgerichts damit rechnen, dass Schuldbriefe vor Marktverwaltungen tatsächlich einen signifikanten Teil des Kreditmarkts abdecken, der uns leider verborgen bleibt.

Die Schuldbriefe des Landgerichts erlauben uns dagegen keine Aussagen zum Netzwerk aus gegenseitigen Schuldverpflichtungen in der „Economy of Obligation“ der mündlich vereinbarten gegenseitigen Zahlungsziele und offenen Schulden (Muldrew, 1998a). Diese ist, da nur mündlich und durch soziale Normen wie Abrechnungstage definiert, dem direkten Zugang über Dokumente entzogen und nur auf Umwegen erschließbar. Dieses Netzwerk findet seinen Niederschlag in den Schuldbriefen genau dann, wenn eine mündliche Kreditabsprache in Schriftform überführt wird, wenn also von der informellen mündlichen Ebene gewechselt wird in die schriftliche. Die Abschätzungen in den Abschn. 2.2 und 2.6 zeigen aber auch eindeutig, dass nicht nur die „Economy of Obligation“ umfassend war, sondern dass sich auch die „Economy of credit contracts“, wenn wir sie so nennen wollen, über das gesamte Landgericht und dessen Bewohner erstreckte.

Abschließend sei noch auf zwei Punkte hingewiesen:

- Das geschilderte Zwei-Ebenen-Modell legt den Schluss nahe, dass es sich bei den beiden Ebenen aus der Sicht der damaligen Beteiligten um zwei völlig verschiedene Arten von Transaktionen handelte. Wunder (1987) reißt diesen Punkt an, wenn sie *personal credit* und *mortgage credit* unterscheidet und den *personal credit* mit sozialen Aspekten wie Freundschaft verbindet. Man könnte daher auch die Ansicht vertreten, dass die Gleichbehandlung beider Ebenen als Darlehen, so korrekt dies aus heutiger juristischer Perspektive auch ist, eine unzulässige Fehlinterpretation oder sogar Verfälschung des zeitgenössischen Verständnisses darstellt.
- Die Ebene der mündlich vereinbarten Kredite hinterlässt auch in den Schuldbriefen selbst deutliche Spuren. Diese sind voll mit Anmerkungen des Inhalts, dass diese und jene Gebühr nicht bezahlt wurde. Bei jeder einzelnen dieser Anmerkungen handelt es sich natürlich um einen mündlich vereinbarten Kredit genau in der Art und Weise, wie er im Vorstehenden diskutiert wurde. Etwas zugespitzt: die schriftliche Ebene der Kreditwirtschaft setzte die Existenz der mündlichen Ebene voraus. Die Obrigkeit erzwang die Bezahlung in barer Münze, was der informellen Ebene der Kreditwirtschaft zumindest hier signifikante Grenzen setzte.

4 Exkurs: Die Gläubiger-Kategorien und ihr Verhalten als Darlehensgeber

Schon ein flüchtiger Blick auf Abb. 3 lässt erkennen, dass sich die Gläubiger-Kategorien in ihrem Verhalten als Kreditgeber merklich unterscheiden. Für die nachstehende Diskussion fassen wir analog zu Abschn. 2.4.1 - 2.4.3 die Gläubiger-Kategorien in drei Gruppen (Mündelgut, institutionelle Kreditgeber⁴², private Kreditgeber) zusammen.

Die Hypothese des unterschiedlichen Verhaltens wurde nach der Bootstrap-Methode (Efron & Tibshirani, 1998; Efron & Hastie, 2016) getestet⁴³. Das Ergebnis zeigt Abb. 7. Beim Vergleich von institutionellen zu privaten Kreditgebern ist das unterschiedliche Verhalten am augenfälligsten. Private Kreditgeber reichen Kreditsummen aus, die im Mittel fast 40 Gulden höher sind als die von institutionellen Kreditgebern. Darlehen aus Mündelgeld sind im Mittel mehr als 20 Gulden niedriger als die von privaten Kreditgebern. Wenn man Darlehen aus Mündelgeld und von institutionellen Kreditgebern vergleicht, ist der Unterschied mit gut fl 15 nicht mehr so augenfällig, aber auch dieser Unterschied ist statistisch eindeutig signifikant.

Der einfachste Erklärungsansatz für diese Beobachtung wäre: wer weniger Mittel zur Verfügung hat, kann auch nur weniger hohe Beträge als Darlehen ausreichen. Nach dieser Hypothese verfügen institutionelle Kreditgeber über eine niedrigere Finanzkraft als private Kreditgeber und Mündelgut würde in dieser Erklärung mit seiner Finanzkraft dazwischen mit deutlicher Tendenz nach unten, d.h. hin zur niedrigeren Finanzkraft der institutionellen Kreditgeber, einzuordnen sein. Diese Hypothese kann aber nicht wirklich überzeugen, wie das Beispiel des Gotteshauses Höhenstadt (Zeile 12 in Tab. 3) zeigt.

Die „fabricca ecclesiae“ Höhenstadt reicht Darlehen mit einer mittleren Höhe von über fl 90 aus und liegt damit gleichauf mit der Gruppe der Diversen (Teil der privaten Kreditgeber) in Tab. 2. Während die Hypothese für die kleineren Gotteshäuser (z.B. Grongörgen, Würding, Holzkirchen, St. Veit,

⁴² Bei den institutionellen Kreditgebern werden die beiden Spitäler in Passau (Zeile 21 in Tab. 3) und Braunau (Zeile 34) aufgrund ihres offensichtlich abweichenden Verhaltens und der Lage außerhalb des Landgerichts außer Acht gelassen.

⁴³ Alternative Methoden (z.B. ANOVA) können nicht verwendet werden, weil die Daten keiner Normalverteilung folgen, wie die Box-Plots in Abb. 3 zeigen.

Eggersham) durchaus akzeptabel erscheint, spricht bei den größeren Kreditgebern unter den Kirchen wenig für ihre Plausibilität.

Tab. 6 listet die zehn höchsten Darlehensbeträge auf, die von Kirchen ausgereicht werden. Die größten Kreditgeber verfügen demnach durchaus über eine Finanzkraft, die der von privaten Kreditgebern in nichts nachsteht. Diese Finanzkraft wurde auch bewusst eingesetzt, wie *P14a_26r -- 1621-02-08 -- Schuldbrief* belegt:

ein Schuldtbrief, Per .400. f. daran hieuo Matheus Paur Zu Sighardting .100: Matheus Schmidt Zu Inntling .50: Paulus Paur Zu Weinzierl .50: Leonnhardt Härtl Vf der Edt 50: dann Paulus Rännhardt Zu Haigering auch .50. f: in hannden gehebt, Vnnd die Vberigen .100. f. Vom heurigen Resst herrierennt

Betrag [fl]	Darlehensgeber	Schuldbrief
400	Gotteshaus Karpfham	P14a_26r -- 1621-02-08 -- Schuldbrief
300	Gotteshaus Weihmörting	P17a_22r -- 1627-01-04 -- Schuldbrief
260	Gotteshaus Karpfham	P17a_46v x2 -- 1627-02-05 -- Schuldbrief
200	Gotteshaus Karpfham	P15c_169v -- 1624-02-12 -- Schuldbrief & Schuldbrief
200	Gotteshaus Höhenstadt	P16a_13v x2 -- 1625-02-10 -- Schuldbrief
200	Gotteshaus Weihmörting	P16a_63r -- 1625-05-09 -- Schuldbrief
190	Gotteshaus Karpfham	P14b_238v -- 1622-06-02 -- Schuldbrief
190	Gotteshaus Karpfham	P18b_262v -- 1629-05-17 -- Schuldbrief
190	Gotteshaus Karpfham	P13a_71v -- 1619-12-02 -- Schuldbrief & Schuldbrief
150	Gotteshaus Hartkirchen a Inn	P17b_235r -- 1627-12-20 -- Schuldbrief

Tab. 6: Die zehn höchsten Darlehensbeträge, die von Kirchenfabriken ausgereicht werden. (Betrag = Darlehensbetrag in fl; Darlehensgeber = Gläubiger im Schuldbrief; Schuldbrief = ID des Schuldbriefs)

Hier werden also diverse Schuldbriefe mit den üblichen Darlehensbeträgen um fl 50 zusammengefasst und aus dem aktuellen Überschuss weitere beachtliche fl 100 draufgelegt, um einen Darlehensbetrag von fl 400 zu erreichen. Es muss offenbleiben, ob die alten Schuldbriefe für diesen Zweck womöglich sogar gekündigt wurden.

Es bietet sich daher ein anderer Erklärungsansatz an. Die institutionellen Kreditgeber, die bis auf die beiden Spitäler in Passau und Braunau im Landgericht Griesbach ansässig sind, und die von Bewohnern des Landgerichts als Zechpröpste verwaltet werden und unter der Aufsicht des Landgerichts stehen, agieren primär als „community-orientierte“ Kreditgeber. Sie sind selbstverständlich an dem Zinsertrag ihrer Darlehen interessiert (schließlich wollen sie ja das Vermögen ihrer „fabrica ecclesiae“ mehren), aber im Vordergrund steht für sie, dass ihre Finanzmittel möglichst breit in der Community, also unter den (grundbesitzenden) Bewohnern des Landgerichts gestreut wird.

Ob dieses Verhalten rein altruistisch und aufgrund einer moralischen Verpflichtung für die Allgemeinheit motiviert ist, wie es für Kirchenfabriken oft postuliert wird (z.B. Seider, 1996a, S. 84), sei dahingestellt. Vor dem Hintergrund, dass nur die Gruppe der Grundbesitzenden als Schuldner aufscheint und von diesem Verhalten profitiert, sind Zweifel an dieser Einschätzung auf jeden Fall zulässig. Nach allgemeiner Lebenserfahrung kann man wohl davon ausgehen, dass die Zechpröpste unter dem sozialen Druck ihrer Peer-Gruppe, den Grundbesitzern, sowie des Landgerichts⁴⁴ stehen, ihre Darlehen

⁴⁴ Das Landgericht hatte hier eine durchaus zwiespältige Rolle auszufüllen. Einerseits hatte es gemäß den Vorgaben des Landesherrn darauf zu achten, dass die Kreditvergabe der Kirchen nicht zu riskant wurde. Andererseits war die Bezahlung der Mitarbeiter des Landgerichts umso höher, je höher die Kreditsummen waren.

möglichst breit zu streuen. Zusätzlich wird eine Rolle spielen, dass die Zechpröpste bestrebt sind, etwaige Haftungsprobleme für sich selbst und die Beschädigung ihres persönlichen Ansehens bei Ausfall eines Kredits zu vermeiden. Möglicherweise spielt auch eine Rolle, dass das Verleihen von Geld gegen Zins theologisch durchaus umstritten war⁴⁵, so dass man befürchten musste, dass sich ein institutioneller Kreditgeber aus dem kirchlichen Umfeld angreifbar machen würde, wenn er zu sehr den Ertragsaspekt seiner Kredite in den Vordergrund stellte.

Die privaten Kreditgeber, die zu einem Teil nicht im Landgericht ansässig sind, können dagegen ihr Augenmerk viel stärker darauf richten, dass große Darlehensbeträge zwar riskanter sind, dafür aber auch weniger Aufwand generieren und einen konstant hohen Zinsertrag erwarten lassen. Der Druck aus ihrer Peer-Gruppe ist entweder gar nicht existent, wie man beispielsweise für Bürger aus Schärding annehmen kann, die zu einer völlig anderen sozialen Gruppe als ihre Schuldner zählen, oder ihm kann leichter widerstanden werden, weil dem Kreditgeber das über die Jahrhunderte bewährte Argument zur Verfügung steht, dass er schließlich sein mühsam erarbeitetes privates Vermögen verleiht und daher nicht auf die Befindlichkeiten Dritter Rücksicht nehmen muss.

Den institutionellen Kreditgebern steht genau dieses Argument nicht zur Verfügung, weil ihre Gelder im Kern von derselben sozialen Gruppe erarbeitet und den Kirchen gespendet worden waren, die sie jetzt wieder als Darlehen ausleihen will. Die Bauern begreifen den Zechschrein ihrer Kirchenfabrik daher als ihre „Sparkasse“, die mit ihren Geldern gefüllt worden war, und haben deshalb wenig Verständnis dafür, dass aus diesem Topf Darlehen an Schuldner ausgereicht werden, die nicht zu ihrem

Kreis zählen (Schlögl, 1988, S. 329; Seider, 1996a, S. 83). In den oben beschriebenen Fällen der Gotteshäuser Grieskirchen und Inzing, die augenscheinlich nur noch als „Darlehenskasse“ ohne jegliche Kirchenfunktion existieren, wurde dieses Verständnis anscheinend an den Punkt getrieben, der dann im 19. Jhdt. mit der Idee der Genossenschaftsbanken wieder aufgegriffen wurde.

Abb. 8 skizziert die Positionierung der beiden Gläubigergruppen Institutionelle versus private Kreditgeber. Die Positionierung des Mündelguts zwischen diesen beiden Polen „Community-Orientierung“ und „Ertragsorientierung“ ist nur folgerichtig. Die Vormünder sind natürlich ebenfalls eingebunden in ihre Peer-Gruppe und daher ihrem Druck ausgesetzt. Ähnlich wie die privaten Kreditgeber

Abb. 8: Die Strategien der verschiedenen Kreditgeber-Gruppen.

können sie diesem Druck aber leichter widerstehen, weil es darum geht, das Vermögen ihrer Mündel möglichst effektiv zu mehren. Sie können, um es etwas flapsig zu formulieren, das zentrale moralische Argument ihrer Peer-Gruppe „du musst doch dein Geld für die Community bereitstellen“ kontern mit dem genauso moralischen Argument „ich muss aber für meine Mündel sorgen“. Ande-

⁴⁵ Von Seiten der weltlichen Obrigkeit wurde das Zinsverbot spätestens seit dem Ende des 16. Jhdts. aufgehoben, solange kein höherer Zinssatz als der „landesübliche“ verlangt wurde. Dieser wurde 1654 für das Reich einheitlich auf 5 % fixiert (Seider, 1996a, S. 42 ff).

rerseits müssen die Vormünder aber auch das Risiko bei der Kreditvergabe managen, weil sie wie die Zechpropste Haftungsfragen, Fragen des persönlichen Ansehens sowie das Landgericht als Aufseher bezüglich des Wohls der Mündel im Auge haben müssen. Am Ende des Tages ist daher von ihnen ein Verhalten zu erwarten, das dem von institutionellen Kreditgebern ähnelt, aber in Richtung auf die Ertragsorientierung der privaten Kreditgeber abgesetzt ist.

Welche Daten können diesen Erklärungsansatz zur Strategie der Kreditgeber stützen? Das Verhalten der beiden Spitäler in Passau und Braunau ist hierzu aufschlussreich. Sie gehören zwar von der Definition her zu den institutionellen Kreditgebern mit kirchlichem Hintergrund, sind aber beide außerhalb des Landgerichts angesiedelt. Sie verhalten sich konsistent zum obigen Erklärungsansatz nicht wie die institutionellen Kreditgeber des Landgerichts, sondern eher wie die privaten Kreditgeber, weil sie keine community-orientierte, sondern eine ertragsorientierte Kreditvergabe verfolgen.

Für weitere Daten müssen wir über das Landgericht Griesbach hinausblicken. Thurner beschreibt die Rolle der Filialkirche St. Georg in Obermenzing als Kreditgeber (Thurner, 1988). Er weist nach, dass diese Kirchenfabrik in 1767, also gut 150 Jahre später als der hier betrachtete Zeitraum, an 15 Schuldner insgesamt fl 697 ausgereicht hatte, d.h. im Mittel weniger als fl 50 pro Schuldner. Er führt auch einzelne Darlehen aus der Zeit von 1765 bis 1868 auf, deren Darlehenssummen erst nach 1800 deutlich die aus dem Landgericht Griesbach bekannten Beträge von 10 - 100 fl übersteigen. Es liegt die Interpretation nahe, dass auch in Obermenzing eine community-orientierte Darlehensstrategie verfolgt wurde. Ob die signifikante Steigerung der Darlehenssummen nach 1800 eine Abkehr von dieser Strategie belegt oder, wahrscheinlicher, ein Ausdruck der generellen Preisentwicklung ist, muss offenbleiben ⁴⁶.

Seider gibt die ausgereichten Beträge in der Kirchenfabrik Gottsdorf in diversen Tabellen wieder (Seider, 1996a, S. 99–138). Die dabei genannten Darlehenshöhen schwanken für die Zeit um 1650/1700 in dem Bereich, den wir auch im Landgericht Griesbach finden: von fl 30 bis fl 200 mit einem deutlichen Schwerpunkt im Bereich um fl 50. Analog zu Obermenzing werden in der Zeit von der Mitte des 18. Jhdts. bis zur Mitte des 19. Jhdts. merklich höhere Beträge verliehen, so z.B. fl 700 in 1847 und \mathcal{M} 800 ⁴⁷ in 1892, was wiederum auf die generelle Preisentwicklung als Ursache hindeutet.

Seider weist weiter darauf hin, dass er keinen Fall identifizieren konnte, wo das Gotteshaus als Kreditgeber Zwangsmaßnahmen gegen den Schuldner wegen Zahlungsrückständen einleitete ⁴⁸ (Seider, 1996a, S. 142). Auch diese Beobachtung spricht dafür, dass in Gottsdorf eine community-orientierte Strategie bei der Kreditvergabe verfolgt wird, die dann zwangsläufig auch einige Totalverluste akzeptieren musste. In diesem Kontext kommt es auch in Gottsdorf wie im Landgericht Griesbach vor, dass Schuldner heimlich *entweichen*, wie es in zeitgenössischen Dokumenten heißt.

⁴⁶ Am Rande sei angemerkt, dass auch im Obermenzing des Jahres 1769 die in Abschn. 2.7 diskutierte Haftungsklausel für die Ehefrau verwendet wurde: *und das Weib sich all ihrer Freyheiten verzichten*

⁴⁷ \mathcal{M} = Mark (Goldmark des Deutschen Kaiserreichs nach 1871, Umrechnungskurs fl 1 = \mathcal{M} 1.71).

⁴⁸ Eine offene Frage ist natürlich, ob solche Zwangsmaßnahmen in den von Seider gesichteten kirchlichen Dokumenten überhaupt auftauchen würden. Ein Verkauf des beliehenen Anwesens „auf der Gant“, also aufgrund eines Konkurses, findet seinen Niederschlag zwangsläufig vor der zuständigen Behörde, der Grundherrschaft oder dem Landgericht, und nicht zwingend in den Dokumenten der Kirche. Für die Kirchenfabrik würde sich nur der Name des Schuldners ändern, der den Kredit weiterführt. Für Seiders Aussage spricht, dass er belegen kann, dass auch hohe Zinsrückstände existierten und Darlehen passend umgeschuldet wurden, was für eine eher schuldnerfreundliche Strategie der „*fabrica ecclesiae*“ spricht.

5 Exkurs: Trends und Saisonalität der Kreditvergabe

Abb. 9 belegt, dass die Vergabe der Kredite einen stark ausgeprägten saisonalen Charakter hat. Abb. 10 zeigt den Grund für diese Saisonalität: beginnend im Juni und anhaltend bis in den Oktober hinein geht die Zahl der verschriftlichten Schuldbriefe stark zurück. Dieser Verlauf kann als typisch für eine agrarische Gesellschaft angesehen werden, die zentral auf menschlicher Arbeit basiert (auch Pferde und Ochsen mussten von Menschen geführt werden!).

In der Erntezeit und unmittelbar danach hatte niemand Zeit, sich um Schuldbriefe und ähnlichen Schreibkram zu kümmern. Hinzu kommt, dass nach der Erntezeit klar wird, in welchem Ausmaß Fremdkapital benötigt wird, um beispielsweise Ernteauffälle abzudecken⁴⁹. Die untere Grafik in Abb. 10 belegt, dass der mittlere Darlehensbetrag pro Schuldbrief keine vergleichbare Saisonalität aufweist. Dies kann mit einer ANOVA-Analyse belegt werden, die keinerlei statistische Signifikanz für die Abhängigkeit von den Monaten erkennen lässt.

⁴⁹ Eine ähnliche Saisonalität wird von Nicolussi-Köhler für Verträge des Notars Jakob von Laas (Südtirol) belegt, allerdings auf der recht dünnen Datenbasis von 70 Verträgen aus dem Jahr 1391 (Nicolussi-Köhler, 2024).

Abb. 11 zeigt das Ergebnis der Zeitreihen-Zerlegung der Anzahl der Darlehen nach der STL-Methode (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Die rote Kurve zeigt nur zufällige statistische Schwankungen, was zu erwarten ist, wenn die anderen Komponenten (saisonale Komponente und Langfrist-Trend) die Daten gut erklären. Die blaue Kurve stellt die bereits diskutierte saisonale Komponente dar, die von den Arbeitszyklen in der Agrargesellschaft verursacht wird. Der langfristige Trend (grüne Kurve) zeigt keinen statistisch signifikanten Trend, so dass wir davon ausgehen können, dass die Anzahl der Darlehen über den Zeitraum zwischen 1604 und 1629 konstant geblieben ist⁵⁰.

Der deutlich erkennbare Einbruch zwischen 1621 und 1625 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Folge der „Kipper- und Wipperinflation in Bayern“ (Altmann, 1976; Vogt, 2000). Die Ursachen für diese Entwicklung waren⁵¹ (Altmann, 1976, S. 7):

- der Rückgang der deutschen Silberproduktion;
- der steigende Geldbedarf aufgrund wirtschaftlicher Expansion;
- der Geldabfluss aufgrund einer ständig passiven deutschen Handelsbilanz;
- die strukturellen Fehler der Reichsmünzordnung (RMO) von 1559.

Dazu kam dann im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges und der anwachsenden konfessionellen Spannungen im Reich das Bestreben der Landesherrn, Geldreserven anzusammeln, um für den

⁵⁰ Eine statistische Analyse mittels Regression zeigt zwar einen statistisch hoch signifikanten Abwärtstrend von -0.2 Schuldbriefen pro Jahrhundert (!), der aber verschwindet, sobald man die Jahre 1622 – 1624 aus der Regression ausschließt. Dieser Abwärtstrend ist also ein Artefakt, der von dem auffälligen Einbruch der Zahl der Darlehen zwischen 1622 und 1624 herrührt.

⁵¹ Altmann stellt diese Punkte in den weiten Kontext des Übergangs vom mittelalterlichen Staatsaufbau und -verständnis zum Aufbau absolutistisch geprägter Staaten und der allmählichen Aufweichung der mittelalterlichen, auf Städte fokussierenden Zunftorganisation. Diese Gesichtspunkte werden in der Auflistung nicht berücksichtigt. Altmanns Beschreibung der zeitgenössischen Diskussion und insbesondere der Gravamina, die von den Städten vorgebracht wurden, erinnert in manchen Aspekten frappierend an die moderne Diskussion über die Schattenseiten der Globalisierung.

erwarteten militärischen Konflikt gerüstet zu sein. Große Söldnerheere mussten zunächst angeworben und ausgerüstet werden. Damit wurde der Wirtschaft zunächst Geld in signifikantem Umfang entzogen, das dann nach Ausbruch des Krieges schlagartig wieder im Umlauf kam, was wenig überraschend zu steigenden Preisen führte. Diese Trends führten dazu, dass um 1600 immer mehr schlechte, d.h. nicht adäquat Edelmetall-haltige Kleinmünzen durch immer mehr Münzprägestellen geprägt wurden, deren Umtauschkurse gegen gute Reichsmünzen so gestaltet wurde, dass sie Letztere zunehmend aus dem Verkehr drängten. Dies führte zur größten Inflation in der Geschichte des Reichs, die bis zur Münzreform im Frühjahr 1623 und der tatsächlichen Entnahme der minderwertigen Kleinmünzen aus dem Markt im darauffolgenden Herbst anhielt.

Wie Abb. 9 und noch deutlicher Abb. 11 zeigen, führte diese „Kipper- und Wipperinflation“ zum nahezu vollständigen Zusammenbruch des Kreditmarkts im Landgericht Griesbach. Die Daten zeigen auch, dass sich dieser nach den Reformen in 1623 rasch wieder erholte, was den Schluss nahelegt, dass der Zusammenbruch primär dadurch hervorgerufen wurde, dass potenzielle Gläubiger vor den Reformen nicht mehr bereit waren, ihr Geld zu verleihen. Sie hatten aber augenscheinlich keine dauerhaften Schäden an ihrem Vermögen hinnehmen müssen und waren so imstande, den Markt schnell mit neuen Darlehen zu versorgen.

6 Literatur und Quellen

- Altmann, H. C. (1976). *Die Kipper- und Wipperinflation in Bayern (1620-23): Ein Beitrag zur Strukturanalyse des frühabsolutistischen Staates* (Miscellanea Bavarica Monacensia, 63). Wölfle.
- Beck, R. (1986). *Naturale Ökonomie: Unterfinning: Bäuerliche Wirtschaft in einem oberbayerischen Dorf des frühen 18. Jahrhunderts* (Bayerisches Nationalmuseum München Forschungshefte, 11). Dt. Kunstverl.
- Berg, R., & Schwidetzky, I. (1989). Heiratskreise in Rheinland-Pfalz. *Homo*, 38, 191–243.
- Blaschke, K. (1987). Die Bedeutung kirchlicher Institutionen für den Kapitalmarkt im 15. Und 16. Jahrhundert. In *Hochfinanz, Wirtschaftsräume, Innovationen. Festschrift für Wolfgang von Stromer (3 Bände)* (Bd. 1, S. 559–570).
- Blickle, R. (1970). *Landgericht Griesbach* (Historischer Atlas von Bayern Teil Altbayern, 19). Kommission für Bayerische Landesgeschichte.
- Blickle, R. (1991). Scharwerk in Bayern: Fronarbeit und Untertänigkeit in der Frühen Neuzeit. *Geschichte und Gesellschaft*, 17(4), 407–433.
- Blickle, R. (2014, Februar 21). *Frondienste/Scharwerk in Altbayern*. Historisches Lexikon Bayerns. https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Frondienste/Scharwerk_in_Altbayern (accessed on 2025-05-10)
- Bünz, E. (2016). Kredit bei den Heiligen: Die Dorfkirche als Geldinstitut in Spätmittelalter und Frühneuzeit. In *Zins und Gült: Strukturen des ländlichen Kreditwesens in Spätmittelalter und Frühneuzeit* (Kraichtaler Kolloquien, 10) (S. 41–67).
- Clemens, G. B., & Reupke, D. (2009). Der Notar als Broker: Das Management des privaten Kreditmarkts. *Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht*, 8 (Sonderheft), 16–22.
- Cohen, A. (1906). *Die Verschuldung des bäuerlichen Grundbesitzes in Bayern von der Entstehung der Hypothek bis zum Beginn der Aufklärungsperiode (1598-1745): Mit einer Einleitung über die Entwicklung der Freiheit der Verfügung über Grund und Boden unter Lebenden im Mittelalter* (Forschungen zur Geschichte des Agrarkredits). Duncker & Humblot.

- Cohen, A. (1933). Kredit und Verschuldungsbeschränkungen beim bäuerlichen Grundbesitz in Bayern im 17. Und 18. Jahrhundert. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 139(1), 705–715.
- De Luca, G., & Lorenzini, M. (2025). Notary Lending Networks in Northern Italy in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In *Credit Networks in The Preindustrial World. A Social Network Analysis Approach* (S. 323–358). Springer Nature Switzerland. DOI 10.1007/978-3-031-67117-3_11
- Demlehner, U. (2024a). *Die Briefprotokolle des Landgerichts Griesbach von 1604 bis 1626*. DOI 10.5281/zenodo.13599987
- Demlehner, U. (2024b). *Haus- und Hofforschung im Landgericht Griesbach*. DOI 10.5281/zenodo.12727436
- Donabaum, M., & Maegraith, J. (2022). Verbriefung und Finanzierung von Erbteilen und Ehegütern: Rechtskontexte im Vergleich: Niederösterreich und südliches Tirol im 18. Jahrhundert. *Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie*, 1, 21–40.
- Efron, B., & Hastie, T. (2016). *Computer age statistical inference: Algorithms, evidence, and data science* (Institute of Mathematical Statistics monographs, 5). Cambridge University Press.
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1998). *An Introduction to the Bootstrap* (Monographs on statistics and applied probability, 57). Chapman & Hall.
- Fabrikgut. (2022). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrikgut&ol-did=223990656> (accessed on 2025-05-03)
- Ferchl, G. (1908). Bayerische Behörden und Beamte 1550—1804. *Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte*, 53(1), 1–914. urn:nbn:de:bvb:355-ubr28797-8
- Fouquet, G. (2016). Kredit in der ländlichen Gesellschaft und Wirtschaft im späten Mittelalter: Das Beispiel Ober-Ingelheim. In *Zins und Gült: Strukturen des ländlichen Kreditwesens in Spätmittelalter und Frühneuzeit* (Kraichtaler Kolloquien 10) (S. 17–39).
- Geschichte des Marktes Kößlarn*. (o.D.). Website Markt Kößlarn. <https://www.koesslarn.de/index.php?id=8> (accessed on 2025-05-04)
- Graeber, D. (2011). *Debt: The first 5,000 years*. Melville House.
- Häberlein, M. (2007). Kreditbeziehungen und Kapitalmärkte vom 16. Bis zum 19. Jahrhundert. In J. Schlumbohm (Hrsg.), *Soziale Praxis des Kredits: 16.-20. Jahrhundert* (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 238) (S. 37–51). Hahnsche.
- Hartinger, W. (1976). Zur Bevölkerungs- und Sozialstruktur von Oberpfalz und Niederbayern in vorindustrieller Zeit. *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte*, 39, 785–822.
- Hazzi, J. (1805). *Statistische Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern, aus ächten Quellen geschöpft: Ein allgemeiner Beitrag zur Länder- u. Menschenkunde* (4 Bände). Stein.
- Heilige Familie in Bad Griesbach*. (o.D.). Pfarrverband Bad Griesbach. <https://pfarrverband-bad-griesbach.bistum-passau.de/pfarreien/bad-griesbach> (accessed on 2025-05-09)
- Heydenreuter, R. (1979). Gerichts- und Amtsprotokolle in Altbayern: Zur Entwicklung des gerichtlichen und grundherrlichen Amtsbuchwesens. *Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern*, 25/26, 11–46.
- Hoffman, P. T., Postel-Vinay, G., & Rosenthal, J.-L. (2000). *Priceless markets: The political economy of credit in Paris, 1660—1870*. The University of Chicago Press.
- Hoffman, P. T., Postel-Vinay, G., & Rosenthal, J.-L. (2018). *Dark matter credit: The development of peer-to-peer lending and banking in France*. Princeton University Press.

- Hoffmann, C. A. (2015). *Landesherrliche Städte und Märkte im 17. und 18. Jahrhundert: Studien zu ihrer ökonomischen, rechtlichen und sozialen Entwicklung in Oberbayern*. Ludwig-Maximilians-Universität.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). Otexts. <https://otexts.com/fpp3> (accessed on 2025-04-25)
- Johler, R. (1999). Bäuerliches Kreditwesen im Alpenraum: Vorbemerkungen zu einer „economic anthropology“. *Historische Anthropologie*, 7(1), 146–153. DOI 10.7788/ha.1999.7.1.146
- Köhler, S. (2020). Money Lending and Settling Debts in and around Meran (South Tirol) in the 14th Century. *Mannheim Working Papers in Premodern Economic History*, 1(1), Article 1. DOI 10.25521/mwppch.2020.139
- Kultscher, E. (2018). Wilhelmsburg um 1650: Aufarbeitung einer Seelenbeschreibung. In *Forschungen zur Regional- und Heimatkunde: Abschlussarbeiten des Lehrgangs Regional- und Heimatforschung 2016/17* (Schriftenreihe Regional- und Heimatforschung 6 (2018)) (S. 345–401). Museumsmanagement Niederösterreich GmbH.
- Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, DE-80538 München. (2024, Dezember 4). *BayernAtlas*. BayernAtlas. <https://atlas.bayern.de>
- Landrecht, Policey- Gerichts- Malefitz- vnd andere Ordnungen. Der Fürstenthumben Obern vnd Nidern Bayrn.* (1616). Henricus. urn:nbn:de:bvb:12-bsb10316599-0
- Lanzinger, M. (2022). Editorial: Formen des Kredits. *Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie*, 1, 7–20.
- Louis, I. (1973). *Pfarrkirchen: Die Pfliegerichte Reichenberg und Julbach und die Herrschaft Ering-Frauenstein* (Historischer Atlas von Bayern Teil Altbayern, 31). Kommission für Bayerische Landesgeschichte.
- Markmiller, F. (1967). Die Kirchenstiftung Sankt Johannes zu Dingolfing. *Der Storchenturm. Geschichtsblätter für Stadt und Landkreis Dingolfing*, 3, 1–68.
- Muldrew, C. (1998a). *The economy of obligation: The culture of credit and social relations in early modern England*. Palgrave.
- Muldrew, C. (1998b). Zur Anthropologie des Kapitalismus: Kredit, Vertrauen, Tausch und die Geschichte des Marktes in England 1500-1750. *Historische Anthropologie*, 6(2), 167–199. DOI 10.7788/ha.1998.6.2.167
- Nicolussi-Köhler, S. (2024). Credit and Social Networks in Late Fourteenth-Century Tyrol: The Village of Laas. In *Credit Networks in the Preindustrial World: A Social Network Analysis Approach* (S. 107–143). Palgrave Macmillan. DOI 10.1007/978-3-031-67117-3_5
- Paraphernalgut. (o.J.). In *Deutsches Rechtswörterbuch: Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache (Online-Ausgabe)* (Bd. 10, S. 507). Böhlau. <https://drw.hadw-bw.de>
- Pfründe. (2025). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pfr%C3%BCnde&ol-did=254972547> (accessed on 2025-05-03)
- Rauh, M. (1988). Die bayerische Bevölkerungsentwicklung vor 1800: Ausnahme oder Regelfall? *Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte*, 51, 471–601.
- Reindel-Schedl, H. (1995). Die Notelbücher von Teisendorf. *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte*, 58, 277–290.

- Riedl-Valder, C. (o.D.). *Fürstenzell – Der Dom des Rottals*. Haus der Bayerischen Geschichte - Klöster in Bayern. <https://hdbg.eu/kloster/index.php/detail/geschichte?id=KS0116> (accessed on 2025-04-27)
- Rößler, H. (2001). Pfarrer und Kirchenpropste: Die wirtschaftlichen Grundlagen der Pfarreseelsorge im 16. Jahrhundert. *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte*, 64, 135–148.
- Rottmayr, J. (1867). *Statistische Beschreibung des Bisthums Passau*. J. Bucher. urn:nbn:de:bvb:12-bsb10377873-6
- Rutz, O. (o.D.). *Geschichtliches: Kaiser, Bischöfe und Heilige hinterließen hier Spuren*. Pfarrverband Pocking. <https://pfarrverband-pocking.bistum-passau.de/geschichtliches-hartkirchen> (accessed on 2025-05-08)
- Scheidl, J. (1930). Die Bevölkerungsentwicklung des altbayerischen Landgerichts Dachau im Laufe früherer Jahrhunderte. *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte*, 3, 357–386.
- Schlögl, R. (1988). *Bauern, Krieg und Staat: Oberbayerische Bauernwirtschaft und frühmoderner Staat im 17. Jahrhundert* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 89). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schlumbohm, J. (2007). Zur Einführung. In *Soziale Praxis des Kredits. 16.-20. Jahrhundert* (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 238) (S. 7–14). Hahnsche.
- Schmeller, J. A., & Frommann, G. C. (1872). Bau=Mann. In *Bayerisches Wörterbuch: Sammlung von Wörtern und Ausdrücken, die in den lebenden Mundarten sowohl, als in der älteren und ältesten Provincial-Litteratur des Königreichs Bayern, besonders seiner ältern Lande, vorkommen, und in der heutigen allgemein-deutschen Schriftsprache entweder gar nicht, oder nicht in denselben Bedeutungen üblich sind. Erster Band, enthaltend Theil I. und II. der ersten Ausgabe* (Zweite, mit des Verfassers Nachträgen vermehrte Ausgabe bearbeitet von G. Karl Frommann, S. 186). Rudolf Oldenbourg. urn:nbn:de:bvb:12-bsb00005026-2
- Seeberger, M., & Holl, F. (2001). Wie Bayern vermessen wurde. *Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur*, 26.
- Seider, U. (1996a). *Und ist ihm dargelichen worden: Die Kirche als Geldgeber der ländlichen Bevölkerung vom 17. Bis zum 20. Jahrhundert, dargestellt am Beispiel der Pfarrei Gottsdorf im unteren bayerischen Wald* (Passauer Studien zur Volkskunde, 11). Lehrstuhl für Volkskunde der Univ. Passau.
- Seider, U. (1996b). „Welche unß Paar dargestreckht“: Die Kirche als Kreditgeberin auf dem Land vom 17. Bis zum 20. Jahrhundert, dargestellt am Beispiel der Pfarrei Gottsdorf im unteren Bayerischen Wald. *Ostbairische Grenzmarken*, 38, 65–110.
- Thoma, G. (1996). Der Einfluß der Stadt München auf Kirchen des Umlandes in Spätmittelalter und früher Neuzeit: Ein Beitrag zur Geschichte der Vermögensverwaltung an Niederkirchen. *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte*, 59, 469–532.
- Turner, A. (1988). Die Filialkirche St. Georg in Obermenzing als Kreditgeber. *Amperland*, 24, 35–39.
- Veit, L. (1978). *Passau: Das Hochstift* (Historischer Atlas von Bayern Teil Altbayern, 35). Kommission für Bayerische Landesgeschichte.
- Vogt, D. (2000, Dezember 6). *Die große Kipper- und Wipperinflation (1618-1623) in München*. München im Dreißigjährigen Krieg. Ein universitäres Lehrprojekt (1. Version). <http://www.krieg.historicum-archiv.net/themen/m30jk/inflation.htm> (Memento vom 2013-02-21 im Webarchiv archive.today) (accessed on 2025-04-27)

- Wild, J. (2019). *Kleine Archivalienkunde in Beispielen* (Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns, 15). Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. <https://www.gda.bayern.de/service/archivalienkunde/>
- Wittum. (1909). In *Meyers Großes Konversations-Lexikon* (Bd. 20, S. 704). <http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Wittum>
- Wunder, H. (1987). Finance in the Economy of Old Europe. The Example of Peasant Credit from the Late Middle Ages to the Thirty Years War. In *German Historical Perspectives. Wealth and Taxation in Central Europe. The History and Sociology of Public Finance* (2) (S. 19–47). Bloomsbury Academic.
- Wurster, H. W. (1996). Die Bestandsgruppe Pfarrarchive im Archiv des Bistums Passau und deren Bedeutung für die familiengeschichtliche Forschung. *Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde*, 59, 1–11.

7 Danksagung

Ich danke Dr. Herbert W. Wurster (Vilshofen an der Donau) für zahlreiche aufschlussreiche Diskussionen, wertvolle Anmerkungen und hilfreiche Hinweise.

8 Digitaler Anhang

Alle Daten, die in dieser Arbeit benützt wurden, wurden als Teil des Digitalen Anhangs zu (Demleher, 2024b) veröffentlicht.

9 Versionshistorie

Version vom	Beschreibung der Änderungen
2025-06-01	Initiale Version